

Bachelorarbeit

Logopädische Erfassung im Kindergarten

Das literaturbasierte Screening ERST 4-6 zur Erfassung
der Sprachkompetenz von Kindern im Alter von vier bis
sechs Jahren

Eingereicht von: Fabienne Ermel und Nicole Studiger
Begleitung: Wolfgang Braun
Datum der Abgabe: 18. Februar 2022

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der logopädischen Erfassung im Kindergarten. In der Praxis verläuft die Durchführung uneinheitlich und wird von Logopäd*innen unterschiedlich gehandhabt. In der Deutschschweiz besteht bisher kein einheitliches Verfahren. Die Bachelorarbeit orientiert sich daran, welche prototypischen Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz bei vier- bis sechsjährigen Kindern in der Literatur genannt werden und welche idealtypischen Erhebungsmethoden eine aussagekräftige Beurteilung über eine weiterführende Sprachdiagnostik oder einen allfälligen Therapiebedarf ermöglichen. Um diese Fragen zu beantworten, wurde im Rahmen einer Praxisforschung das Screening ERST 4-6 entwickelt und an einer kleinen Stichprobe durchgeführt. Das Screening wurde anschliessend in den Bereichen auditive Wahrnehmung und Sprachverständnis auf seine Sensitivität und Spezifität evaluiert und weist in diesen Bereichen eine hohe Wirksamkeit auf.

Danksagung

Wir möchten uns bei allen Personen aus unserem Umfeld bedanken, die uns im Prozess dieser Bachelorarbeit unterstützt haben. Ein Dank geht an unsere Begleitperson, Wolfgang Braun, welcher uns bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit zur Verfügung stand. Allen involvierten Personen der Schule Oberglatt gilt ein besonderes Dankeschön. Ohne sie wäre eine Durchführung und Evaluation des erstellten Screenings nicht möglich gewesen.

Inhalt

1.	Einleitung.....	3
1.1	Themenwahl und Vorverständnis	3
1.2	Fragestellungen	3
1.3	Zieldefinition und Zielgruppe	4
1.4	Methodische Entscheide und Vorgehensweise	4
1.5	Rahmenbedingungen	4
2.	Theoretische Grundlagen.....	5
2.1	Logopädische Erfassung im Kindergarten	5
2.2	Sprachentwicklung	7
2.3	Sprachentwicklung im Alter von 4 bis 6 Jahren.....	9
2.3.1	Phonetik-Phonologie	10
2.3.2	Semantik-Lexikon	10
2.3.3	Morphologie-Syntax	10
2.3.4	Sprachverständnis	12
2.3.5	Auditive Wahrnehmung	12
2.3.6	Phonologische Bewusstheit.....	13
2.4	Sprachentwicklungsstörung	13
2.5	Differenzierung Screening und standardisierte Diagnostik.....	15
2.6	Gütekriterien Screening	17
3.	Forschungsdesign und Methodik.....	19
3.1	Forschungsdesign: Praxisforschung	19
3.2	Methodik	19
3.2.1	Literaturrecherche.....	19
3.2.2	Entwicklung Screening.....	19
3.2.3	Planung logopädische Erfassung im Kindergarten	19
3.2.4	Durchführung logopädische Erfassung im Kindergarten.....	20
3.2.5	Standardisiertes Diagnostikverfahren	21
3.2.6	Auswertung Sensitivität und Spezifität	22
4.	Ergebnisse.....	23
4.1	Prototypische Inhalte und idealtypische Erhebungsmethoden	23
4.1.1	Phonetik-Phonologie	23

4.1.2	Semantik-Lexikon	24
4.1.3	Morphologie-Syntax	24
4.1.4	Pragmatik-Kommunikation	25
4.1.5	Sprachverständnis	26
4.1.6	Weitere Entwicklungsbereiche.....	27
4.2	Auswahl Erhebungsmethoden Screening ERST 4-6.....	29
4.3	Erstellung und Beschreibung Screening ERST 4-6	31
4.4	Durchführung Screening ERST 4-6.....	33
4.5	Auswertung Screening ERST 4-6.....	34
4.6	Auswahl und Durchführung standardisierte Diagnostikverfahren	36
4.6.1	Erkenntnisse aufgrund der Durchführung des Screenings.....	36
4.6.2	Auswahl standardisierte Diagnostikverfahren	36
4.6.3	Durchführung standardisierte Diagnostikverfahren	38
4.7	Auswertung standardisierte Diagnostikverfahren	38
4.8	Auswertung in Bezug auf Sensitivität und Spezifität.....	39
5.	Diskussion	43
5.1	Beantwortung der Fragestellungen.....	43
5.2	Reflexion.....	46
6.	Ausblick	48
7.	Verzeichnisse	49
7.1	Abbildungsverzeichnis.....	49
7.2	Tabellenverzeichnis	49
7.3	Literaturverzeichnis.....	51
8.	Anhang	54

1. Einleitung

Die logopädische Erfassung wird in der Schweiz jährlich in vielen Kindergärten durchgeführt. Die Bachelorarbeit ermöglicht es, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Die nachfolgenden Kapitel geben einen Überblick über die Themenwahl sowie die Forschungsfragen dieser Arbeit. Zudem werden die methodischen Vorgehensweisen und die Rahmenbedingungen der Arbeit beschrieben.

1.1 Themenwahl und Vorverständnis

In bisherigen Praktika haben wir die Erfahrung gemacht, dass die logopädische Erfassung im Kindergarten sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Dabei wird teilweise bereits innerhalb einer Institution unterschiedliches Material verwendet. Auch während des Studiums, in dem die logopädische Erfassung im Kindergarten nur kurz angesprochen worden war, wurde betont, dass die Durchführung in der Praxis sehr unterschiedlich verläuft. Ebenso kontrovers ist die Diskussion in der Literatur (u.a. Schmolke, Braun & Steiner, 2007 und Schräpler, 2018). Im Jahr 2007 haben Schmolke, Braun und Steiner in ihrem Artikel die Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens empfohlen. Bisher hat sich in der Deutschschweiz kein einheitliches Screening durchgesetzt. Neben den unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen geht beinahe jede Logopäd*in auch inhaltlich anders vor.

In der Praxis werden wir früher oder später, zumindest im Regelschulbereich, in irgendeiner Form mit der logopädischen Erfassung im Kindergarten konfrontiert sein. Um bestmöglich auf die Praxis vorbereitet zu sein – auch weil der Theorieinput für diese verantwortungsvolle Arbeit nicht sehr tiefgreift –, wollen wir uns intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Mit dem Gedanken selbst etwas zu erstellen, das für die spätere Berufspraxis eine Relevanz hat, zeichnete sich die Themenwahl schnell ab. So entstand die Idee, selbst ein Screening zur logopädischen Erfassung im Kindergarten zu erstellen. Das Verfahren soll theoretisch abgestützt, zeitlich und inhaltlich ökonomisch durchführbar sein sowie einen roten Faden enthalten.

1.2 Fragestellungen

Aus den Vorüberlegungen ergaben sich folgende Fragestellungen:

Welche prototypischen Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz von vier- bis sechsjährigen Kindern im Rahmen einer logopädischen Erfassung im Kindergarten werden in der Literatur genannt?

Mittels welchen idealtypischen Erhebungsmethoden gelingt im Rahmen einer logopädischen Erfassung im Kindergarten eine aussagekräftige Beurteilung darüber, ob eine vertiefte Sprachdiagnostik indiziert ist und allfälliger Therapiebedarf besteht?

Ist das neu entwickelte Screening wirksam in Bezug auf Sensitivität und Spezifität im Bereich auditive Wahrnehmung und dem sprachstrukturellen Teilbereich Sprachverständnis?

1.3 Zieldefinition und Zielgruppe

Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, nach einer Sichtung der Literatur ein kurzes und kindgerechtes Screening für die logopädische Erfassung im Kindergarten zu entwickeln. Es soll eine Beurteilung der Sprachkompetenz bei vier- bis sechsjährigen Kindern ermöglichen und dabei mit geringem Aufwand im Bereich auditive Wahrnehmung und dem sprachstrukturellen Teilbereich Sprachverständnis eine möglichst hohe Sensitivität und Spezifität erreichen. Bei der Erstellung des Screenings wird berücksichtigt, dass Materialien verwendet werden, die in den meisten Therapieräumen der Logopädie verfügbar oder einfach zu beschaffen und vielseitig einsetzbar sind. Das Screening richtet sich an logopädische Fachpersonen.

1.4 Methodische Entscheide und Vorgehensweise

Diese Bachelorarbeit unterliegt dem Modell der Praxisforschung. Nach der Literaturrecherche zu den prototypischen Inhalten und Erhebungsmethoden zur Beurteilung der Sprachkompetenz bei vier- bis sechsjährigen Kindern wird ein eigenes Screening für die logopädische Erfassung in einem Deutschschweizer Kindergarten erstellt. Dieses wird anschliessend in einem Kindergarten an einer kleinen Stichprobe durchgeführt. Ein standardisiertes Diagnostikverfahren überprüft zu einem späteren Zeitpunkt die gesamte Gruppe der Kinder noch einmal. Eine zweite Testung ist im Rahmen dieser Bachelorarbeit nur im Bereich der auditiven Wahrnehmung und im sprachstrukturellen Teilbereich Sprachverständnis geplant. Die Ergebnisse werden anschliessend mit denjenigen des erstellten Screenings abgeglichen, so dass eine Aussage über die Sensitivität und Spezifität des Screenings in diesen Teilbereichen gemacht werden kann.

1.5 Rahmenbedingungen

Aufgrund der zeitlichen Ressourcen wird die Überprüfung mittels standardisiertem Diagnostikverfahren im Rahmen dieser Bachelorarbeit auf zwei sprachstrukturelle Teilbereiche beschränkt. Ebenso wird die Stichprobe im Voraus auf maximal 14 Kinder eingegrenzt. Bei der Erstellung des Screenings liegt der Fokus ausschliesslich auf monolingualen Kindern. Auf die Thematik der Mehrsprachigkeit wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile.

- Sichtung der Literatur und Entwicklung des Screenings
- Testung mittels erstelltem Screening und standardisiertem Diagnostikverfahren
- Auswertung und Vergleich der Ergebnisse

Unter Berücksichtigung der örtlichen Schulferien wird die erste Testung im Kindergarten bereits vor den Herbstferien (Anfang Oktober 2021) durchgeführt. Die anschliessende standardisierte Testung erfolgt ungefähr drei Wochen später.

2. Theoretische Grundlagen

In den folgenden Unterkapiteln wird erklärt, was unter einer logopädischen Erfassung im Kindergarten zu verstehen ist. Zudem werden der kindliche Spracherwerb sowie die sprachliche Entwicklung im Kindergartenalter erläutert. Es wird des Weiteren auf die Sprachentwicklungsstörung und den Unterschied zwischen einem Screening und einem Diagnostikverfahren eingegangen.

2.1 Logopädische Erfassung im Kindergarten

Die logopädische Erfassung im Kindergarten (LEK) leistet gemäss Schräpler (2018) «einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Früherkennung von Sprach- und Kommunikationsstörungen» (S. 2). Das Ziel ist es, die Sprach- und Kommunikationsentwicklung aller Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren nach Auffälligkeiten zu untersuchen. Anschliessend kann den Eltern eine Empfehlung über das weitere Vorgehen (entweder eine genauere logopädische Diagnostik oder eine Beratung) abgegeben werden (Schräpler, 2018).

In der Literatur und der Praxis werden neben der LEK verschiedene weitere Begriffe wie beispielsweise logopädische Sprachstandserhebung/-erfassung oder logopädische Reihenuntersuchung/-erfassung verwendet. Häufig wird Gleiches oder Ähnliches darunter verstanden. Nachfolgend werden die Begriffe deshalb synonym verwendet.

In vielen Kindergärten der Schweiz wird jährlich eine logopädische Erfassung durchgeführt. Die Durchführung wird allerdings regional und kantonal unterschiedlich geregelt und auch in der Literatur seit langem kontrovers diskutiert (Schmolke, Braun & Steiner, 2007; Schräpler, 2018). So halten einige Kantone gemäss Schräpler (2018) an einer flächendeckenden Durchführung fest, während andere die logopädische Reihenerfassung ganz abgeschafft und durch andere, freiwillige Angebote ersetzt haben. In Fachkreisen wird laut Schmolke, Braun und Steiner (2007) vor allem aufgrund der regionalen und kantonalen Unterschiede immer wieder diskutiert, ob eine logopädische Reihenerfassung sinnvoll ist und ob in diesem Rahmen alle Kinder im Kindergarten erfasst werden sollen oder nur diejenigen, die von der Kindergartenlehrperson im Vorfeld angemeldet werden.

Auch Assoudi und Petermann (2018) bestätigen, dass die logopädische Sprachstandserhebung grösstenteils uneinheitlich durchgeführt wird. So erheben unterschiedliche Fachkräfte den Sprachstand der Kinder mit unterschiedlichen Verfahren sowie zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Einsatz von verschiedenen Verfahren verunmöglicht den Sprachstand der Kinder einheitlich zu erfassen und somit Vergleiche vorzunehmen. Assoudi und Petermann (2018) sehen den Vorteil der flächendeckenden Sprachstandserfassung in der Erhöhung der Chancengleichheit für alle Kinder zum Schulbeginn. Anhand der umfassenden und zuverlässigen Überprüfung der verschiedenen Sprachebenen werden die

sprachlichen Fähigkeiten frühzeitig erfasst und es können bereits vor dem Schuleintritt Sprachförderungs- oder Therapiemassnahmen eingeleitet werden.

Kiese-Himmel (2020) schreibt der logopädischen Sprachstandserhebung ebenfalls eine grosse Bedeutung zu, da eine beeinträchtigte Sprachentwicklung weitreichende Folgen haben kann. So kann eine Sprachentwicklungsstörung nachteilige Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb, die schulische Laufbahn, den Bildungserfolg sowie die psychosoziale Entwicklung eines Kindes haben. Sie empfiehlt deshalb, dass «das individuelle Sprachverhalten auf allen linguistischen Sprachebenen rezeptiv und produktiv» (Kiese-Himmel, 2020, S. 178) untersucht wird. Ohne eine logopädische Sprachstandserhebung im Kindergarten besteht in der Schlussfolgerung also die Gefahr, dass Sprachentwicklungsstörungen unentdeckt bleiben, sich verfestigen und sich auf andere Entwicklungsbereiche auswirken (Willi, 2016). Therapiebedürftige Sprachentwicklungsstörungen können gemäss Willi (2016) durch Logopäd*innen ab einem Alter von drei Jahren zuverlässig identifiziert werden. Daneben können durch regelmässige logopädische Reihenerfassungen im Kindergarten Therapiekosten gespart werden. Denn je früher eine Sprachentwicklungsstörung identifiziert wird, desto grösser sind die Chancen auf einen Rückgang (Willi, 2016).

Trotz allen Vorteilen bedeutet eine flächendeckende Sprachstandserhebung gemäss Assoudi und Petermann (2018) auch einen erheblichen Aufwand in der Planung und der Durchführung, wofür häufig nicht genügend finanzielle Mittel und personelle Qualifikationen zur Verfügung stehen.

Ebenso werden gemäss Schräpler (2018) bei einer flächendeckenden Sprachstandserfassung neben dem hohen zeitlichen Aufwand fragliche Selbstzuweisungen und die unterschiedlich gewichtete Mitarbeit der Eltern kritisiert. Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) empfiehlt deshalb «die systematische und flächendeckende logopädische Reihenuntersuchung durch eine LEK zu ersetzen» (Schräpler, 2018, S.3). Mit dem Systemwechsel wird die Zusammenarbeit mit Lehr- und Fachpersonen sowie der Einbezug und das Mitspracherecht der Eltern verstärkt (Schräpler, 2018).

Im Modell der LEK werden gemäss Schräpler (2018) nur diejenigen Kinder, welche den Lehr- und Fachpersonen im Kindergarten in ihren sprachlichen und kommunikativen Leistungen auffallen, durch die Logopäd*in mit einem Screening untersucht. Dadurch werde ein Mehr-Augen-Prinzip ermöglicht.

Aufgrund der regionalen und kantonalen Unterschiede gestaltet sich die Durchführung einer logopädischen Erfassung sehr unterschiedlich. Gemäss Braun und Steiner (2012) sollte die Erfassung Bestandteile von Beobachten, Testen und Befragen enthalten und dabei neben dem Kind auch die Eltern und Lehr- sowie Fachpersonen einbeziehen. Sehr häufig besucht die Logopäd*in den Kindergarten und führt mit den Kindern im Einzel- oder Kleingruppensetting ein Screening zur Beurteilung der Sprachentwicklung durch. Nach der Auswertung des Screenings durch die Logopäd*in, werden die Ergebnisse

zusammen mit den Beobachtungen aller beteiligten Lehr- und Fachpersonen diskutiert und eine Empfehlung zuhanden der Eltern formuliert. In der Praxis ergeben sich aus der Diskussion häufig drei verschiedene Entscheide über das weitere Vorgehen, welche in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind (Regionalschule Lenzburg, 2019; Schräpler, 2018).

Tabelle 1: Häufige Empfehlungen über das weitere Vorgehen nach einer LEK (in Anlehnung an Regionalschule Lenzburg, 2019; Schräpler, 2018)

Empfehlung	Massnahmen
In Ordnung	Altersentsprechende Sprachentwicklung, keine Therapie / Beratung nötig
Nachkontrolle	Kleine Auffälligkeiten; Kontrolle zu einem späteren Zeitpunkt, Beratung
Weitere Abklärung	Ausführliche logopädische Diagnostik oder Überweisung an andere Fachpersonen (z.B. Schulpsychologie, Ärzte, Psychomotoriktherapie)

2.2 Sprachentwicklung

In den ersten vier Lebensjahren werden gemäss Jungmann (2014) die wichtigsten Meilensteine des Spracherwerbs erreicht. Die Reihenfolge des Erwerbs dieser Meilensteine ist bei allen Kindern gleich. Es lässt sich jedoch eine hohe Variabilität im Zeitpunkt des Erreichens sowie beim individuellen Erwerbsstil beobachten.

Bereits im letzten Drittel der Schwangerschaft beginnt für das Ungeborene der Spracherwerb. Zu diesem Zeitpunkt ist das Hörorgan funktionsfähig und der Fötus in der Lage prosodische Merkmale der Muttersprache sowie die Stimme der Mutter zu erkennen und zu präferieren (Petermann, Melzer & Rissling, 2016). Von Geburt an können Säuglinge «zwischen Sprachlauten und anderen Tönen oder Geräuschen differenzieren» (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020, S. 12).

In den ersten Lebenswochen interagiert ein Neugeborenes vorwiegend mittels Schreien und Lächeln mit seiner Umwelt. Ab dem zweiten Lebensmonat beginnt der Säugling gehörte Vokale zu imitieren. Dabei handelt es sich um Laute, welche ohne Lippenbewegungen produziert werden, sogenannte Konsonantenähnliche Produktionen (Petermann, Melzer & Rissling, 2016). Dieses «Gurren» ist gemäss Kannengieser (2019) noch nicht zielgerichtet und besteht aus unwillkürlichen Zufallsprodukten. Es wird als erste Lallphase bezeichnet.

Die zweite Lallphase (auch kanonisches Lallen genannt) findet zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat statt. Dabei werden Laut- und Silbenwiederholungen produziert. Das Kind erlangt zunehmend die Kontrolle über seine Sprechwerkzeuge (Petermann, Melzer & Rissling, 2016). Es sind erkennbare, regelmässige Vokal-Konsonanten-Folgen zu beobachten (Kannengieser, 2019). Zur selben Zeit kann das Baby auch erstmals seinen Namen aus dem Redefluss herausfiltern (Petermann, Melzer & Rissling, 2016).

Im Alter von sechs bis neun Monaten versteht ein Kind erste Nomen, sofern diese an den Kontext gebunden sind. Gemäss Petermann, Melzer und Rissling (2016) stellt dies den Beginn des Wortverständnisses dar.

Eine hohe Relevanz für die Sprachentwicklung hat der trianguläre Blickkontakt (auch «joint attention» genannt). Dieser entwickelt sich ab dem zehnten Lebensmonat. Er ermöglicht dem Kind die Bedeutung von Wörtern zu erschliessen und bildet somit die Grundlage des Sprachverstehens (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020).

Die aktive Wortschatzentwicklung mit den ersten Wörtern beginnt ungefähr im Alter von zwölf Monaten. Die ersten Wörter haben in alltäglichen Routinen situationsbegleitende, hinweisende oder soziale Funktionen (Kannengieser, 2019). Bis zum 18. Lebensmonat äussert sich das Kind hauptsächlich in Ein-Wort-Äusserungen. Damit die Bedeutung erschlossen werden kann, hilft es sich gemäss Sachse, Bockmann und Buschmann (2020) mittels Mimik, Gestik, Betonung und Kontext. Mit etwa 15 Monaten entwickelt sich auch die Schlüsselwortstrategie. Hinweise aus der Situation und einzelnen verstandenen Wörtern werden für die Interpretation sprachlicher Äusserungen genutzt. Dadurch erlangt das Kind ein Verständnis beispielsweise für Aufforderungen (Kannengieser, 2019).

Der Wortschatz erweitert sich gemäss Petermann, Melzer und Rissling (2016) stetig und erreicht um den 18.-24. Lebensmonat ungefähr 50 aktive Wörter. Der perzeptive beziehungsweise passive Wortschatz umfasst zu diesem Zeitpunkt rund 200-300 Wörter. Bei deutschsprachigen Kindern lässt sich in der Verwendung bis dahin eine Dominanz von Nomina gegenüber Verben feststellen (Kannengieser, 2019). Dies wird sich mit zunehmendem Alter differenzieren (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020).

Mit dem Erreichen von 50 aktiven Wörtern ist ein zentraler Meilenstein des Spracherwerbs erreicht. Ab diesem Zeitpunkt kommt es gemäss Kannengieser (2019) zu einem starken Wortschatzwachstum. Das Kind erwirbt von nun an täglich neue Wörter. In der Literatur wird deshalb häufig vom «Vokabelspurt» oder der «Wortschatzexplosion» gesprochen.

Während dem Wortschatzwachstum kommt es zum «fast mapping». Neue Wörter gelangen bereits nach ein- bis zweimaligem Hören ins mentale Lexikon und werden so in den Wortschatz aufgenommen. Eine neue Wortform wird dabei direkt mit der Wortbedeutung abgespeichert. Diese oberflächliche Abspeicherung ermöglicht eine schnelle Vergrösserung des Wortschatzes, wirkt sich jedoch vorläufig nachteilig auf die Differenzierung und Vollständigkeit der Wortbedeutung aus (Kannengieser, 2019). Gemäss Sachse, Bockmann und Buschmann (2020) sind deshalb Überdehnungen (z.B. alle vierbeinigen Lebewesen werden dem Begriff «Hund» zugeordnet) und Unterdehnungen (z.B. der Begriff «Sofa» gilt nur für das eigene Sofa) von Wortkategorien zu beobachten. Eine Ausarbeitung der Lexikoneinträge erfolgt später in einer zweiten, zeitlich nicht begrenzten Phase (Kannengieser, 2019). Der

Vokabelspurt dauert bis ungefähr zum vierten Lebensjahr. Danach verlangsamt sich das Wachstum und auch die Über- und Unterdehnungen bilden sich zurück (Kannengieser, 2019; Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020).

Mit dem Erreichen der 50-Wort-Grenze beginnt nicht nur der Vokabelspurt, sondern es kommt auch erstmals zu Wortkombinationen beziehungsweise zu Zwei- bis Drei-Wort-Äusserungen. Gemäss Kannengieser (2019) beginnt damit die aktive Grammatikentwicklung. Ab einem aktiv verfügbaren Wortschatz von 200-300 Wörtern steigert sich die durchschnittliche Äusserungslänge. Ebenso kommt es mit etwa 30 Monaten zu einem Anstieg des Verbenlexikons, was sich auf die Entwicklung des Satzverständnisses auswirkt (Kannengieser, 2019).

Im Alter von drei Jahren umfasst der aktive Wortschatz bereits 500-2'000 Wörter. Die Verb-Zweitstellung in Aussage- und Hauptsätzen wird erworben. Die Kinder können das Verb entsprechend dem Subjekt anpassen und regelmässige Verben werden korrekt gebildet. Auch Kompositionen (Zusammensetzen von Wörtern) und Derivationen (Ableitungen von Wörtern) werden nun produktiv verwendet. Die Kinder können bereits Oberbegriffe bilden und auch das Flektieren von Wörtern ist möglich. Zudem werden regelmässige Plural- und Vergangenheitsformen richtig verwendet. Es folgt das Bilden von Nebensätzen, welche mit einer Konjunktion eingeleitet werden und ein flektiertes Verb enthalten. Weiter beginnt das Kind in diesem Alter von sich selbst in der Ich-Form und nicht mehr in der dritten Person zu sprechen (Kannengieser, 2019; Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020).

Mit etwa vier Jahren entwickelt sich die «Theory of Mind», die Fähigkeit, sich in andere Hineinzusetzen, Mitgefühl zu haben respektive nachzuvollziehen, was andere denken. Gleichzeitig beginnt der Erwerb der Erzählfähigkeit. Die Erzählungen sind jedoch noch wenig strukturiert. Ab ungefähr fünf Jahren werden diese dann zunehmend inhaltlich verknüpft und differenzierter (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020).

2.3 Sprachentwicklung im Alter von 4 bis 6 Jahren

Beim Eintritt in den Kindergarten wird von Kindern erwartet, dass sie sich auf das Leben und Kommunizieren in der Gruppe einstellen. Aber auch, dass sie mit weniger vertrauten Personen in Kontakt treten. Kindergartenkinder sind in der Lage, konkrete Bedürfnisse zu äussern. Sie können bereits kurze, noch unzusammenhängende Geschichten erzählen und sich mit ihren Mitmenschen austauschen. Sie nutzen vermehrt ihre kognitiven Fähigkeiten, um die Perspektive des Gegenübers gedanklich einzubeziehen (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014). Nachfolgend wird der sprachliche Entwicklungsstand im Kindergartenalter auf verschiedenen linguistischen Ebenen genauer erläutert.

2.3.1 Phonetik-Phonologie

Beim Erwerb der Phonologie nehmen die ersten drei Lebensjahre einen besonderen Stellenwert ein. In den Jahren danach wird das phonologische System perfektioniert. Die Anzahl und Auftretenshäufigkeit phonologischer Prozesse sinkt pro Altersgruppe. Im Alter von 3;0 bis 3;5 Jahren sind nur noch bei einer kleinen Anzahl von monolingualen deutschsprachigen Kindern einige wenige Prozessarten zu beobachten (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

«In der Gruppe der Vierjährigen lässt sich ausschliesslich noch die Vorverlagerung von /j/ bei 20% der Kinder beobachten.» (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014, S. 14). Mit fünf Jahren zeigen sich dann praktisch keine phonologischen Prozesse mehr (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

90% aller 4;0 bis 4;5-jährigen Kinder produzieren zudem die deutschsprachigen Konsonantenverbindungen /kr/, /kn/, /jpr/, /jtr/ korrekt. Auch alle weiteren Konsonantenverbindungen sollten gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) in diesem Alter bereits erworben sein.

2.3.2 Semantik-Lexikon

Beim quantitativen Verlauf der Entwicklung des kindlichen Wortschatzes kommt es zu individuell verschiedenen Entwicklungsverläufen (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Ab dem Eintreten des «Vokabelsturms» mit dem Erreichen der 50-Wortgrenze nimmt ein Kind mehrere neue Wörter am Tag im Lexikon auf. Im Alter von fünf bis sechs Jahren wird von einem rezeptiven Wortschatz von 9'000 bis 14'000 Wörtern ausgegangen. Produktiv stehen dem Kind etwa 2'000 bis 3'000 Wörter zur Verfügung. Im Vorschulalter kommen durchschnittlich zehn bis zwölf neue Wörter pro Tag dazu, welche dann rezeptiv zur Verfügung stehen. Die hohe Lexikon-Erwerbsrate steigt in den ersten Schuljahren noch weiter an. Mit 16 Jahren ist der Umfang des expressiven Wortschatzes mit dem eines Durchschnittsprechers (12'000 bis 16'000 Wörter) vergleichbar. Der rezeptive Wortschatz beinhaltet dann rund 50'000 Wörter (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Es kann neben der quantitativen Entwicklung des Lexikons durch die grosse Menge an erworbenen Wörtern auch eine zunehmende Vielfalt der Wortarten beobachtet werden. Zu Beginn des Wortschatzerwerbs stehen bei vielen Kindern vor allem Nomen und Funktionswörter im Vordergrund. Mit wachsendem Wortschatz nimmt die Zahl der Verben stetig zu. Beim Erwerb der Wortklassen besteht unter den Kindern allerdings eine grosse individuelle Variabilität (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

2.3.3 Morphologie-Syntax

Die Entwicklung der Grammatik lässt sich in den Erwerb der Syntax (Strukturregeln von Sätzen) und in den Erwerb der Morphologie (Flexion, Derivation, Komposition) aufteilen. Die Entwicklung der Grammatik verläuft in einem «nicht-seriellen» Verlauf. Die Entwicklungsschritte beginnen jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Sobald die notwendigen Grundlagen aus einem vorherigen

Entwicklungsschritt erworben sind – auch wenn dieser noch nicht vollständig vorhanden ist – kann bereits ein nächster beginnen. Dieses Zusammenspiel erklärt das hohe Tempo des Grammatikerwerbs bei einem sprachlich ungestörten Kind (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) gilt die Verbzweitstellung im Hauptsatz als ein zentraler Punkt der Grammatikentwicklung im Deutschen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fähigkeiten, welche Kinder in der normalen Grammatikentwicklung im vierten Lebensjahr (ab 3;0 Jahren) bereits erworben haben:

Tabelle 2: Fähigkeiten der normalen Grammatikentwicklung im 4. Lebensjahr (in Anlehnung an Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014)

Morphologie	Syntax
<ul style="list-style-type: none"> • Perfektregel; Die Kinder neigen jedoch noch zu Übergeneralisierungen. • Pluralbildung; auch hier neigen die Kinder noch zu Übergeneralisierungen. • Die Kinder beginnen den Akkusativ zu erwerben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbzweitstellung im Hauptsatz mit flexibel eingesetzter Wortstellung • Nebensätze • Korrekte Fragepronomen in Informationsfragen

Es ist gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) zu beachten, dass sich die Kinder im Kindergartenalter in Bezug auf den Grammatikerwerb noch in der Phase der Regelableitungen befinden und es deshalb in verschiedenen Bereichen – insbesondere bei der Perfekt- und der Pluralbildung – zu Übergeneralisierungen kommen kann.

Kinder im Alter von drei bis vier Jahren sind im Gebrauch der Grammatik schon sehr routiniert. Nebensätze werden bereits formuliert und die Subjekt-Verb-Kongruenz ist korrekt. Im Laufe der Kindergartenzeit nimmt die Äusserungslänge sowie die Komplexität der Sätze zu. «Der Unterschied zu älteren Kindern zeigt sich nicht mehr im fehlenden Aufbau der grammatischen Struktur, sondern mehr an Schnittstellen zur Pragmatik, Semantik oder zu kognitiven Erkenntnissen, die dann im Anschluss sprachlich umgesetzt werden» (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014, S.18).

In der Erzählentwicklung auf Textebene stehen Kinder im Alter von vier Jahren noch am Beginn. Elemente einer Geschichte werden häufig mit «und dann» verknüpft. Eine Differenzierung von wichtigen und unwichtigen Elementen fehlt noch und kausale Zusammenhänge zwischen einzelnen Ereignissen in der Geschichte werden noch nicht erkannt. Zudem können Pointen noch nicht produziert werden. Die Textentwicklung wandelt sich in den nächsten Lebensjahren, bis sie schliesslich zwischen sechs und sieben Jahren bewältigt ist (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Aufgrund seiner Komplexität ist die Streubreite der Normalität beim Grammatikerwerb gemäss Spreer (2018) gross. Bei vierjährigen Kindern ist die Grammatik in ihren Grundzügen bereits entwickelt und

der «nicht-serielle» Verlauf der Erwerbsprozesse nahezu abgeschlossen (Foy-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

2.3.4 Sprachverständnis

Das Sprachverständnis dient gemäss Kannengieser (2021) primär der Verständigung zwischen Menschen, das heisst der Kommunikation. Es stellt aber auch das Fundament des Spracherwerbes dar. «Wenn das Kind bemerkt, dass Gesprochenes etwas bedeutet, beginnt es zu ermitteln, was es jeweils bedeutet, und darauf beruht die Sprachaneignung des Kindes. Weil Sprache nicht nur eine kommunikative Funktion hat, sondern auch der Repräsentation von «Welt und Wissen» dient, übernimmt das Sprachverständnis überdies Funktionen für Lernen und Erkenntnis» (Kannengieser, 2021, S.226).

Die Entwicklung des Sprachverständnisses setzt die Sprachperzeption, neuropsychologische Verarbeitung und den Erwerb linguistischer Elemente und Regeln voraus. Es entwickelt sich erst von situativem zu situationsunabhängigem Verstehen und anschliessend von Schlüsselwortverstehen zu sequenziell-analytischem Verstehen (Kannengieser, 2021).

Bis mindestens zum Schuleintritt unterscheidet sich das kindliche Sprachverständnis qualitativ noch vom ausgereiften Sprachverständnis. Die Erfassung von Texten geht über die Schulzeit hinaus. Trotzdem können ab vier Jahren erweiterte Sprachverständnissfähigkeiten beobachtet werden. So ist beispielsweise das Wortverständnis von Farbadjektiven, Präpositionen und weiteren Pronomina erworben. Ebenso können Pluralformen, W-Fragen, alle Satzglieder und zweiteilige Handlungsaufforderungen verstanden werden. Mit fünf bis sechs Jahren werden auch komplexe Satzstrukturen mit Nebensätzen, Passivsätze, übertragene Bedeutungen und satzübergreifende Zusammenhänge verstanden (Kannengieser, 2019).

2.3.5 Auditive Wahrnehmung

Die auditive Wahrnehmung umfasst die Hörverarbeitung sowie die Hörwahrnehmung. Wird ein wahrgenommenes Sprachsignal mit Wissen oder kontextbezogenen Informationen verknüpft, wird bereits von Sprachverständnis gesprochen. Somit ist die auditive Wahrnehmung auch eine Voraussetzung für das Sprachverstehen. Die auditive Wahrnehmung entwickelt sich wie folgt (Kannengieser, 2019):

Tabelle 3: Entwicklung der auditiven Wahrnehmung (in Anlehnung an Kannengieser, 2019)

Alter	Erwerbsschritt
Nach der Geburt	Erkennen der mütterlichen Stimme
Ab 8 Wochen	Gerichtete, auditive Aufmerksamkeit
Ab 16 Wochen	Kopf- oder Blickbewegung zur Schallquelle
Erste Lebensmonate	Spezialisierung der auditiven Wahrnehmung auf die Sprachwahrnehmung in Bezug auf prosodische Merkmale.

Zweites halbes Jahr	Entwicklung der Fähigkeit Phoneme zu diskriminieren, syntaktische Strukturen über Intonation, Rhythmik und Signalpausen zu differenzieren sowie erstes Wortverständnis.
Kleinkind- und Vorschulalter	<ul style="list-style-type: none"> • Hörverarbeitung entwickelt sich weiter. Umfang der auditiven Merkspanne nimmt während der Grundschulzeit weiter zu. • Kinder erwerben in der Grundschulzeit diejenigen Fähigkeiten, für die eine Zusammenarbeit zwischen auditiver Wahrnehmung und phonologischer Bewusstheit relevant ist.

2.3.6 Phonologische Bewusstheit

Unter der phonologischen Bewusstheit wird die Fähigkeit verstanden, die Lautstruktur eines Wortes zu erkennen, sie zu analysieren und zu manipulieren. Es geht dabei unter anderem darum, Reime und Anlaute zu erkennen oder zu eruieren, Silben zu segmentieren oder die Wortlänge und die Silbenanzahl zu bestimmen. Die phonologische Entwicklung ist eine Voraussetzung für den späteren Schriftspracherwerb und gilt als Folgefähigkeit der auditiven Wahrnehmung. Es ist die Einsicht darüber, dass Gesprochenes aus Lauten besteht (Kannengieser, 2019).

Vorläuferfertigkeiten der phonologischen Bewusstheit sind bereits früh zu beobachten. Säuglinge können phonetische Kontraste und Veränderungen in der Wortstruktur bereits erkennen. Eine Sensitivität für die Umgebungs- und/oder Muttersprache ist bereits in den ersten Wochen beobachtbar. Die eigentliche Entwicklung der phonologischen Bewusstheit findet im Kindergarten- und Vorschulalter statt. Über eine genaue Entwicklungsreihenfolge bestehen in Forschungskreisen allerdings Uneinigkeiten (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Deutschsprachige Kinder im Alter von drei Jahren beherrschen bereits eine implizite Silbenbewusstheit (Silbensynthese und Silbensegmentierung). Die meisten vierjährigen Kinder können spezifische Reimaufgaben lösen. Mit zunehmendem Alter steigen die Leistungen in der phonologischen Bewusstheit an (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

2.4 Sprachentwicklungsstörung

Kannengieser (2019) spricht von einer Sprachentwicklungsstörung (SES), wenn ein Kind in den ersten fünf Lebensjahren das sprachliche System nicht erwartungsgemäss erlernt. Dabei muss «der sprachliche Entwicklungsstand eines Kindes expressiv oder rezeptiv auf mindestens einer linguistischen Ebene (phonetisch-phonologisch, semantisch-lexikalisch, morphologisch-syntaktisch oder pragmatisch) gravierend nach unten von der Altersnorm abweichen» (Cholewa, 2020, S. 18).

Die Ursachen für eine SES sind sehr unterschiedlich und reichen von Hörbehinderung, geistiger Behinderung bis zu Entwicklungsstörungen aus dem Autismusspektrum. Sprachstörungen, die durch hirnschädigende Ereignisse wie Schädel-Hirn-Trauma oder Hirnhautentzündung verursacht werden,

werden nicht zu den Sprachentwicklungsstörungen gezählt. Die sogenannten kindlichen Aphasien führen zusätzlich zu einem Verlust von bereits erworbenen sprachlichen Fähigkeiten. Wenn keine weiteren Entwicklungsstörungen und organischen Einschränkungen vorliegen und die sensorischen, neurologischen, intellektuellen und kommunikativen Voraussetzungen für einen altersgemässen Spracherwerb eigentlich gegeben sind, wird von einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) gesprochen. Mit spezifisch ist hier gemeint, dass nur der Entwicklungsbereich der sprachlichen Fähigkeiten betroffen ist und sich weitere sprachunabhängige Fähigkeiten altersgemäss entwickeln (Cholewa, 2020; Kannengieser, 2019).

In Fachkreisen werden die Begriffe SES und SSES seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Die Tendenz geht dahin, dass nur noch der Begriff SES verwendet wird und dieser auch die SSES einschliesst. Diese Diskussion ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Nachfolgend wird der Begriff Sprachentwicklungsstörung verwendet, mit welchem jeweils auch die Spezifische Sprachentwicklungsstörung gemeint ist.

Laut Kannengieser (2019) zeigen etwa 7% aller Kinder ohne erkennbare Ursache gravierende Schwierigkeiten im Spracherwerb. Da die Entwicklung des Menschen sehr unterschiedlich verläuft, kommt es auch beim Spracherwerb zu grossen Unterschieden (Kannengieser, 2019). Cholewa (2020) erwähnt, dass Kinder mit einer SES in allen gesellschaftlichen Bildungs- und Einkommensgruppen zu finden sind.

Die Symptome einer Sprachentwicklungsstörung können, wie die nachfolgende Auflistung gemäss Kannengieser (2019) zeigt, auf allen linguistischen Ebenen auftreten:

- Verzögerungen beim Erreichen der Sprachentwicklungsmeilensteine: Es kommt zu Verzögerungen beim Sprechen der ersten Wörter, beim Bilden von Wortkombinationen und komplexen Sätzen.
- Phonetisch-phonologische Ebene: Wenn Laut- und Silbenstrukturen früheren Erwerbsphasen entsprechen, der Wortschatzumfang und die Äusserungslänge jedoch zunehmen, kommt es zu Einbussen in der Verständlichkeit. Die Aussprache kann untypisch verändert beziehungsweise vereinfacht sein. Dabei sind die Veränderungen nicht erwerbsbedingt, sondern individuelle Folgen der Erwerbsstörung. Unter einer phonetischen Störung wird eine rein phonetische Fehlbildung (z.B. Fehlbildung der Laute /s/ oder /ʃ/) verstanden. Von phonologischen Störungen wird dann gesprochen, wenn das Kind die Phone seiner Muttersprache nicht im korrekten phonemischen Umfeld verwendet (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014). In der Ausspracheentwicklung kommt es gemäss Kannengieser (2019) zu erwerbsbedingten Aussprache Fehlern, weshalb Aussprachestörungen sehr vielfältig sind.
- Semantisch-lexikalische Ebene: Symptome in diesem Bereich zeigen sich hauptsächlich durch einen verspäteten Sprechbeginn und einen geringen aktiven Wortschatzumfang. Das Wortschatzwachstum ist sehr langsam oder stagnierend. Weiter kann ein eingeschränktes Wortwissen und eine eingeschränkte Vernetzung der Wörter beobachtet werden. Das Wortverständnis kann eingeschränkt sein. Es kommt zu einer verlangsamten oder defizitären Wortfindung bis hin zu einem akut

beeinträchtigten Wortabruf. Ebenso können Kinder einen eingeschränkten passiven Wortschatz aufweisen (Kannengieser, 2019).

- **Morphologisch-syntaktische Ebene:** Hier können geringe Äusserungslängen, das Fehlen von Satzteilen oder Positionsfehler beobachtet werden. Zudem kann es zu fehlenden Funktionswörtern oder Flexionsfehlern kommen. Es ergibt sich eine fehlende grammatikalische Übereinstimmung der Satzteile (Kongruenzdefizit) (Kannengieser, 2019). Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) erwähnen, dass grammatikalische Auffälligkeiten auch beim normalen Spracherwerb zu beobachten sind. Entgegen dem unauffälligen Spracherwerb treten diese bei Kindern mit SES jedoch häufiger und zeitlich länger auf. So kommt es häufig zu einer zeitlichen Abweichung vom physiologischen Erwerb (verspäteter Beginn oder verlangsamter Erwerb) oder zu erwerbsuntypischen Fehlerorten (Kannengieser, 2019).
- **Pragmatisch-kommunikative Ebene:** Schwierigkeiten auf der pragmatisch-kommunikativen Ebene zeigen sich gemäss Kannengieser (2019) in einem eingeschränkten Repertoire an kommunikativen Funktionen. Dies können eingeschränkte dialogische Fähigkeiten (z.B. Initiierung, Aufrechterhaltung, Sprecherwechsel) sein. Zudem kann es zu Einschränkungen bei der inhaltlichen Kohärenz und der zielführenden Informationsvermittlung kommen. Die Kinder sind in der zielführenden Verwendung adäquater kommunikativer verbaler, paraverbaler und nonverbaler Mittel eingeschränkt.
- **Sprachverständnisstörungen:** Hinweise für Sprachverständnisschwierigkeiten sind unverhältnismässig häufiges Bejahen von Fragen und Echolalien oder die häufige Verwendung von Floskeln oder Füllwörtern. Weitere Anzeichen können eine geringe Aufmerksamkeitsteilung, geringes Interesse bei gemeinsamer Bilderbuchbetrachtung oder beim Vorlesen von Geschichten, langsamer Wortschatzaufbau, wenig Symbolspiel und Gesten, fehlendes Verstehen figurativer Sprache, fehlendes Nachfragen oder dominantes, selbstbezogenes Verhalten im Spiel sein (Mayer, 2021).
- Als Folge der Sprachentwicklungsstörung kann es zum kommunikativen Rückzug kommen.

Kannengieser (2019) betont, dass Sprachentwicklungsstörungen zu Kommunikationsstörungen führen und ein hohes Risiko für Folgesymptome in der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung bergen. Es können sich gravierende Auswirkungen auf die schulische, berufliche und psychosoziale Entwicklung ergeben. Die betroffenen Kinder zeigen gemäss Cholewa (2020) im Schulalter häufig Schwierigkeiten beim Lesen, Leseverstehen sowie beim Rechtschreiben, aber auch beim Erwerb mathematischer Kompetenzen. Zudem sind sie vielfach Mobbing-Attacken ausgesetzt und haben im Erwachsenenalter überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten beim Aufbau von Freund- und Partnerschaften.

2.5 Differenzierung Screening und standardisierte Diagnostik

Zwischen einem Screening und einer standardisierten Diagnostik gibt es Unterschiede. Einer der Hauptunterschiede liegt darin, dass ein Screening einer ersten Orientierung dient und einen groben

Einblick in mögliche Problembereiche gewährt. Zudem kann es als Entscheidungshilfe für die Wahl von weiterführender standardisierter Diagnostik fungieren. Eine solche erfüllt die geforderten Gütekriterien und basiert auf theoretischen Grundlagen (Beushausen, 2015).

Spreer (2018) definiert Screenings als eine Untergruppe der standardisierten Testverfahren. Sie sollen aus einer grossen Anzahl von Personen diejenigen herausfiltern, die ein Risiko für eine bestimmte Auffälligkeit oder Störung in sich tragen. Der Begriff Screening stammt aus dem englischen «to screen», was übersetzt «durchleuchten, durchsieben, prüfen» bedeutet.

In der Sprachdiagnostik wird ein Screening zur Identifikation von sprachauffälligen Kindern eingesetzt. Es soll zuverlässig sprachlich unauffällige Kinder von solchen mit Sprachentwicklungsauffälligkeiten unterscheiden. Fällt ein Kind im Screening auf, muss es mittels standardisierter Diagnostik genauer untersucht werden. Die weiterführenden Diagnostikinstrumente sind in der Regel standardisiert, normiert und erfüllen die Hauptgütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität (Kiese-Himmel, 2020).

Ein Screening ist ein Kurzverfahren, welches in der Regel innerhalb von 20-40 Minuten durchgeführt werden kann und vorwiegend in der Früherkennung eingesetzt wird. Es lässt keine differenzierte Aussage über die Sprachentwicklung eines Kindes zu. Auch über eine allfällige Ausprägung der Entwicklungsabweichung kann nicht geurteilt werden. Das Screening entscheidet über einen «auffälligen» positiven Befund oder über einen «unauffälligen» negativen Befund. Häufig erfolgt es in Form von Fragebögen, Beobachtungen oder als psychometrische Testverfahren. Das Ziel eines Screenings ist stets ein möglichst früher Beginn einer Förderung. Im Vergleich zu standardisierten Diagnostikverfahren ist es meist nicht nur für Fachpersonen konzipiert, sondern kann auch von anderen Berufsgruppen, welche mit Kindern zusammenarbeiten, durchgeführt werden (Lohaus & Glüer, 2014).

Gemäss Ehlert (2014) ist die Diagnostik das systematische Sammeln valider und reliabler Informationen. Neben der Sprache und dem Sprechen beinhaltet die Diagnostik im Kinderbereich auch den Redefluss, die Nahrungsaufnahme, das Schlucken, das Hören, die Stimme sowie die Kognition. Mittels standardisierten Testverfahren werden die Behandlungs- und Therapiebedürftigkeit festgestellt (Lohaus & Glüer, 2014).

Sowohl bei standardisierten Diagnostikverfahren als auch bei Screenings liegen im sprachlichen Bereich Verfahren vor, die das gesamte sprachliche Vermögen eines Kindes betrachten (allgemeine Sprachentwicklungstests). Genauso gibt es Tests, die nur einzelne sprachliche Bereiche beleuchten (Spreer, 2018).

2.6 Gütekriterien Screening

Die indirekte Messung von Eigenschaften wie den sprachlichen Leistungen gelingt gemäss Spreer (2018) nur, wenn ein Verfahren bestimmte Gütekriterien erfüllt. Die Kriterien zur Einschätzung der Güte eines Messinstrumentes dienen zur Aussage, wie gut ein Test geeignet ist, spezifische Entwicklungsbereiche zu diagnostizieren. Es werden drei Hauptgütekriterien unterschieden, nämlich die Objektivität, die Reliabilität und die Validität (Lohaus & Glüer, 2014).

Die Objektivität erfasst die Unabhängigkeit der Durchführung, Auswertung und Interpretation der Testperson. Sie ist dann gegeben, wenn unterschiedliche Testpersonen das Verfahren vergleichbar durchführen, auswerten und interpretieren. Bei der Reliabilität wird die Zuverlässigkeit eines Testverfahrens überprüft. Ein solches ist dann zuverlässig, wenn es bei Messwiederholungen zu reproduzierbaren Messungen führt (Lohaus & Glüer, 2014). Die Validität eines Tests beschreibt die inhaltliche Gültigkeit des Testverfahrens. Das heisst, dass ein Test auch das misst, was er vorgibt zu messen. Voraussetzung für ein valides Verfahren sind die Gütekriterien Objektivität und Reliabilität. Die Validität ist somit das am schwersten nachzuweisende Gütekriterium (Spreer, 2018).

Für ein Screeningverfahren sind die Sensitivität und die Spezifität wichtige Kennwerte. Sie machen Angaben über die Qualität einer Filterfunktion (auffällig / unauffällig) (Lohaus & Glüer, 2014; Spreer, 2018). Die Kennwerte weisen jeweils einen Prozentsatz aus, welcher angibt, inwiefern sprachgestörte beziehungsweise sprachlich unauffällige Personen korrekt identifiziert werden (Spreer, 2018).

Die Sensitivität eines Verfahrens zeigt an, wie zuverlässig eine Entwicklungsabweichung durch das Screening erkannt wird (richtig positiver Bescheid); das heisst, wie gut die auffällige Person identifiziert wird. Sie beschreibt den Anteil in Wahrheit auffälliger Personen, die durch das Screening auch als auffällig eingestuft werden (Lohaus & Glüer, 2014; Spreer, 2018). Der Wert der Sensitivität lässt sich auf der Basis einer umfassenden Diagnostik bestimmen. Dazu werden Personen mit einem richtig positiven Screeningbefund denjenigen Personen mit einer tatsächlichen Störung gegenübergestellt. Daraus lässt sich anschliessend ein Prozentsatz für die korrekt erkannten Entwicklungsabweichungen berechnen (Lohaus & Glüer, 2014).

Die Spezifität hingegen beschreibt, wie zuverlässig ein Screening erkennt, dass keine Entwicklungsabweichung vorliegt (richtig negativer Bescheid); das bedeutet, wie gut die unauffällige Person als unauffällig eingeteilt wird (Lohaus & Glüer, 2014; Spreer, 2018). Auch der Wert der Spezifität lässt sich auf Basis einer umfassenden Diagnostik bestimmen. Das Verhältnis der Anzahl Personen mit einem richtig negativen Screeningbefund im Gegensatz zu der Anzahl Personen, welche die Entwicklungsabweichung nicht aufweisen, lässt eine Berechnung eines Prozentsatzes bezüglich der Spezifität zu. Die nachfolgende Abbildung von Spreer (2018) illustriert die Sensitivität und Spezifität.

		tatsächlicher Zustand	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screeningentscheidung	Risiko für Sprach- störung	Falsch Positive	Richtig Positive
	Kein Risiko für Sprach- störung	Richtig Negative	Falsch Negative

Abbildung 1: Vierfeldertafel zur Bestimmung von Sensitivität und Spezifität eines Screenings (Spreer, 2018, S. 51)

Der Youden-Index berücksichtigt gemäss Lohaus und Glüer (2014) sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität eines Screenings. Dieser sagt aus, wie gut ein Screening in der Lage ist, vorhandene von nicht vorhandenen Entwicklungsabweichungen zu unterscheiden. Damit gelingt eine umfassende Aussage über die Leistungsfähigkeit eines Verfahrens. Die Werte belaufen sich dabei auf -1 bis +1. Ein Wert von Null zeigt an, dass das Screening nicht zwischen einer vorhandenen und nicht vorhandenen Entwicklungsabweichung trennen kann. Ein Wert von +1 hingegen bedeutet, dass das Screeningverfahren zu 100% einen positiven von einem negativen Befund trennen kann. Damit die Wahrscheinlichkeit einer Falschzuordnung und somit negative Folgen für die Person und deren Umwelt vermieden werden können, sollte in der Praxis zur Interpretation eines Screeningbefundes der Youden-Index oder die Sensitivität und Spezifität beachtet werden (Lohaus & Glüer, 2014).

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der diagnostischen Arbeit mit Kindern sind die Rahmenbedingungen. Bei der Durchführung der Diagnostik ist es gemäss Spreer (2018) wichtig, die Kinder so zu motivieren, dass sie bereit sind, an der Untersuchung mitzuwirken. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es bei der Bearbeitung eines Testverfahrens darauf zu achten, die Testinstruktionen sowie die konkreten Aufgaben spielerisch einzubetten. Weitere Rahmenbedingungen sind gemäss Spreer (2018):

- Informationen und Instruktionen kindgerecht erklären.
- Ansprechende, aber ruhige und wenig ablenkende Raumgestaltung.
- Unabhängig von der Korrektheit der Aufgabe, soll das Kind zur Aufrechterhaltung der Motivation gelobt werden.
- Sitzposition an einem Tisch über das Eck wählen.

3. Forschungsdesign und Methodik

Nachfolgend wird das verwendete Forschungsdesign erklärt. Zudem wird das inhaltliche und methodische Konzept dieser Arbeit erläutert. Dabei werden die Methoden von der Literaturrecherche über das Erstellen des Screenings bis zur Durchführung und Auswertung beschrieben.

3.1 Forschungsdesign: Praxisforschung

Die Praxisforschung ist gemäss Stöckli (2019) eine Art der qualitativen Forschung und bedeutet, dass eine Person aus der Praxis selbst zur Forschenden wird, indem sie eine Situation aus der eigenen Praxis erfasst und reflektiert. Dabei wird nicht nur systematisch das Bedürfnis nach Veränderungen analysiert, sondern es werden auch konkrete Veränderungen entwickelt. Es wird eine praktische Theorie entworfen, von der anschliessende Ideen für nachfolgende Handlungen abgeleitet werden. Die entwickelten Innovationen werden nachfolgend in der Praxis umgesetzt und systematisch evaluiert. Die erfolgten Neuerungen sind auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen und gegebenenfalls erneut zu verändern respektive zu optimieren. Es entsteht somit ein fortwährender Forschungs- und Entwicklungszyklus.

3.2 Methodik

3.2.1 Literaturrecherche

Zu Beginn der Arbeit wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese ermöglicht eine Beantwortung der Fragestellungen (Kapitel 1.2) zu den prototypischen Inhalten und den idealtypischen Erhebungsmethoden, welche zur Beurteilung der Sprachkompetenz bei Kindern im Kindergarten benötigt werden. Die Recherche erfolgt in den Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source.

3.2.2 Entwicklung Screening

Die Erstellung eines Screenings zur logopädischen Erfassung im Kindergarten erfolgt basierend auf der Literaturrecherche und den daraus gewonnenen Erkenntnissen zu den idealtypischen Erhebungsmethoden, nach welchen eine aussagekräftige Beurteilung über eine weiterführende Sprachdiagnostik oder allfälligen Therapiebedarf gelingen soll. Nach der Entwicklung wird eine Null-Runde des Screenings an einem sprachauffälligen Kind durchgeführt. Dadurch können erste Einschätzungen über die Durchführungsdauer des Screenings vorgenommen und bei Bedarf kleinere Anpassungen am Protokollbogen gemacht werden.

3.2.3 Planung logopädische Erfassung im Kindergarten

Für die Durchführung des eigens erstellten Screenings wird ein Kindergarten gesucht, welcher sich für die logopädische Erfassung zur Verfügung stellt. Dabei werden unter anderem die Kontakte aus einem

vorherigen Praktikum angefragt. Die Schule Oberglatt im Kanton Zürich zeigt sich am Vorhaben sehr interessiert und erteilt die Erlaubnis zur Durchführung.

Nach einer schriftlichen Zusage findet ein Vorgespräch im zugewiesenen Kindergarten der Schule Oberglatt statt, an welchem die Kindergartenlehrperson, die zuständige schulische Heilpädagogin sowie die zuständigen Logopädinnen teilnehmen. An diesem Gespräch werden das weitere Vorgehen, die Durchführung am Tag der Untersuchung sowie die Rahmenbedingungen gemeinsam besprochen.

Die Maximalgrösse der Stichprobe wird von den Untersucherinnen aus zeitlichen Gründen im Rahmen dieser Bachelorarbeit im Voraus auf 14 Kinder festgelegt. Um einen Vergleich zwischen zwei Altersklassen zu ermöglichen, soll die Stichprobe idealerweise zur Hälfte aus der ersten beziehungsweise zweiten Kindergartenstufe bestehen. Zur besseren Aussagekraft des Screenings wäre es wünschenswert, wenn in der Stichprobe neben möglichen sprachauffälligen Kindern auch vermutlich sprachunauffällige Kinder enthalten sind. Entgegen der Praxis entscheiden sich die Untersucherinnen vor der Durchführung des Screenings auf jegliche Informationen über die Kinder zu verzichten, um eine unvoreingenommene Durchführung gewährleisten zu können.

Nach dem Austausch der gegenseitigen Erwartungen der Untersucherinnen und des Kindergartens wird die Stichprobe auf zwölf Kinder festgelegt. Auf Wunsch der Schule Oberglatt wird ein Informationsbrief an die Eltern (siehe Anhang A) verfasst, um die logopädische Erfassung im Kindergarten im Voraus anzukündigen. Das Schreiben an die Eltern wird in Anlehnung an den Elternbrief logopädischer Reihenuntersuchung der Schule Oberglatt (Primarschule Oberglatt, 2021) sowie am Beispiel des Infobriefs zur logopädischen Reihenerfassung aus der Bachelorarbeit KoLoRe (Cantieni & Kranz, 2014) erstellt. Ebenso werden nach der Durchführung des Screenings und einer Besprechung mit dem Kindergarten-Team die Eltern über die Ergebnisse und Empfehlungen informiert.

3.2.4 Durchführung logopädische Erfassung im Kindergarten

Bei der Durchführung des Screenings zur logopädischen Erfassung im Kindergarten fungieren die Untersucherinnen als teilnehmende Beobachterinnen. Von den Untersuchungen mit den einzelnen Kindern wird jeweils eine Videoaufnahme erstellt. Diese dient der späteren Protokollierung und Auswertung der Ergebnisse und stellt eine absolute Güte dar. Zudem macht es die Auswertung einfacher und genauer und lässt eine dritte, objektive Ansicht zu. Die Videoaufnahme erfordert eine Einverständniserklärung, welche im Informationsbrief zur logopädischen Erfassung im Kindergarten an die Eltern integriert ist.

Betreffend Einzel-, Zweier- oder Gruppensetting haben die Untersucherinnen im Voraus verschiedene Vor- und Nachteile einander gegenübergestellt. So ermöglicht die Durchführung im Einzelsetting beispielsweise eine klare Fokussierung auf das einzelne Kind und infolgedessen eine genauere

Durchführung sowie eine einfache Dokumentation. Die Kinder einzeln zu testen, nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch. Im Zweier- beziehungsweise Gruppensetting kommt es hingegen zu mehr natürlichen Kommunikationssituationen. Schüchtere Kinder wären weniger gehemmt, was weniger einer Stress-respektive Testsituation entspräche. Eine Durchführung mit mehreren Kindern gleichzeitig würde trotz Zeiteffizienz allerdings viel Erfahrung und Routine der durchführenden Logopäd*in erfordern. Die Aufmerksamkeit muss stets auf mehreren Kindern liegen und es besteht die Gefahr von Unruhe.

Aufgrund bisher geringer Praxiserfahrung der Untersucherinnen wird das Screening im Einzelsetting durchgeführt. Da die standardisierte Diagnostik, welche im zweiten Teil der Untersuchung vorgesehen ist, ebenfalls eine Testung im Einzelsetting vorsieht, bleibt somit die Art der Durchführung einheitlich.

Jede Untersucherin prüft eine Hälfte der Stichprobe. Von den sechs Kindern pro Untersucherin sind je drei Kinder aus jeder Kindergartenstufe dabei. Die konkrete Zuteilung erfolgt durch die schulische Heilpädagogin, welche am Untersuchungstag im Kindergarten vor Ort ist. Aufgrund der Durchmischung der Kindergartenstufe ergibt sich eine heterogene Gruppe, welche auch einen ersten subjektiven Vergleich zulässt.

Die Auswertung des Screenings erfolgt qualitativ und beruht auf interner Evidenz. Im Anschluss werden die Resultate durch die Untersucherinnen gemeinsam besprochen, was der kommunikativen Validierung dient.

3.2.5 Standardisiertes Diagnostikverfahren

Zur Ermittlung der Sensitivität und Spezifität von einzelnen Teilbereichen des erstellten Screenings ist eine Überprüfung der gesamten Stichprobe mit einem standardisierten Diagnostikverfahren nötig. Die zweite Untersuchung findet drei Wochen später statt.

Zur Verbesserung der Objektivität wird die Zuteilung der Kinder und deren Reihenfolge bei der zweiten Testung belassen, jedoch wechseln die Untersucherinnen die Stichprobengruppe. Wiederum fungieren sie während der Durchführung als teilnehmende Beobachterinnen. Die Durchführung und Auswertung erfolgt gemäss Manual des jeweiligen Testverfahrens und wird erneut auf Video aufgenommen.

Basierend auf dem Eigeninteresse der Untersucherinnen wird vor Beginn der Bachelorarbeit entschieden, die sprachstrukturellen Teilbereiche Semantik-Lexikon und Phonetik-Phonologie mittels standardisierter Diagnostik genauer zu betrachten. Im Vorgespräch mit den beteiligten Personen der Schule Oberglatt betonen die zuständigen Logopädinnen, dass sie eine Beurteilung des Sprachverständnisses im Rahmen einer logopädischen Erfassung in der Praxis als schwierig empfinden. Ähnliche Aussagen lassen sich auch in der Literatur finden, denn Sprachverstehen bedarf viele verschiedene Fähigkeiten und ist nicht direkt beobachtbar (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020).

Nach dem Vorgespräch wird deshalb entschieden, erst nach der Durchführung des eigenen Screenings zu entscheiden, welche sprachstrukturellen Teilbereiche genauer betrachtet und auf ihre Sensitivität und Spezifität getestet werden. So kann besser auf die Stichprobe eingegangen werden. Zudem wird entschieden, aus Zeitgründen maximal zwei Teilbereiche mittels standardisierter Diagnostik zu überprüfen. Die Auswahl der standardisierten Diagnostikverfahren erfolgt basierend auf Empfehlungen aus der Literatur und anschließender Sichtung der in Frage kommenden Testmaterialien.

3.2.6 Auswertung Sensitivität und Spezifität

Um die Fragestellung bezüglich der Wirksamkeit des Screenings zu beantworten, werden die Resultate der einzelnen Kinder aus der ersten Testung mit den Resultaten der zweiten, standardisierten Testung verglichen. Aus dem Vergleich lassen sich die richtig positiven sowie die richtig negativen Befunde des Screenings eruieren. Aus diesen Erkenntnissen und der entsprechenden Berechnungsformel wird anschließend die Sensitivität und Spezifität der einzelnen Teilbereiche berechnet.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die prototypischen Inhalte und Erhebungsmethoden zur Beurteilung der Sprachkompetenz erläutert sowie Entstehung, Auswahl, Durchführung und Auswertung des Screenings und der anschliessenden standardisierten Diagnostik beschrieben. Anschliessend erfolgt die Auswertung in Bezug auf Sensitivität und Spezifität.

4.1 Prototypische Inhalte und idealtypische Erhebungsmethoden

Die prototypischen Inhalte und idealtypischen Erhebungsmethoden zur Beurteilung der Sprachkompetenz lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen und werden nachfolgend erläutert.

4.1.1 Phonetik-Phonologie

Die Überprüfung der Vollständigkeit des Phon- und Phoneminventars ist das Ziel der Diagnostik im Bereich der Phonetik-Phonologie. Dabei stehen gemäss Spreer (2018) die Erfassung der Lautbildung (Ausformung der Laute) und das phonologische System (Lautverwendung) im Vordergrund. Die Überprüfung der Vollständigkeit des Phoninventars beinhaltet auch die Stimulierbarkeit der einzelnen Laute. Ebenso gehört das Kommunikationsverhalten mit der Beobachtung eines möglichen Störungsbewusstseins und der Verständlichkeit des Kindes dazu. Spreer (2018) beschreibt die Beurteilung der Verständlichkeit als sehr relevant.

Erste Auffälligkeiten in der Aussprache sind bereits in der Spontansprache eines Kindes beobachtbar. Spreer (2018) hebt allerdings hervor, dass eine alleinige Prüfung der Aussprachefähigkeit eines Kindes nur aufgrund von Spontansprachdaten schwierig ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Kind in einer Spontansprachsituation alle zu überprüfenden Laute und Lautverbindungen in den gewünschten Wortpositionen verwendet. Deshalb wird zusätzlich eine Erfassung über das Benennen von Prüfwörtern empfohlen. Dies erfolgt häufig über das Benennen von Bildern (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) empfehlen die Wort- und Silbenstrukturen sowie die Phone und Phoneme einer Sprache in verschiedenen Auftretensmöglichkeiten zu beobachten. Jedes Phonem sollte in jeder möglichen Silbenposition als Einzellaut und in Konsonantenverbindungen mehrfach überprüft werden. Zudem gilt es bei der Wahl der Zielwörter den Wortschatz von kleinen Kindern zu berücksichtigen und gleichzeitig verschiedene Wortstrukturen und Wortlängen abzudecken. Damit das Kind auf die Frage «Was ist das?» spontan antworten kann, muss das Bildmaterial visuell gut dargestellt sein.

Zur Überprüfung der Aussprache im engeren Sinne sollte die auditive Wahrnehmungsfähigkeit überprüft werden. Dies erfolgt beispielsweise mit Hilfe von Minimalpaaren. Zur Differenzialdiagnostik gehört auch die Überprüfung der Mundmotorik (Spreer, 2018).

4.1.2 Semantik-Lexikon

Zur Einschätzung der Fähigkeiten im Bereich Semantik-Lexikon sollte gemäss Spreer (2018) auch hier eine Analyse der Spontansprache gemacht werden. Damit kann eine differenzierte Beschreibung von Symptomen erfolgen. Weiter wird eine gezielte Wortschatzüberprüfung vorgeschlagen. Allgemein beinhaltet die Überprüfung in diesem Bereich produktive und rezeptive Fähigkeiten. Dabei stehen gemäss Spreer (2018) verschiedene Methoden zur Verfügung:

Abbildung 2: Methoden zur Überprüfung der semantisch-lexikalischen Fähigkeiten (Spreer, 2018, S. 131-132)

4.1.3 Morphologie-Syntax

In der Grammatikdiagnostik ist es wichtig, die altersgemässen morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten von physiologischen Übergangsgrammatiken und syntaktisch-morphologischen Störungen, welche interventionsbedürftig sind, zu unterscheiden. Im Rahmen der Diagnostik werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fähigkeiten zur Überprüfung empfohlen (Spreer, 2018):

Tabelle 4: Zur Überprüfung empfohlene morphologisch-syntaktische Fähigkeiten (in Anlehnung an Motsch, 2017, zitiert nach Spreer, 2018, S. 120)

Morphologische Fähigkeiten	Syntaktische Fähigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Subjekt-Verb-Kongruenz • Kasusmarkierung • Pluralmarkierung • Genusmarkierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbzweitstellung im Hauptsatz • Verbendstellung im Nebensatz • Überwindung der Auslassung obligatorischer Satzglieder

Unabhängig von anderen Diagnostikverfahren wird zur Analyse des Grammatikerwerbsstandes eines Kindes wiederum eine Spontansprachanalyse empfohlen. Bei der Auswertung sollten nicht nur fehlerhafte Strukturen hervorgehoben werden, sondern auch diejenigen, welche das Kind bereits erworben hat. So lässt sich ein individuelles Profil der Grammatikentwicklung des Kindes erstellen (Spreer, 2018).

Gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) hat eine Spontansprachanalyse den Vorteil einer natürlichen Kommunikationssituation und ist somit auch für Kinder mit hohem Störungsbewusstsein geeignet. Expressiv können die Verwendung von kurzen, einfachen Sätzen oder das Vermeiden von schwierigen grammatikalischen Strukturen Hinweise auf eine auffällige Sprachentwicklung liefern (Petermann, Melzer & Rissling, 2016). Da die Erhebung und Auswertung einen hohen Zeitaufwand erfordern besteht die Möglichkeit einer gelenkten Spontansprache. Diese wird anhand von Situationsbildern oder einer Bildergeschichte erhoben (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014).

Für die Erfassung der rezeptiven grammatikalischen Fähigkeiten werden fast ausschliesslich Bild-Auswahl-Verfahren oder Satz-Bild-Zuordnungen eingesetzt. Zudem kommen Ausagierungsaufträge (Handlung nach verbaler Aufforderung) oder Grammatikalitätsurteile (Urteil über die Wohlgeformtheit eines Satzes) zum Einsatz. Für die Überprüfung der rezeptiven Fähigkeiten ist es jedoch unabdingbar, die Arbeitsgedächtnisleistungen des Kindes zur Interpretation der erhobenen Daten hinzuzuziehen (Spreer, 2018). Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) erwähnen, dass die rezeptiven grammatikalischen Fähigkeiten zur Beurteilung nicht direkt beobachtbar sind, sondern immer über eine Output-Leistung erfolgen. Zudem werden Sprachverstehensleistungen häufig überschätzt, da sich die Defizite im Verständnis durch Hinweise aus dem Kontext und dem Weltwissen kompensieren lassen.

4.1.4 Pragmatik-Kommunikation

Wie ein Kind in der Lage ist, die phonetisch-phonologischen, semantisch-lexikalischen und syntaktisch-morphologischen Fähigkeiten in der Situation einzusetzen und so in Interaktion mit der Umwelt zu treten, wird im Bereich der Pragmatik-Kommunikation deutlich. Die Beschreibung dieser Fähigkeiten sollte deshalb im Rahmen einer diagnostischen Erfassung ein obligatorischer Bestandteil sein. Allerdings lassen sich die pragmatischen Teilaspekte nur schwer aus dem Kontext sozialer, emotionaler und kognitiver Fähigkeiten herauslösen (Spreer & Sallat, 2015).

Spreer (2018) beschreibt die Befragung der Eltern beziehungsweise Bezugspersonen als eine methodische Vorgehensweise zur Erfassung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten. Dies wird insbesondere bei sehr kleinen Kindern gemacht. Eine weitere Methode ist die Beobachtung des Kindes (Interaktionsanalyse). Es lassen sich drei grosse Teilbereiche unterteilen, welche in der Beobachtung berücksichtigt werden sollen. Die folgende Tabelle zeigt die drei Bereiche mit einer Auswahl an Kompetenzen (Spreer, 2018):

Tabelle 5: Zur Überprüfung empfohlene kommunikativ-pragmatische Fähigkeiten (in Anlehnung an Spreer, 2018)

Kommunikationsverhalten / Gesprächsführung	Situations- und Kontextverhalten	Textverarbeitung / Textverständnis
<ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsführung / Diskursgestaltung • Fähigkeiten zum Turn-Taking • Umgang mit Themenwechsel und Abdrift • Verwenden nichtwörtlicher Rede 	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz nonverbaler Mittel • Verbesserung der Flexibilität durch Strategien • Höflichkeit und Rücksichtnahme • Wertschätzung und Interaktion in Gruppen und Beziehungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassen des Informationsgehalts (Präsupposition) • Beachten des Einsatzes von Kohärenz und Kohäsion • Förderung mündlicher und schriftlicher Erzählfähigkeit

Kommunikation unterliegt jeweils kulturspezifischen Besonderheiten. Bei der Erfassung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten müssen deshalb kulturspezifische Kommunikationsstandards berücksichtigt werden. Fremdsprachige Kinder verfügen in der Regel nicht nur über eine andere Muttersprache, sondern haben auch andere Kommunikationsgewohnheiten (Spreer, 2018).

4.1.5 Sprachverständnis

Gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) werden Störungen im Sprachverständnis häufig nicht frühzeitig erkannt und fälschlicherweise gar als Verhaltensprobleme, mangelnde Konzentrationsfähigkeit oder kognitive Beeinträchtigungen interpretiert. Da das Sprachverständnis eines Kindes nicht direkt beobachtbar ist, kann es nur an deren Reaktionen eingeschätzt werden. Differenziert zu betrachten ist neben den auditiven Sprachwahrnehmungsfähigkeiten das Wortverstehen, das Verstehen von Phrasen und Sätzen, das Textverstehen sowie das Verstehen des kommunikativen Sinns (Spreer, 2018).

Ungenauere Antworten auf Fragen, keine Reaktionen auf sprachliche Aufforderungen oder die verstärkte Nutzung von nonverbalen Kommunikationstechniken in der Spontansprache geben wichtige Hinweise zum Sprachverstehen (Petermann, Melzer & Rissling, 2016). Über die Spontansprache respektive die Beobachtung des spontanen Verhaltens eines Kindes lassen sich hauptsächlich Aussagen zum Situationsverstehen machen. Eine Aussage zum Sprachverstehen im engeren Sinne ermöglicht erst eine isolierte Betrachtung des Wort-, Satz- und Textverstehens (Spreer, 2018). Ist eine Schlüsselwortstrategie beobachtbar, gibt dies bereits erste Hinweise auf das Sprachverständnis. Das Verständnis von Sätzen baut gemäss Sachse, Bockmann und Buschmann (2020) auf dem Erschliessen der Satzinhalte über einzelne Wörter auf. Zur Prüfung von Sprachverstehensleistungen stehen laut Spreer (2018) verschiedene Aufgabentypen zur Verfügung:

- **Objektauswahlverfahren:** Das Kind soll aus mehreren Realgegenständen denjenigen auswählen, der zuvor genannt wurde.
- **Bildauswahlverfahren / Zeigen:** Das Kind soll aus vorliegenden Abbildungen dasjenige auswählen, welches zuvor genannt wurde.
- **Objektmanipulationsverfahren:** Dem Kind liegen verschiedene Spielgegenstände vor und es soll beschriebene Handlungen ausagieren.
- **Malen zu Sätzen / Geschichten:** Es werden Sätze oder Geschichten vorgegeben, zu denen das Kind entweder frei malen oder bestehende Zeichnungen ergänzen soll (ab vier Jahren).
- **Fragen beantworten:** Dem Kind werden kurze Fragen zu einer Geschichte gestellt. Diese sind mit ja oder nein zu beantworten oder als W-Fragen konzipiert (ab drei bis vier Jahren).

Gemäss Mayer (2021) sind in standardisierten und normierten Testverfahren überwiegend Aufgaben mit Bildauswahlverfahren, Objektmanipulationsverfahren und das Beantworten von Fragen zu finden. So dienen Aufgaben mit Bildauswahlverfahren häufig zur Überprüfung des rezeptiven Wortschatzes und dem Verstehen syntaktisch-morphologischer Strukturen auf Satzebene. Das Beantworten von Fragen wird zur Überprüfung des Textverständnisses eingesetzt, zur Erfassung des Satzverständnisses dienen üblicherweise Objektmanipulationsverfahren.

4.1.6 Weitere Entwicklungsbereiche

Da die kindliche Sprachentwicklung kein isolierter Vorgang ist, sollte sie immer als Teil der kindlichen Gesamtentwicklung verstanden werden. Es wird deshalb empfohlen nicht nur die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes einzuschätzen, sondern auch andere Entwicklungsbereiche wie Sensorik, Motorik, Kognition sowie der sozial-emotionale Funktionsbereich zu berücksichtigen (Spreer, 2018).

Wahrnehmung

Für die Einschätzung der sprachlichen Fähigkeiten ist es von grosser Bedeutung, inwieweit einem Kind unterschiedliche Wahrnehmungsleistungen zur Verfügung stehen. Die nachfolgende Tabelle erklärt die unterschiedlichen Arten der Wahrnehmung (Spreer, 2018):

Tabelle 6: Verschiedene Arten der Wahrnehmung (in Anlehnung an Spreer, 2018)

Auditive Wahrnehmung	Die auditive Wahrnehmung wird häufig durch serielles Nachsprechen von Nicht- bzw. Kunstwörtern, von Wort- oder Zahlenfolgen getestet. Damit können Aussagen über das phonologische Arbeitsgedächtnis gemacht werden (Kiese-Himmel, 2014).
Visuelle Wahrnehmung	Die Überprüfung der visuellen Wahrnehmung ist von grosser Bedeutung, da ein Grossteil der Informationsaufnahme visuell verarbeitet wird. Es handelt sich dabei u.a. um das Erkennen von Gesichtern, Formen und Wörtern vor einem anders strukturierten Hintergrund (Figur-Grund-Wahrnehmung), die Formkonstanzwahrnehmung und Wahrnehmung räumlicher Beziehungen (Spreer, 2018).

**Taktil-kinästhetische
Wahrnehmung**

Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung spielt vor allem bei der Aussprache eine wichtige Rolle. Um komplizierte Abläufe von Mund- und Zungenbewegungen koordinieren zu können, werden Oberflächen- und Tiefenstabilität benötigt (Spreer, 2018).

Aufmerksamkeit

Auffälligkeiten in der Aufmerksamkeit können zu einer defizitären Sprachverarbeitung führen, was die Sprachproduktion beeinträchtigt. Auch kann ein Kind aufgrund einer Einschränkung im Sprachverständnis als unaufmerksam wahrgenommen werden. Dabei kann die eigentliche Sprachproblematik übersehen werden (Petermann, Melzer & Rissling, 2016).

Motorik

Die Motorik wirkt sich auf weitere Bereiche aus und steht in enger Verbindung mit der Wahrnehmung, der kognitiven Entwicklung, der Begriffsbildung, der Artikulation, der Emotionalität, dem Sozialverhalten und der Kommunikation / Interaktion. Zur Motorik wird unter anderem auch der Tonus gezählt (Spreer, 2018).

Redefluss

Redeflussstörungen beinhalten sowohl Stottern als auch Poltern. Stottern zeigt sich durch unfreiwillige Wiederholungen von Silben und Lauten sowie Dehnungen und Blockierungen vor oder in einem Wort. Beim Poltern wird das Sprechen entweder als zu schnell, irregulär oder als beides wahrgenommen. Erste Symptome treten häufig im Alter zwischen drei und sechs Jahren auf (Spreer, 2018).

Stimme

Bei Kindern können Stimmstörungen entweder organisch oder funktionell bedingt sein. Betroffene Kinder erhalten oft negative Zuschreibungen durch ihre Mitmenschen. Dies kann einen signifikanten Einfluss auf ihr soziales Leben haben. Die Diagnostik erfolgt in der Regel interdisziplinär. Untersucht werden die Funktionsbereiche Respiration, Phonation und Artikulation (Spreer, 2018).

Sozial-emotionales Verhalten

Die Einschätzung des sozial-emotionalen Verhaltens von Kindern wird vorwiegend durch Fragebögen, welche von Eltern oder Bezugspersonen ausgefüllt werden, erfasst (Spreer, 2018).

Kognition

Eine Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten eines Kindes wird durch den schulpyschologischen Dienst vorgenommen (Spreer, 2018).

4.2 Auswahl Erhebungsmethoden Screening ERST 4-6

Die Entwicklung des Screenings «ERST 4-6» zur logopädischen Erfassung im Kindergarten erfolgte gestützt auf die Literatur und die gewonnenen Erkenntnisse aus den Kapiteln 2.3 und 4.1 dieser Arbeit. Der Name des Screenings beinhaltet den zu überprüfenden Altersbereich von vier bis sechs Jahren. Zudem weist das Akronym «ERST» auf eine erste Erfassung der Sprachkompetenz im Kindergarten hin und setzt sich aus den Nachnamen der Untersucherinnen zusammen. Nachfolgend wird die Auswahl der Erhebungsmethoden des Screenings genauer erläutert.

Das Ziel der Untersucherinnen war es, dass das neu erstellte Screening zur logopädischen Erfassung im Kindergarten eine inhaltliche Vollständigkeit aufweist, kindgerecht und einfach vorzubereiten ist. Das benötigte Material zur Durchführung wurde deshalb so gewählt, dass es entweder in den meisten Therapieräumen der Logopädie zu finden oder einfach zu beschaffen ist. Da die bestehende standardisierte Diagnostik vorwiegend für monolinguale Kinder konzipiert ist, wurde auch das Screening ERST 4-6 entsprechend ausgerichtet.

Die Wichtigkeit der Erhebung der Spontansprache in der sprachtherapeutischen Diagnostik wird von diversen Autoren wie Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) oder Spreer (2018) erwähnt. Mit einer Spontansprachanalyse können erste, allgemeine, unspezifische Eindrücke über das Kommunikationsverhalten des Kindes gesammelt werden. Neben Wortschatz, Satzgebrauch und dem Erzählverhalten können weitere Teilbereiche wie beispielsweise die Aussprache bereits beobachtet werden. Wimmelbilder bieten Kindern viele Sprechanlässe. Aus diesem Grund wurde zur Erfassung der Spontansprache in ERST 4-6 ein Wimmelbild gewählt. Zudem gewährleistet dies den Kindern einen lockeren Einstieg in die Testsituation.

Ein weiterer zu überprüfender Teilbereich ist das Sprachverständnis. Spreer (2018) erwähnt zur Beurteilung der Sprachverstehensleistungen unter anderem die Aufgabe «Bildauswahlverfahren / Zeigen». Diese Methode lässt sich im Screening ERST 4-6 zeiteffizient durchführen und benötigt kein zusätzliches Material. Zur Erfassung der rezeptiven grammatischen Fähigkeiten und somit ebenfalls zur Überprüfung des Sprachverständnisses empfiehlt Spreer (2018) das «Ausagieren von Aufträgen». Dabei werden kurze, verbale Aufträge gegeben. Diese sind im Screening auf Satzebene und werden mit unterschiedlichen Präpositionen formuliert. Mayer (2021) betont, dass es für die Diagnostik relevant ist, das Wortverstehen nicht nur mittels Inhaltswörtern zu überprüfen, sondern auch Präpositionen und Konjunktionen miteinzubeziehen. Somit kann überprüft werden, ob Beziehungen zwischen einzelnen Satzgliedern dekodiert werden können. Aufgaben zum Sprachverständnis bieten zusätzlich die Möglichkeit zu beobachten, ob das Kind beim Nichtverstehen eine Schlüsselwortstrategie anwendet.

Der aktive Wortschatz des Kindes wird mittels Bildbenennung getestet (Spreer, 2018). Im Screening ERST 4-6 werden Nomen, Verben und Adjektive geprüft und neben der Bildbenennung zusätzlich zwei

Aufgaben zu Hyperonymen integriert. Dies trägt gemäss Spreer (2018) zur gezielten Wortschatzüberprüfung bei. Weitere empfohlene Methoden im Bereich Semantik-Lexikon von Spreer (2018) wurden aufgrund des Entwicklungsstandes der Kinder im Kindergartenalter im Screening ERST 4-6 ausgeschlossen.

Da die Phonetik-Phonologie in der Praxis häufig über das Benennen von Bildern geprüft wird (Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014), wurde diese Aufgabe auch für das Screening verwendet. Bei der Bildauswahl wurde darauf geachtet, dass alle relevanten Phone und Phoneme der deutschen Sprache in verschiedenen Auftretensmöglichkeiten vorkommen. Die Laute /s/, /z/, /ʃ/ und /r/ sowie die Konsonantenverbindungen /kr/, /tr/, /dr/, /gr/, /kn/, /ʃpr / und /ʃtr/ sind dabei gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) relevant. Weiter wird im Screening die Konsonantenverbindung /gʃ/ geprüft, da diese im Schweizerdeutschen zusätzlich auftritt und erfahrungsgemäss Schwierigkeiten bereiten kann. Das Bildbenennverfahren im Bereich der Phonetik-Phonologie dient zusätzlich der Einschätzung des aktiven Wortschatzes des Kindes. Weiter sollen allfällig fehlgebildete Laute gemäss Spreer (2018) auch isoliert überprüft werden. Aus diesem Grund bietet das Screening auch die Möglichkeit der isolierten Abfrage einzelner Laute.

Eine Bildergeschichte dient im Screening ERST 4-6 als gelenkte Spontansprache zur Einschätzung der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten des Kindes und bringt zusätzlich die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten zum Vorschein. Die mündliche Erzählfähigkeit sowie der Einsatz von Kohärenz und Kohäsion können beobachtet werden (Spreer, 2018). Ebenso kann eine Einschätzung zur Differenziertheit des Wortschatzes erfolgen. Um eine weitere Einschätzung des Sprachverständnisses zu ermöglichen, werden im Anschluss an die Geschichte W-Fragen gestellt. Die Analyse der gegebenen Antworten auf die W-Fragen lassen eine weitere Einschätzung der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten des Kindes zu. So kann eine Einschätzung über die Satzstruktur (z.B. Verbzweitstellung, Hauptsätze und Nebensätze) gemacht werden.

Im Rahmen der Sprachverarbeitung wird die Verschränkung der kognitiven und sprachlichen Entwicklung besonders deutlich. Bei der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen ist die Überprüfung der Arbeitsgedächtniskapazität daher fest verankert (Spreer, 2018). Diese wird gemäss Kiese-Himmel (2020) häufig durch das Nachsprechen von Kunst- oder Pseudowörtern getestet. Im Screening wird deshalb auch die auditive Wahrnehmung entsprechend beleuchtet.

Gemäss Spreer und Sallat (2015) soll die Beschreibung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten ein obligatorischer Bestandteil einer Diagnostik sein, da sie viele Hinweise auf andere Teilbereiche geben. Weitere wichtige Beobachtungen wie beispielsweise Atmung, Stimme, Redefluss, Tonus oder Aufmerksamkeit, sollen ebenfalls erfasst werden. Gemäss Spreer (2018) können Störungen des Redeflusses oder der Stimme einen signifikanten Einfluss auf das soziale Leben der Kinder haben, weshalb eine

Früherkennung unabdingbar ist. Aus diesem Grund werden alle diese Beobachtungen auch im Screening ERST 4-6 festgehalten.

4.3 Erstellung und Beschreibung Screening ERST 4-6

Die Anleitung zum erstellten Screening ERST 4-6 zur logopädischen Erfassung im Kindergarten sowie der dazugehörige Protokollbogen sind in der separaten Fassung zu finden.

Das Screening sollte an einem ruhigen Ort im Einzelsetting durchgeführt werden. Als Identifikationsfigur wurde ein Nilpferd-Stofftier («Nili») gewählt. Zudem wurde das Suchspass-Wimmelbuch «Hier stimmt ja fast gar nichts!» von Butschkow (2010) eingesetzt.

Um zu Beginn der Durchführung Spontansprache zu evozieren, wurde das Wimmelbild «Auf dem Spielplatz» aus dem obenerwähnten Suchspass-Wimmelbuch (Butschkow, 2010) gewählt. Im nächsten Schritt soll das Kind nach verbaler Aufforderung auf dem Wimmelbild verschiedene Objekte zeigen. Die Suchaufträge sind so auf das Wimmelbild abgestimmt, dass sich jeweils verschiedene Ablenker in der Nähe des Zielobjektes befinden. Das verwendete Wimmelbild

Abbildung 3: Wimmelbild "Auf dem Spielplatz" (Butschkow, 2010)

bietet nur eine begrenzte Anzahl Möglichkeiten, Aufgaben in dieser Form zu stellen. Um den roten Faden des Screenings zu erhalten, wurde jedoch entschieden, das Wimmelbild trotzdem zu verwenden.

Abbildung 4: Schachtel mit Bildkarten (Ermel & Studiger, 2022)

Vor der Durchführung des Screenings ERST 4-6 wird eine kleine Schachtel im Raum versteckt. Mittels verbaler Aufträge auf Satzebene wird das Kind aufgefordert, die Schachtel zu suchen und damit konkrete Aufträge auszuführen. Gleichzeitig dient diese Übung der Rhythmisierung. Das Kind erhält kurz Raum für Bewegung.

Die Schachtel beinhaltet zahlreiche Bildkarten, zur Überprüfung der Teilbereiche Semantik-Lexikon und Phonetik-Phonologie, welche im weiteren Verlauf zum Einsatz kommen. Auf den Bildern sind jeweils Ausschnitte aus dem Suchspass-Wimmelbuch (Butschkow, 2010) zu sehen. Sie wurden so ausgewählt, dass sie eine visuelle Eindeutigkeit aufweisen. Zur Auswahl der Items beziehungsweise

der Zielwörter wurden die Wortlisten von Brüggé (2021) beigezogen und entsprechend mit dem Wimmelbuch abgestimmt.

Abbildung 6: Bildergeschichte (Ermel & Studiger, 2022)

Zusätzlich ist in der Schachtel auch eine vierteilige Bildergeschichte enthalten. Die Bildergeschichte stammt aus der Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS) von Kauschke und Siegmüller (2009). Zum Erhalt des roten Fadens im Screening wurden die Figuren in der Bildergeschichte durch das Nilpferd-Stofftier «Nili» und die Hauptfigur «Lisa» aus dem Wimmelbuch ersetzt.

Aufgrund eines fachlichen Rats nach einer Besprechung über den ersten Entwurf des erstellten Screenings hat sich ergeben, dass die W-Fragen zur Bildergeschichte bei wortkargen Kindern möglicherweise vorwiegend elliptische Antworten statt Hauptsätze evozieren könnten. Aus diesem Grund wurde entschieden, das «Zusatzmodul Syntax» zu erstellen, dessen Einsatz optional ist. Ob die Notwendigkeit einer Durchführung besteht oder nicht, entscheidet die durchführende Logopäd*in. Das Ziel des Zusatzmoduls ist es, gezielt Hauptsätze hervorzurufen, um anschließend eine Beurteilung über die Satzstruktur (vollständige Hauptsätze, Verbzweitstellung, Nebensätze) vorzunehmen. Diese Fähigkeiten sollen gemäss Spreer (2018) im Rahmen einer Grammatikdiagnostik jeweils überprüft werden. Um Sätze zu evozieren, wurden vier Bildkarten erstellt, welche Situationen aus dem Suchspass-Wimmelbuch (Butschkow, 2010) zeigen, bei denen etwas nicht stimmt. Das Kind soll dann jeweils erklären, was an der Situation falsch ist.

Abbildung 5: Bilder Zusatzmodul Syntax (Ermel & Studiger, 2022)

Zur Überprüfung der auditiven Wahrnehmung wurde ein Teil des Mottier-Tests (Wild & Fleck, 2013) ausgewählt. Bei der Durchführung dieser Aufgabe ist es gemäss Manual des Mottier-Tests (Wild & Fleck, 2013) wichtig, dass der Mund der durchführenden Logopäd*in nicht direkt sichtbar ist. Um mögliche Ablenkungen zu vermeiden, werden die Kunstwörter nicht von der Identifikationsfigur vorgesprochen, sondern von der Untersucher*in. Dabei hält sich diese ein Foto des Nilpferd-Stofftiers vor den Mund. Diese Vorgehensweise ermöglicht die Verdeckung des Mundes und fördert den roten Faden.

Im letzten Teil des Protokollbogens ERST 4-6 können Beobachtungen zum Teilbereich Pragmatik-Kommunikation, welche während der Durchführung gemacht wurden, sowie weitere Beobachtungen festgehalten werden.

Das erstellte Screening ERST 4-6 stellt keine standardisierte Diagnostik dar. Eine Diagnosestellung ist daher nicht möglich. Es lässt lediglich eine Einteilung in «auffällig» oder «unauffällig» zu. Aus diesem Grund kann im Protokollbogen zu jedem sprachstrukturellen Teilbereich eine entsprechende Einschätzung vorgenommen werden. Bei Unsicherheiten oder allfälligen Unklarheiten besteht zudem die

Möglichkeit, im Protokollbogen die Option «unklar» anzukreuzen. Dies kann der Fall sein, wenn die Antworten des Kindes während des Screenings keine eindeutige Einschätzung des entsprechenden Teilbereichs zulassen.

Bei der anschliessenden Auswertung des Screenings gilt die Faustregel: «Je mehr sprachstrukturelle Teilbereiche auffällig sind, desto eher besteht das Risiko einer Sprachentwicklungsstörung.» Eine Einschätzung des Sprachstandes des Kindes und der Entscheid, ob eine weiterführende, vertiefende Sprachdiagnostik durchgeführt werden muss oder ob der Bedarf einer Nachkontrolle zu einem späteren Zeitpunkt besteht, hängt von der subjektiven Einschätzung der durchführenden Logopäd*in ab und beruht auf interner Evidenz (Fachwissen, Erfahrung, etc.).

4.4 Durchführung Screening ERST 4-6

Die logopädische Erfassung mittels Screening ERST 4-6 begann mit dem Eintreffen der Untersucherinnen im Kindergarten. Nach einer kurzen Absprache mit der Kindergartenlehrperson und der zuständigen schulischen Heilpädagogin bezüglich des Ablaufs wurden zwei verschiedene Orte zur Durchführung festgelegt und eingerichtet.

Die ausgedruckten Protokollbögen, das benötigte Wimmelbuch sowie die mitgebrachte Identifikationsfigur wurden bereitgestellt und die Filmkamera so platziert, dass das Kind und die Untersucherin gut sichtbar waren. Nachdem alle Kinder im Kindergarten eingetroffen waren, wurde ihnen die Identifikationsfigur sowie das Vorhaben im Morgenkreis vorgestellt.

Die anschliessende Durchführung des Screenings ERST 4-6 wurde gemäss der Anleitung mit dem jeweiligen Kind im Einzelsetting durchgeführt. Um sich im Durchführungsprozess einzufinden, wurde zuerst mit den Kindern aus dem zweiten Kindergartenjahr gestartet. Die genaue Zuteilung auf die beiden Untersucherinnen erfolgte dabei durch die schulische Heilpädagogin. Kontextinformationen zu den einzelnen Kindern waren im Vorfeld nicht bekannt, was eine unvoreingenommene Beobachtung ermöglichte.

Die durchschnittliche Durchführungsdauer des Screenings lag bei ungefähr 20 Minuten. Im Anschluss wurden die Beobachtungen zum einzelnen Kind jeweils auf dem Protokollbogen notiert und es erfolgte die Untersuchung des nächsten Kindes. Bis zum Mittag konnte das Screening bei allen anwesenden Kindern der Stichprobe durchgeführt werden. Am Tag der Untersuchung fehlte ein Kind krankheitsbedingt, weshalb die Durchführung in diesem Fall zwei Tage später erfolgte.

Der Untersuchungstag sowie die eigentliche Durchführung des Screenings verliefen positiv. In den ersten Durchführungsdurchläufen kam es noch zu Unsicherheiten seitens der Untersucherinnen. Es kam vor, dass Aufträge nicht gemäss Anleitung gestellt worden waren oder dass einzelne Suchaufgaben vergessen gingen. Mit zunehmender Routine konnten solche Fehler vermieden werden.

Zudem reagierten die Kinder sehr positiv auf die mitgebrachte Identifikationsfigur. Sie agierte als «Eisbrecher» und ermöglichte einen raschen Zugang zu den Kindern. Das Wimmelbild stiess auf grosses Interesse und wurde auch nach der Untersuchungssituation noch angeschaut. Der rote Faden des Screenings ergab Sicherheit in der Durchführung und wirkte stimmig.

4.5 Auswertung Screening ERST 4-6

Nach der Durchführung des Screenings ERST 4-6 im Kindergarten erfolgte die Auswertung anhand der erstellten Videoaufnahmen und den ausgefüllten Protokollbögen (siehe Anhang B). Jede Untersucherin wertete dabei die Resultate derjenigen Kinder aus, welche sie auch selbst geprüft hatte. Die Ergebnisse wurden anschliessend gemeinsam besprochen und evaluiert. Über das weitere Prozedere wurde entsprechend bei jedem Kind gemeinsam entschieden (kommunikative Validierung). Um der Schule Oberglatt sowie der Kindergartenlehrperson und den zuständigen Logopädinnen die nötigen Informationen zu den einzelnen Kindern zu übermitteln, wurde zu jedem Kind eine zusammenfassende Dokumentation erstellt (siehe Anhang F).

Da die Stichprobe mehrheitlich aus mehrsprachigen Kindern bestand, brachten die Auswertungen einige Herausforderungen mit sich. Die meisten Kinder zeigten Auffälligkeiten in den Bereichen Sprachverständnis und Semantik-Lexikon. Zudem zeigte sich auch bei vielen Kindern der Bereich Morphologie-Syntax als auffällig. Die Schwierigkeit bestand darin, einzuschätzen ob die sprachlichen Schwierigkeiten auf eine allfällige Sprachentwicklungsstörung hindeuten könnten oder ob diese im Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeit stehen.

Um eine unvoreingenommene Durchführung gewährleisten zu können, wurde im Voraus auf Vorinformationen zu den einzelnen Kindern verzichtet. In Bezug auf die Entscheidung über das weitere Vorgehen (Nachkontrolle oder vertiefte sprachliche Abklärung) hätten Vorinformationen im Nachhinein allerdings hilfreich sein können.

Von der gesamten Stichprobe (zwölf Kinder) haben sich zwei Kinder im Screening als unauffällig herausgestellt. Diese benötigen weder eine Nachkontrolle noch eine weitere Abklärung. Vier Kinder wurden als unklar eingeschätzt. Bei sechs Kindern bestehen gemäss Screening ERST 4-6 Auffälligkeiten. «Unklar» bedeutet, dass keine eindeutige Einschätzung des entsprechenden Teilbereichs oder der gesamten Sprachentwicklung vorgenommen werden kann. Die nachfolgende Tabelle stellt die einzelnen Ergebnisse der Kinder dar:

Tabelle 7: Ergebnisse aus dem Screening ERST 4-6 (Ermel & Studiger, 2022)

Kind (anonymisiert)	Sprach- verständnis	Semantik- Lexikon	Phonetik- Phonologie	Morphologie- Syntax	Auditive Wahrnehmung	Pragmatik	Beobachtung	Einschätzung
A1 (4;2 Jahre)	x	x	x	x	o	✓		auffällig
B1 (4;4 Jahre)	x	o	✓	o	✓	✓		unklar
C1 (4;6 Jahre)	x	x	✓	x	✓	✓	auffällige Aufmerksamkeit	auffällig
D1 (4;8 Jahre)	x	✓	✓	x	✓	✓		unklar
E1 (4;9 Jahre)	x	x	x	o	x	x		auffällig
F1 (4;11 Jahre)	x	x	✓	x	x	✓	auffällige Aufmerksamkeit	auffällig
G2 (5;5 Jahre)	x	o	✓	x	x	✓		auffällig
H2 (5;6 Jahre)	x	x	✓	o	✓	✓		unklar
I2 (5;7 Jahre)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		unauffällig
J2 (5;11 Jahre)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		unauffällig
K2 (6;0 Jahre)	x	o	✓	x	o	✓		auffällig
L2 (6;1 Jahre)	x	✓	✓	x	x	✓		unklar
Total	10 auffällig	5 auffällig 3 unklar	2 auffällig	7 auffällig 3 unklar	4 auffällig 2 unklar	1 auf- fällig		

x = auffällig o = unklar ✓ = unauffällig

Die Übersicht zeigt, dass die Stichprobe im Teilbereich des Sprachverständnisses die grössten Auffälligkeiten aufweist. Die Teilbereiche Semantik-Lexikon und Morphologie-Syntax sind mehrheitlich ebenfalls auffällig. Da die meisten Kinder jedoch eine Mehrsprachigkeit aufweisen, sind diese Ergebnisse mit Vorsicht zu geniessen. Im Bereich der Phonetik-Phonologie finden sich nur bei zwei Kindern Auffälligkeiten und die auditive Wahrnehmung ergibt gemischte Ergebnisse. Vorwiegend unauffällig ist der Teilbereich der Pragmatik-Kommunikation.

4.6 Auswahl und Durchführung standardisierte Diagnostikverfahren

Nachfolgend werden die Auswahl und Durchführung der standardisierten Testung genauer beschrieben.

4.6.1 Erkenntnisse aufgrund der Durchführung des Screenings

Schon während der Durchführung des Screenings ERST 4-6 im Kindergarten war aufgefallen, dass viele Kinder der Stichprobe Auffälligkeiten im Sprachverständnis zeigten. Nach der Auswertung bestätigte sich diese Annahme. Zehn von zwölf Kindern wiesen gemäss Screening ERST 4-6 im Teilbereich des Sprachverständnisses Auffälligkeiten auf. Es stellte sich daher die Frage, ob das Screening in diesem Teilbereich valide ist. Auch in den Teilbereichen Semantik-Lexikon und Morphologie-Syntax zeigten viele Kinder Auffälligkeiten. Gemäss Fox-Boyer, Ringmann und Siegmüller (2014) kommt es bei einem langsamen Wortschatzerwerb häufig zu einer Verzögerung der Grammatikentwicklung. Da die Kinder gemäss Screening ERST 4-6 einen eher geringen und undifferenzierten Wortschatz sowie geringe Äusserungslängen zeigten, wurde auf eine weitere Überprüfung des Teilbereichs Morphologie-Syntax verzichtet. Im Bereich der Phonetik-Phonologie konnten in der Stichprobe kaum Auffälligkeiten beobachtet werden, weshalb auch dieser Teilbereich nicht genauer überprüft wurde. Zudem werden allfällige Ausspracheschwierigkeiten häufig auch bereits von pädagogischen Fachpersonen oder Bezugspersonen des betroffenen Kindes erkannt.

Eine standardisierte Überprüfung der Teilbereiche Semantik-Lexikon und des Sprachverständnisses wären also interessant gewesen. Aus zeitlichen Gründen war es jedoch nicht möglich, beide Bereiche zu testen, da zur Verfügung stehende Diagnostikverfahren in diesen Bereichen viel Zeit in Anspruch genommen hätten. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Vorgespräch mit den Praktikerinnen, der Literatur und den Erfahrungen aus der Durchführung des Screenings ERST 4-6 fiel der Entscheid schliesslich auf den Bereich des Sprachverständnisses. Gemäss Kannengieser (2019) gilt die auditive Wahrnehmung einerseits als Voraussetzung für das Sprachverstehen, andererseits kann sie Einfluss auf alle sprachstrukturellen Teilbereiche haben. Dies war mit ein Grund neben dem Sprachverständnis auch die auditive Wahrnehmung mittels standardisierter Diagnostik zu überprüfen.

4.6.2 Auswahl standardisierte Diagnostikverfahren

Um ein geeignetes standardisiertes Diagnostikverfahren für den Bereich des Sprachverständnisses auszuwählen, wurde die Literatur von Spreer (2018) beigezogen. Für die vertiefte Abklärung sollte das Diagnostikverfahren Aufgaben auf Wort- und Satzebene enthalten, für den Altersbereich der Stichprobe konzipiert sein sowie eine Normierung aufweisen. Nach diesen Kriterien kamen die folgenden fünf Diagnostikverfahren in Frage:

Tabelle 8: Mögliche standardisierte Diagnostikverfahren im Bereich Sprachverständnis (in Anlehnung an Spreer, 2018)

Diagnostikverfahren	Alter	Bemerkungen / Gedanken
ETS 4-8 Entwicklungstest Sprache für Kinder von 4 bis 8 Jahren (Angermaier, 2007)	4;0-8;0 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erfasst komplexe Situationen (Spreer, 2018) • Es zeigte sich bei der Sichtung, dass es keine Testung auf Wortebene gibt.
LiSe-DaZ Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (Schulz & Tracy, 2011)	3;0-7;11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Das Verfahren ist spezifisch für mehrsprachige Kinder konzipiert (Spreer, 2018). • Die Durchführung erscheint komplex.
PDSS Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (Kauschke & Siegmüller, 2009)	2;0-6;11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Zu lange Durchführungsdauer, wenn Testung der Wortebene in Kombination mit Satzebene
SET 3-5 Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren (Petermann, 2016)	3;0-5;11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Die Durchführung erscheint komplex. • Drei Kinder der Stichprobe sind über 5;11 Jahre alt.
TROG-D Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses (Fox-Boyer, 2016)	3;0-10;11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Das Verfahren erscheint zeitökonomisch.

Nach der Sichtung der obigen Diagnostikverfahren konnten die Verfahren ETS 4-8 (Angermaier, 2007) und LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) direkt ausgeschlossen werden. Die Entscheidung fiel schliesslich aufgrund eigener Präferenzen und bisherigen Praxiserfahrungen der Untersucherinnen auf den TROG-D von Fox-Boyer (2016).

Zur Überprüfung der auditiven Wahrnehmung ist der Mottier-Test von Wild und Fleck (2013) eines der bekanntesten Verfahren. Ein Ausschnitt davon wurde bereits im Screening ERST 4-6 verwendet. Da die Durchführung der standardisierten Testung nur drei Wochen später stattfand und somit bei einer erneuten Durchführung des Mottier-Tests (Wild & Fleck, 2013) die Möglichkeit eines Lerneffekts bestand, wurde entschieden, ein anders Verfahren auszuwählen. Alternativ waren Subtests zum Nachsprechen von Pseudowörtern im SET 3-5 (Petermann, 2016) sowie im SETK 3-5 (Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder; Grimm, Aktas & Frevert, 2015) zu finden. Die Wahl fiel nach der Sichtung der Verfahren auf den SET 3-5 (Petermann, 2016). Da drei Kinder der Stichprobe über 5;11 Jahre alt sind, wurde entschieden, zusätzlich den SET 5-10 (Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren; Petermann, 2012) zu verwenden, welcher ebenfalls einen Subtest zum Nachsprechen von Pseudowörtern enthält. Es war somit möglich, für alle Kinder aus dem ersten Kindergartenjahr (4;3-4;11 Jahre) den SET 3-5 (Petermann, 2016) und für alle Kinder aus dem zweiten Kindergartenjahr (5;5-6;2 Jahre) den SET 5-10 (Petermann, 2012) zu verwenden. Die Anwendung der

beiden Tests und die Aufteilung der Stichprobe in ihre Alterskategorien führte dazu, dass für alle Kinder die entsprechenden Normen zur Verfügung standen.

4.6.3 Durchführung standardisierte Diagnostikverfahren

Die Durchführung der standardisierten Diagnostik erfolgte im identischen Setting und nach den gleichen Rahmenbedingungen (Zeit, Reihenfolge, Videoaufnahmen, etc.) wie die erste Testung. Zur Verbesserung der Objektivität tauschten einzig die Untersucherinnen die Plätze und testeten im Vergleich zum ersten Mal die jeweils andere Hälfte der Stichprobe.

Es wurde zuerst der TROG-D (Fox-Boyer, 2016) durchgeführt und anschliessend der SET 3-5 (Petermann, 2016) beziehungsweise der SET 5-10 (Petermann, 2012). Die Tests wurden gemäss Manual des jeweiligen Diagnostikverfahrens durchgeführt. Um an die erste Testung anzuknüpfen und den Kindern den Einstieg etwas zu erleichtern, kam vor allem zu Beginn der Durchführung erneut die Identifikationsfigur zum Einsatz. Diese übernahm im weiteren Verlauf allerdings keine aktive Funktion. Durchschnittlich dauerten die beiden Verfahren rund 15 Minuten pro Kind.

Im Anschluss an die Durchführung der standardisierten Testung fand ein Gespräch mit dem Kindergartenteam statt. Dabei wurden die Ergebnisse besprochen, Rückmeldungen zu den einzelnen Kindern gegeben und gemeinsam über allfällige Massnahmen beraten.

4.7 Auswertung standardisierte Diagnostikverfahren

Die Auswertung der standardisierten Diagnostik im Bereich der auditiven Wahrnehmung und im sprachstrukturellen Teilbereich Sprachverständnis erfolgte anhand des Manuals des jeweiligen Diagnostikverfahrens. Direkt nach der Durchführung wurde die Auswertung mittels Videoaufnahmen und den eigenen Notizen in den Protokollbögen gemacht (siehe Anhang C / D / E). Jede Untersucherin wertete erneut die Tests der Kinder aus, welche sie selbst geprüft hatte. Die Resultate der Auswertung wurden gemeinsam besprochen. Die detaillierten Ergebnisse der standardisierten Diagnostik sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 9: Ergebnisse aus den standardisierten Diagnostikverfahren (Ermel & Studiger, 2022)

Kind (anonymisiert)	TROG-D	SET 3-5	SET 5-10
A1 (4;3 Jahre)	Rohwert: 0 T-Wert: - Prozentrang: -	Rohwert: 4 T-Wert: 38 Prozentrang: 12	
B1 (4;5 Jahre)	Rohwert: 3 T-Wert: 35 Prozentrang: 7	Rohwert: 10 T-Wert: 51 Prozentrang: 54	
C1 (4;7 Jahre)	Rohwert: 1 T-Wert: - Prozentrang: -	Rohwert: 9 T-Wert: 47 Prozentrang: 38	

D1 (4;9 Jahre)	Rohwert: 0 T-Wert: - Prozentrang: -	Rohwert: 9 T-Wert: 47 Prozentrang: 38	
E1 (4;10 Jahre)	Rohwert: 0 T-Wert: - Prozentrang: -	Rohwert: 0 T-Wert: - Prozentrang: -	
F1 (4;11 Jahre)	Rohwert: 0 T-Wert: - Prozentrang: -	Rohwert: 5 T-Wert: 35 Prozentrang: 7	
G2 (5;5 Jahre)	Rohwert: 4 T-Wert: 29 Prozentrang: 2		Rohwert: 3 T-Wert: 30 Prozentrang: 2
H2 (5;7 Jahre)	Rohwert: 3 T-Wert: 27 Prozentrang: 1		Rohwert: 10 T-Wert: 42 Prozentrang: 22
I2 (5;8 Jahre)	Rohwert: 10 T-Wert: 53 Prozentrang: 51		Rohwert: 4 T-Wert: 30 Prozentrang: 2
J2 (6;0 Jahre)	Rohwert: 16 T-Wert: 61 Prozentrang: 86		Rohwert: 14 T-Wert: 47 Prozentrang: 39
K2 (6;1 Jahre)	Rohwert: 3 T-Wert: - Prozentrang: -		Rohwert: 2 T-Wert: 25 Prozentrang: 0
L2 (6;2 Jahre)	Rohwert: 1 T-Wert: - Prozentrang: -		Rohwert: 3 T-Wert: 26 Prozentrang: 0

grün = unauffällig (T-Wert 40-60)

gelb = auffällig (T-Wert 20-40)

rot = deutlich auffällig (T-Wert unter 20)

Im Teilbereich des Sprachverständnisses weisen zehn Kinder auffällige Ergebnisse auf, davon zeigen sieben Kinder deutliche Auffälligkeiten. Die Auswertung der Diagnostik im Bereich der auditiven Wahrnehmung ergibt bei knapp der Hälfte der Stichprobe einen unauffälligen Befund. Die restlichen Kinder befinden sich im auffälligen Bereich.

4.8 Auswertung in Bezug auf Sensitivität und Spezifität

Die Resultate der ersten und zweiten Testung wurden mithilfe einer Vierfeldertafel verglichen. Kinder, welche im Screening ERST 4-6 als «unklar» eingeschätzt wurden, wurden zur Berechnung der Sensitivität und Spezifität als «auffällig» gewertet. Die Sensitivität und Spezifität der Teilbereiche Sprachverständnis und auditive Wahrnehmung lassen sich nach den folgenden Formeln berechnen (medstat, n.d.a):

$$\frac{\text{richtig positiv}}{(\text{richtig positiv} + \text{falsch negativ})} \times 100 = \text{Sensitivität in Prozent}$$

$$\frac{\text{richtig negativ}}{(\text{richtig negativ} + \text{falsch positiv})} \times 100 = \text{Spezifität in Prozent}$$

Je höher der Prozentsatz der Sensitivität beziehungsweise der Spezifität ist, desto eher werden die sprachgestörten respektive sprachunauffälligen Personen korrekt erkannt. Um die gesamthafte Wirksamkeit des erstellten Screeningverfahrens ERST 4-6 in den Teilbereichen Sprachverständnis und auditive Wahrnehmung auszuweisen, wurde jeweils auch der Youden-Index berechnet. Dieser lässt sich anhand der folgenden Formel eruieren (medistat, n.d.b):

$$\text{Sensitivität} + \text{Spezifität} - 1 = \text{Youden-Index}$$

Je näher ein Wert bei +1 liegt, desto eher kann das Screeningverfahren als wirksam erachtet werden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Resultate der gesamten Stichprobe in den Teilbereichen Sprachverständnis und auditive Wahrnehmung auf. Sie enthalten zusätzlich die anonymisierten Namen der jeweiligen Kinder aus der Stichprobe.

Tabelle 10: Vierfeldertafel auditive Wahrnehmung gesamte Stichprobe (Ermel & Studiger, 2022)

Auditive Wahrnehmung gesamte Stichprobe (n=12)		standardisiertes Diagnostikverfahren (SET 3-5/5-10)	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screening ERST 4-6	Risiko für Sprachstörung (auffällig)	0 falsch positiv	6 (A1, E1, F1, G2, K2, L2) richtig positiv
	Kein Risiko für Sprachstörung (unauffällig)	5 (B1, C1, D1, H2, J2) richtig negativ	1 (I2) falsch negativ

Sensitivität: 85.7%

Spezifität: 100%

Youden-Index: +0.86

Im Teilbereich der auditiven Wahrnehmung liegt die Sensitivität des Screenings ERST 4-6 bei 85.7%. Die Spezifität ergibt ein Ergebnis von 100%.

Tabelle 11: Vierfeldertafel Sprachverständnis gesamte Stichprobe (Ermel & Studiger, 2022)

Sprachverständnis gesamte Stichprobe (n=12)		standardisiertes Diagnostikverfahren (TROG-D)	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screening ERST 4-6	Risiko für Sprachstörung (auffällig)	0 falsch positiv	10 (A1, B1, C1, D1, E1, F1, G2, H2, K2, L2) richtig positiv
	Kein Risiko für Sprachstörung (unauffällig)	2 (I2, J2) richtig negativ	0 falsch negativ

Sensitivität: 100%

Spezifität: 100%

Youden-Index: +1.0

Im Teilbereich des Sprachverständnisses ergibt das Screening ERST 4-6 eine Sensitivität sowie eine Spezifität von 100%.

Auswertung Altersgruppen

Um die Altersgruppen einzeln auszuweisen, wurde das Screening jeweils für die erste respektive zweite Kindergartenstufe separat auf Sensitivität und Spezifität ausgewertet. Die nachfolgenden vier Tabellen zeigen die jeweiligen Resultate der Teilbereiche Sprachverständnis und auditive Wahrnehmung in Bezug auf die Altersgruppen.

Tabelle 12: Vierfeldertafel auditive Wahrnehmung 1. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)

Auditive Wahrnehmung 1. Kindergartenstufe		standardisiertes Diagnostikverfahren (SET 3-5)	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screening ERST 4-6	Risiko für Sprachstörung (auffällig)	0 falsch positiv	3 (A1, E1, F1) richtig positiv
	Kein Risiko für Sprachstörung (unauffällig)	3 (B1, C1, D1) richtig negativ	0 falsch negativ

Sensitivität: 100%

Spezifität: 100%

Youden-Index: +1.0

Im Teilbereich der auditiven Wahrnehmung ergibt das Screening ERST 4-6 in der Altersgruppe der Kinder im ersten Kindergartenjahr eine Sensitivität sowie eine Spezifität von je 100%.

Tabelle 13: Vierfeldertafel auditive Wahrnehmung 2. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)

Auditive Wahrnehmung 2. Kindergartenstufe		standardisiertes Diagnostikverfahren (SET 5-10)	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screening ERST 4-6	Risiko für Sprachstörung (auffällig)	0 falsch positiv	3 (G2, K2, L2) richtig positiv
	Kein Risiko für Sprachstörung (unauffällig)	2 (H2, J2) richtig negativ	1 (I2) falsch negativ

Sensitivität: 75%

Spezifität: 100%

Youden-Index: +0.75

Im Teilbereich der auditiven Wahrnehmung ergibt das Screening ERST 4-6 in der Altersgruppe der Kinder im zweiten Kindergartenjahr eine Sensitivität von 75%. Die Spezifität beträgt 100%.

Tabelle 14: Vierfeldertafel Sprachverständnis 1. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)

Sprachverständnis 1. Kindergartenstufe		standardisiertes Diagnostikverfahren (TROG-D)	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screening ERST 4-6	Risiko für Sprachstörung (auffällig)	0 falsch positiv	6 (A1, B1, C1, D1, E1, F1) richtig positiv
	Kein Risiko für Sprachstörung (unauffällig)	0 richtig negativ	0 falsch negativ

Sensitivität: 100% Spezifität: NaN (nicht ermittelbar) Youden-Index: NaN (nicht ermittelbar)

Im Teilbereich des Sprachverständnisses ergibt das Screening ERST 4-6 in der Altersgruppe der Kinder im ersten Kindergartenjahr eine Sensitivität von 100%. Der Wert der Spezifität lässt sich nicht ermitteln, da das Ergebnis keinen gültigen mathematischen Wert darstellt. Es bleibt unklar, ob unauffällige Kinder auch als unauffällig identifiziert werden, da in der Stichprobe kein Kind ein unauffälliges Ergebnis erreichte.

Tabelle 15: Vierfeldertafel Sprachverständnis 2. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)

Sprachverständnis 2. Kindergartenstufe		standardisiertes Diagnostikverfahren (TROG-D)	
		Sprachstörung nicht vorhanden	Sprachstörung vorhanden
Screening ERST 4-6	Risiko für Sprach- störung (auffällig)	0 falsch positiv	4 (G2, H2, K2, L2) richtig positiv
	Kein Risiko für Sprachstörung (unauffällig)	2 (I2, J2) richtig negativ	0 falsch negativ

Sensitivität: 100%

Spezifität: 100%

Youden-Index: +1.0

Im Teilbereich des Sprachverständnisses ergibt das Screening ERST 4-6 in der Altersgruppe der Kinder im zweiten Kindergartenjahr eine Sensitivität sowie eine Spezifität von je 100%.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen auf Basis der Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit beantwortet. Nach der Reflexion der Arbeit werden mögliche weitere Schritte diskutiert.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Um die Fragestellungen basierend auf den vorliegenden Ergebnissen und den gewonnenen Erkenntnissen zu beantworten, werden diese nachfolgend nochmals einzeln aufgeführt.

Welche prototypischen Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz von vier- bis sechsjährigen Kindern im Rahmen einer logopädischen Erfassung im Kindergarten werden in der Literatur genannt?

Prototypische Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz von vier- bis sechsjährigen Kindern lassen sich gemäss Kapitel 4.1 dieser Arbeit in die linguistischen Ebenen sowie in weitere Entwicklungsbereiche unterteilen. Die nachfolgende Tabelle fasst die zur Beurteilung der Sprachkompetenz relevanten Inhalte, welche in der Literatur genannt werden, zusammen:

Tabelle 16: Prototypische Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz von 4- bis 6-jährigen Kindern (Ermel & Studiger, 2022)

Phonetik-Phonologie	Semantik-Lexikon	Morphologie-Syntax
<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung Vollständigkeit Phon- und Phoneminventar • Störungsbewusstsein • Verständlichkeit • Auditive Wahrnehmungsfähigkeit • Mundmotorik 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung von produktivem und rezeptivem Wortschatz 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjekt-Verb-Kongruenz • Kasusmarkierung • Pluralmarkierung • Genusmarkierung • Verbzweitstellung im Hauptsatz • Verbendstellung im Nebensatz • Überwindung der Auslassung obligatorischer Satzglieder • Überprüfung der rezeptiven Fähigkeiten
Pragmatik-Kommunikation	Sprachverständnis	Weitere Entwicklungsbereiche
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsverhalten / Gesprächsführung • Situations- und Kontextverhalten • Textverarbeitung / Textverständnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditive Sprachwahrnehmungsfähigkeiten • Wortverstehen • Verstehen von Phrasen und Sätzen • Textverstehen • Verstehen des kommunikativen Sinns 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung (auditiv, visuell, taktil-kinästhetisch) • Aufmerksamkeit • Motorik (Tonus) • Redefluss • Stimme • Sozial-emotionales Verhalten • Kognition

Die obengenannten Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz von Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren werden im Rahmen der Diagnostik von verschiedenen Autoren zur Überprüfung

empfohlen. Die kindliche Sprachentwicklung ist kein isolierter Vorgang und sollte daher gemäss Spreer (2018) immer als Teil der kindlichen Gesamtentwicklung verstanden werden.

Mittels welchen idealtypischen Erhebungsmethoden gelingt im Rahmen einer logopädischen Erfassung im Kindergarten eine aussagekräftige Beurteilung darüber, ob eine vertiefte Sprachdiagnostik indiziert ist und allfälliger Therapiebedarf besteht?

Eine Vielzahl idealtypischer Erhebungsmethoden, welche sich für eine logopädische Erfassung im Kindergarten eignen, werden gemäss Kapitel 4.1 in der Literatur genannt. Bei der Entwicklung des Screenings ERST 4-6 konnte nur eine Auswahl davon verwendet werden (Kapitel 4.2). Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht, welche Erhebungsmethoden im Screening verwendet wurden und welche weiteren möglichen Vorgehensweisen in der Literatur genannt werden.

Tabelle 17: Idealtypische Erhebungsmethoden (Ermel & Studiger, 2022)

Verwendete Erhebungsmethoden	Weitere mögliche Erhebungsmethoden
Phonetik-Phonologie	
<ul style="list-style-type: none"> • Spontansprachanalyse • Beobachtung des Kommunikationsverhaltens • Bildbenennung • Stimulierbarkeit einzelner Laute 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimalpaare (auditive Wahrnehmung) • Überprüfung der Mundmotorik
Semantik-Lexikon	
<ul style="list-style-type: none"> • Spontansprachanalyse • Bildbenennung • Oberbegriffe finden 	<ul style="list-style-type: none"> • Wortskelette beleben • Sätze ergänzen • Benennen nach phonologischen Vorgaben • Benennen nach Vorgaben des Antonyms • Benennen nach Vorgabe einer Definition / Beschreibung • Schnellbenennverfahren • Benennkonsistenz / Zweifachbenennung • Definieren
Morphologie-Syntax	
<ul style="list-style-type: none"> • Spontansprachanalyse • Ausagieren von Aufträgen • Gelenkte Spontansprache (Bildergeschichte, Situationsbilder) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildauswahlverfahren • Satz-Bild-Zuordnung • Grammatikalitätsurteile
Pragmatik-Kommunikation	
<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtung des Kindes (Interaktionsanalyse) 	<ul style="list-style-type: none"> • Befragung der Eltern / Bezugspersonen
Sprachverständnis	
<ul style="list-style-type: none"> • Spontansprachanalyse • Beobachtung des Kindes (Interaktionsanalyse) • Bildauswahlverfahren / Zeigen • Fragen beantworten 	<ul style="list-style-type: none"> • Objektauswahlverfahren • Objektmanipulationsverfahren • Malen zu Sätzen / Geschichten

Weitere Entwicklungsbereiche

- Serielles Nachsprechen von Nicht- bzw. Kunstwörtern
- Beobachtung des Kindes
- Serielles Nachsprechen von Wort- oder Zahlenfolgen
- Erkennen von Gesichtern, Formen oder Wörtern vor einem anders strukturierten Hintergrund (Figur-Grund-Wahrnehmung)
- Formkonstanzwahrnehmung
- Wahrnehmung räumlicher Beziehungen
- Befragung der Eltern / Bezugspersonen

Mit den für das Screening verwendeten Erhebungsmethoden gelang den Autorinnen bei der vorliegenden Stichprobe von zwölf Kindern eine aussagekräftige Beurteilung darüber, ob eine vertiefte Sprachdiagnostik indiziert ist und allfälliger Therapiebedarf besteht. Die interne Evidenz der Autorinnen hatte einen massgeblichen Einfluss auf die Auswertung und die Beurteilung über das weitere Vorgehen. Es bleibt unklar, ob eine Logopäd*in mit mehr Praxiserfahrung respektive einer höheren internen Evidenz die Aussagekraft des entwickelten Screenings ERST 4-6 mit den verwendeten Erhebungsmethoden ähnlich beurteilen würde.

Die für das Screening ERST 4-6 gewählten Erhebungsmethoden sollten möglichst zeiteffizient sein und den Erhalt des roten Fadens gewährleisten. Es ist daher gut möglich, dass auch andere in der Literatur genannte Erhebungsmethoden zu einer aussagekräftigen Beurteilung führen.

Ist das neu entwickelte Screening wirksam in Bezug auf Sensitivität und Spezifität im Bereich auditive Wahrnehmung und dem sprachstrukturellen Teilbereich Sprachverständnis?

Die Sensitivität und Spezifität des erstellten Screenings ERST 4-6 wurde in den Teilbereichen auditive Wahrnehmung und Sprachverständnis genauer betrachtet. In Bezug auf die gesamte Stichprobe von zwölf Kindern ergibt sich im Teilbereich Sprachverständnis eine Wirksamkeit von 100%. Das Screening erkennt in diesem Bereich sprachlich auffällige und unauffällige Kinder zu 100% korrekt.

Im Teilbereich der auditiven Wahrnehmung beträgt die Sensitivität betreffend der gesamten Stichprobe 85,7%. Sprachlich auffällige Kinder werden in diesem Teilbereich zu 85,7% korrekt identifiziert. Die sprachlich unauffälligen Kinder hingegen werden alle korrekt erkannt. Die Spezifität liegt in diesem Bereich bei 100%.

Werden die Altersgruppen separat auf ihre Sensitivität und Spezifität überprüft, zeigt sich im Teilbereich der auditiven Wahrnehmung, dass das Screening bei den Kindern des ersten Kindergartenjahrs alle sprachlich auffälligen und sprachlich unauffälligen Kinder korrekt erkennt. Die Sensitivität und Spezifität liegen bei 100%. Im zweiten Kindergartenjahr entspricht die Sensitivität 75%. Sprachauffällige Kinder werden entsprechend nur zu 75% korrekt erkannt. Die Spezifität liegt bei 100%, so dass sprachlich unauffällige Kinder auch tatsächlich als solche erkannt werden.

Im Teilbereich des Sprachverständnis ergibt die Evaluation bei den Kindern im ersten Kindergartenjahr eine Sensitivität von 100%. Das Screening erkennt sprachauffällige Kinder zu 100% korrekt. Da im Teilbereich des Sprachverständnis in der vorliegenden Altersgruppe kein Kind als unauffällig identifiziert wurde, bleibt unklar, ob solche auch als unauffällig identifiziert würden. Folglich ist die Spezifität in dieser Altersgruppe nicht ermittelbar. Im zweiten Kindergartenjahr werden alle auffälligen und unauffälligen Kinder korrekt erkannt, was einer Sensitivität und Spezifität von je 100% entspricht.

Das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Screening ERST 4-6 weist im Teilbereich des Sprachverständnis in Bezug auf die gesamte Stichprobe von zwölf Kindern eine Wirksamkeit von 100% auf. Auch im Teilbereich der auditiven Wahrnehmung zeichnet sich das Screening unter Berücksichtigung der gesamten Stichprobe durch vergleichsweise hohe Sensitivitäts- und Spezifitätswerte aus.

5.2 Reflexion

Die literaturgestützte Entwicklung des Screenings ERST 4-6, die Durchführung im Kindergarten sowie die anschließende Auswertung und Evaluation sind erfolgreich verlaufen. Es ergaben sich viele lehrreiche Erkenntnisse und es konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden.

Da die zeitlichen Ressourcen im Rahmen dieser Bachelorarbeit begrenzt waren, konnten nur die beiden Teilbereiche auditive Wahrnehmung und Sprachverständnis des Screenings ERST 4-6 auf Sensitivität und Spezifität überprüft werden. Die Aussagen zur Wirksamkeit des Screenings sind deshalb nur in diesen Teilbereichen gültig. Es können keine Angaben zu den weiteren Teilbereichen gemacht werden.

Der Kindergarten, in welchem das Screening ERST 4-6 durchgeführt wurde, bestand mehrheitlich aus mehrsprachigen Kindern. Da das Screening für monolinguale Kinder konzipiert ist, müssen die Ergebnisse mit Vorsicht bedacht werden. Ebenso dürfen die Resultate der standardisierten Testungen nur als Orientierung genutzt werden.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Stichprobe mit nur zwölf Kindern sehr klein und daher nicht repräsentativ ist. Eine grössere Stichprobe hätte zu aussagekräftigeren Resultaten geführt. Aufgrund des zeitlichen Rahmens war dies jedoch nicht möglich.

Im Bereich Semantik-Lexikon werden im Screening nur die produktiven Fähigkeiten des Kindes, mittels Bildbenennung, getestet. In der Literatur wird allerdings empfohlen, auch den rezeptiven Wortschatz zu überprüfen. Eine Testung der rezeptiven Fähigkeiten hätte bei der vorliegenden Stichprobe möglicherweise zu weiteren wichtigen Informationen führen können. Es wäre daher sinnvoll, im Screening eine Aufgabe zur Erhebung der rezeptiven Fähigkeiten einzufügen.

Das entwickelte Screening ERST 4-6 kam in der Durchführung bei den Kindern gut an. Sie arbeiteten motiviert mit und interessierten sich für die Identifikationsfigur, aber auch für die Aufgaben und das mitgebrachte Wimmelbuch. Für die Untersucherinnen wirkte das Screening in seiner Durchführung stimmig. Die festgelegten Kriterien (roter Faden, kindgerecht und einfache Vorbereitung) wurden eingehalten. Um den roten Faden zu wahren, kam es jedoch in einzelnen Aufgaben zu qualitativen Abstrichen. So ist beispielsweise das Wimmelbild für die Aufgabe «Zeigen» im Bereich Sprachverständnis aufgrund begrenzter Ablenker nicht optimal.

Bei der standardisierten Überprüfung des Teilbereichs auditive Wahrnehmung wurde für die Kinder aus dem zweiten Kindergartenjahr der entsprechende Subtest aus dem SET 5-10 (Petermann, 2012) verwendet. Dieser wird von den Untersucherinnen im Vergleich zum Mottier-Test (Wild & Fleck, 2013) als schwieriger eingeschätzt. Es stellt sich die Frage, wie die Kinder dieser Altersgruppe bei einer Überprüfung mit dem Mottier-Test (Wild & Fleck, 2013) abgeschnitten hätten, wenn dieser nicht bereits zu Teilen im Screening enthalten gewesen wäre.

Bei der Durchführung mittels den gewählten Erhebungsmethoden wurde bei der vorliegenden Stichprobe kein Unterschied zwischen den Kindern aus dem ersten und zweiten Kindergartenjahr festgestellt. Bei einer grösseren Stichprobe und/oder mit einer anderen Zusammensetzung sowie allenfalls mehr monolingualen Kindern könnte es möglicherweise zu altersbedingt unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es würde sich dann die Frage stellen, ob zwei verschiedene Protokollbögen mit jeweils anderen Aufgaben erstellt werden sollten, damit die Aufgaben optimal auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmt wären.

6. Ausblick

Das entwickelte Screening ERST 4-6 wurde basierend auf Literatur erstellt, an einer kleinen Stichprobe in der Praxis ausprobiert und in zwei Teilbereichen auf Sensitivität und Spezifität überprüft. Um repräsentativere Ergebnisse zu erhalten wäre es wichtig, das vorliegende Screening an einer deutlich grösseren Stichprobe zu evaluieren und dabei die Ergebnisse in Bezug auf Sensitivität und Spezifität in den erwähnten Bereichen zu verifizieren.

Eine genauere Überprüfung der Spezifität im Teilbereich des Sprachverständnisses von Kindern im ersten Kindergartenjahr wäre interessant. Dies, um eine Aussage darüber zu erhalten, ob das Screening in dieser Altersgruppe unauffällige Kinder auch wirklich als unauffällig erkennt. Ausserdem wäre es wichtig, alle Teilbereiche auf ihre Sensitivität und Spezifität zu überprüfen, um eine abschliessende Aussage über die Wirksamkeit des gesamten Screenings machen zu können.

Das Screening ERST 4-6 wurde für monolinguale Kinder konzipiert. Es wäre daher empfehlenswert, bei einer weiterführenden Evaluation mit einer monolingualen Stichprobe zu arbeiten. Da die Gruppen bei einer logopädischen Erfassung im Kindergarten in der Regel sehr heterogen sind, wäre es sinnvoll, das Screening auch für mehrsprachige Kinder anzupassen.

Zur weiteren Evaluation wäre es hilfreich, wenn Expert*innen aus der Praxis mit unterschiedlichen internen Evidenzen das entwickelte Screening durchführen und eine Beurteilung bezüglich Praktikabilität und Aussagekraft vornehmen.

Das im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellte Screening ERST 4-6 mit seinen Erhebungsmethoden ist gut untersucht und wurde an einer kleinen Stichprobe getestet. Es wäre jedoch spannend zu sehen, welche Ergebnisse ein Screening mit anderen Erhebungsverfahren erzielen würde.

7. Verzeichnisse

Nachfolgend werden das Abbildungs-, Tabellen- und Literaturverzeichnis aufgelistet.

7.1 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Nili und Lisa vor dem Kindergarten (Butschkow, 2010; Ermel, 2022)

Abbildung 1: Vierfeldertafel zur Bestimmung von Sensitivität und Spezifität eines Screenings (Spreer, 2018, S. 51).....	18
Abbildung 2: Methoden zur Überprüfung der semantisch-lexikalischen Fähigkeiten (Spreer, 2018, S. 131-132)	24
Abbildung 3: Wimmelbild "Auf dem Spielplatz" (Butschkow, 2010)	31
Abbildung 4: Schachtel mit Bildkarten (Ermel & Studiger, 2022)	31
Abbildung 5: Bilder Zusatzmodul Syntax (Ermel & Studiger, 2022)	32
Abbildung 6: Bildergeschichte (Ermel & Studiger, 2022)	32

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Häufige Empfehlungen über das weitere Vorgehen nach einer LEK (in Anlehnung an Regionalschule Lenzburg, 2019; Schräpler, 2018)	7
Tabelle 2: Fähigkeiten der normalen Grammatikentwicklung im 4. Lebensjahr (in Anlehnung an Fox-Boyer, Ringmann & Siegmüller, 2014)	11
Tabelle 3: Entwicklung der auditiven Wahrnehmung (in Anlehnung an Kannengieser, 2019)	12
Tabelle 4: Zur Überprüfung empfohlene morphologisch-syntaktische Fähigkeiten (in Anlehnung an Motsch, 2017, zitiert nach Spreer, 2018, S. 120)	24
Tabelle 5: Zur Überprüfung empfohlene kommunikativ-pragmatische Fähigkeiten (in Anlehnung an Spreer, 2018)	26
Tabelle 6: Verschiedene Arten der Wahrnehmung (in Anlehnung an Spreer, 2018)	27
Tabelle 7: Ergebnisse aus dem Screening ERST 4-6 (Ermel & Studiger, 2022).....	35
Tabelle 8: Mögliche standardisierte Diagnostikverfahren im Bereich Sprachverständnis (in Anlehnung an Spreer, 2018)	37
Tabelle 9: Ergebnisse aus den standardisierten Diagnostikverfahren (Ermel & Studiger, 2022)	38
Tabelle 10: Vierfeldertafel auditive Wahrnehmung gesamte Stichprobe (Ermel & Studiger, 2022)....	40
Tabelle 11: Vierfeldertafel Sprachverständnis gesamte Stichprobe (Ermel & Studiger, 2022)	40
Tabelle 12: Vierfeldertafel auditive Wahrnehmung 1. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)...	41
Tabelle 13: Vierfeldertafel auditive Wahrnehmung 2. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)...	41
Tabelle 14: Vierfeldertafel Sprachverständnis 1. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)	42

Tabelle 15: Vierfeldertafel Sprachverständnis 2. Kindergartenstufe (Ermel & Studiger, 2022)	42
Tabelle 16: Prototypische Inhalte zur Beurteilung der Sprachkompetenz von 4- bis 6-jährigen Kindern (Ermel & Studiger, 2022)	43
Tabelle 17: Idealtypische Erhebungsmethoden (Ermel & Studiger, 2022)	44

7.3 Literaturverzeichnis

- Angermaier, M. (2007). *ETS 4-8. Entwicklungstest Sprache für Kinder von 4 bis 8 Jahren*. Frankfurt: Pearson Assessment.
- Assoudi, L. & Petermann, F. (2018). Diskussion Sprachstandserhebung im Vorschulalter. Vor- und Nachteile und was ist nützlich? *Frühe Bildung*, 7(3), 167-170.
- Beushausen, U. (2015). Praxisthema: Sprachentwicklungsdiagnostik. *Praxis Sprache*, 60(4), 247-250.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. München: Ernst Reinhardt.
- Brügge, M. (2021). *Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen. Eine Übungssammlung* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts! Das grosse Suchspass-Wimmelbuch*. Köln: Baumhaus.
- Cantieni, F. & Kranz, M. (2014). *KoLoRe: Inhaltliches und methodisches Konzept einer ICF-orientierten, logopädischen Reihenerfassung im 1. Kindergartenjahr*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Cholewa, J. (2020). *Spezifische Sprachentwicklungsstörungen: Modellgeleitete Sprachdiagnostik*. Stuttgart: Thieme.
- Ehlert, H. (2014). Diagnostische Ansätze im Bereich Kindersprache. Einsatzmöglichkeiten und Grenzen unter Betrachtung ihrer unterschiedlichen Referenzpunkte. *Forum Logopädie*, 28(1), 16-21.
- Fox-Boyer, A. (Hrsg.) (2016). *TROG-D. Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Fox-Boyer, A. (Hrsg.), Ringmann, S. & Siegmüller J. (2014). *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen: Kindergartenphase*. München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Grimm, H., Aktas, M. & Frevert, S. (2015). *SETK 3-5. Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Jungmann, T. (2014). Sprache. In A. Lohaus & M. Glüer (Hrsg.), *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention* (S. 161-182). Göttingen: Hogrefe.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier.
- Kannengieser, S. (2021). Sprachverständnis – Basisartikel. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 4, 226-231.

- Kiese-Himmel (2020). Sprachstandserfassung im Alter von 3 bis 6 Jahren. In S. Sachse, A.K. Bockmann, A. Buschmann (Hrsg.), *Sprachentwicklung. Entwicklung-Diagnostik-Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 177-203). Berlin: Springer.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (Hrsg.) (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayer, A. (2021). Diagnostische Handlungsmöglichkeiten bei Sprachverständnisstörungen. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 4, 232-241.
- medistat (n.d.a). *Sensitivität*. Verfügbar unter <https://www.medistat.de/glossar/diagnostischer-test/sensitivitaet-vorhersagewert/>
- medistat (n.d.b). *Youden-Index*. Verfügbar unter <https://www.medistat.de/glossar/diagnostischer-test/youden-index/>
- Petermann, F. (2012). *SET 5-10: Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. (2016). *Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren (SET 3-5)*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Melzer, J. & Rissling, J.K. (2016). *Sprachdiagnostik im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Primarschule Oberglatt (2021). *Elternbrief Logopädischer Reihenuntersuch*. Oberglatt: Primarschule Oberglatt.
- Regionalschule Lenzburg (2019). *Ablaufschema der logopädischen Erfassung im 2. Kindergarten*. Lenzburg: Regionalschule Lenzburg.
- Sachse, S., Bockmann, A.K. & Buschmann, A. (Hrsg.) (2020). *Sprachentwicklung. Entwicklung-Diagnostik-Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter*. Berlin: Springer.
- Schmolke, S., Braun, W. & Steiner, J. (2007). *Reihenuntersuchungen – ein «alter Zopf»? Bewährtes Instrument als präventive Chance!* Zürich: Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (zbl).
- Schräpler, U. (2018). *DLV Positionspapier. Logopädische Erfassung im Kindergarten (LEK)*. Zürich: Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DVL).
- Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache*. Göttingen: Hogrefe.
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter*. München: Ernst Reinhardt.

- Spreer, M. & Sallat, S. (2015). Pragmatikdiagnostik im Kindesalter. Überblick über einen vernachlässigten Bereich der Sprachdiagnostik. *Forum Logopädie*, 29(3), 12-19.
- Stöckli, T. (2019). *Pädagogische Entwicklung durch Praxisforschung. Ein Handbuch*. Solothurn: Institut für Praxisforschung.
- Wild, N. & Fleck, Ch. (2013). Neunormierung des Mottier-Tests für 5-17-jährige Kinder mit Deutsch als Erst- oder als Zweitsprache. *Praxis Sprache*, 3, 152-157.
- Willi, A.P. (2016). *Argumentation für die Sprachstandserfassung im Kindergarten*. St.Gallen: Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden (BSGL).

8. Anhang

A.	Elternbrief logopädische Erfassung im Kindergarten.....	I
B.	Protokollbogen Screening ERST 4-6 A1 bis L2	II
C.	Protokollbogen TROG-D A1 bis L2	XXVI
D.	Protokollbogen SET 3-5 UT 11 A1 bis F1.....	L
E.	Protokollbogen SET 5-10 UT 10 G2 bis L2	LIII
F.	Protokoll Logopädie: Kindergarten Schule Oberglatt.....	LVI

Das Screening ERST 4-6 liegt als Produkt in einer separaten Fassung der Arbeit bei.

A. Elternbrief logopädische Erfassung im Kindergarten

Fabienne Ermel
Logopädin in Ausbildung
077 410 81 32
ermel.fabienne@learnhfh.ch

Nicole Studiger
Logopädin in Ausbildung
078 666 45 16
studiger.nicole@learnhfh.ch

Zürich, September 2021

Logopädische Erfassung im Kindergarten

Liebe Eltern

Wir sind zwei Studierende, im letzten Ausbildungsjahr zur Logopädin. Zu Ausbildungszwecken werden wir im Oktober 2021 in Absprache mit der Schule Oberglatt für das Logopädie-Team die logopädische Erfassung im Kindergarten Post übernehmen. Wir werden den sprachlichen Entwicklungsstand der Kinder erfassen und die Nachkontrollen durchführen.

Das Ziel der logopädischen Erfassung ist es, die Stärken und Mühen der Kinder in der sprachlichen Entwicklung zu ermitteln und bei Auffälligkeiten frühzeitig Unterstützung bieten zu können. Eine altersgemässe Sprachentwicklung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Einschulung und erfolgreiches Lernen in der Schule.

Bei unserem Besuch arbeiten wir mit jedem Kind einzeln. In der spielerischen Zusammenarbeit achten wir auf das Sprachverständnis, den Wortschatz, die Aussprache und das selbständige Formulieren von Handlungen und Erlebnissen in einfachen, vollständigen Sätzen.

Unsere Beobachtungen werden wir zusammen mit der Lehrperson besprechen. Wir werden Sie über das Ergebnis informieren und allfällige Massnahmen (Beratung, weitere Abklärungen, Sprachtherapie, etc.) mit Ihnen besprechen.

Im Rahmen der Untersuchung werden wir Foto- und Videoaufnahmen Ihres Kindes machen. Diese werden ausschliesslich zur Auswertung der Beobachtungen verwendet und anschliessend wieder vernichtet. Falls Sie auf eine logopädische Erfassung und / oder die Aufnahme von Fotos und Videos verzichten wollen, teilen Sie dies bitte der Kindergartenlehrperson mit.

Freundliche Grüsse

Fabienne Ermel

Nicole Studiger

B. Protokollbogen Screening ERST 4-6 A1 bis L2

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 1
 Name: A1 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: (4;2)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
A1 trägt eine Brille
A1 war während Corona (2020) in Marokko.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
/ich sehe das / (zeigt auf Krabe im Sandkasten) / Higel /
ich sehe / (zeigt mit Finger auf 's Bild)

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt sagt / (Shirt) / nach & zeigt auf Piratentafel

«Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt zeigt auf Piratentafel

«Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt zeigt auf Händchen vor dem Gartehag.

«Zeig mir di roti Schufle im Sandchaschte.» richtig gezeigt zeigt auf Händchen auf der Schaukel

«Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt zeigt auf Krabe mit grünem T-Shirt.

Es wirkt als würde A1 wahllos im Bild zeigen!

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Well d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs neber din Stuehl.» A1 schaut Th. mit grossen Augen an. Auftrag korrekt ausgeführt
Braucht Bestätigung. legt die Schachtel am Schluss unter dem Stuhl.

«Bevor jetzt s' Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» schaut Th. abwartend an. Auftrag korrekt ausgeführt
nach Wiederholung von Th. & mit Gestik legt A1 die Schachtel auf den Tisch

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

1

«Jetzt döffsch mal is Schächteli ine Lueg. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball Well Form het er? rund / Marz, hot /
 Farbstift / Wunder / Was macht mer mit dem? mole
 Fänschter / so unmal Well Form het das? eckig / schonstbau /
 Teddy / Bär / Ball Wie fühlt sich de ah? weich / hot, hot /

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebl / Kraut /
 Chäs / Käse / Was sind das für Sache? Oberbegriff: Essware / Sache zum ässe
 Brot / brat /

Chatz Huehn / Vogel /
 Hund Was sind das für Sache? Oberbegriff: Tier auf.
zählt die Farben auf den Bildern

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen: da hat Aussprache unklar, /t/ und dreh /h/ oder /r/ ersetzt oder weggelassen. Wörter werden verwechselt blau -> bau /sch/ und weggelassen. G/10 Bilder produktiv benannt. 2 umschreibt sie

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	<u>Socke /Socken /</u>	<u>Tasse /Teller /</u>	<u>Maus</u>
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	<u>Schuh</u>	<u>Tasche /Sack /</u>	<u>Fisch</u>
<input type="checkbox"/> /r/	<u>Rakete /Rosten /</u>	<u>Würfel /Würfel /</u>	<u>Koffer /Koffer /</u>
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	<u>Zitrone /Zitrone /</u>	<u>Kerze /Kerze /</u>	<u>Pilz /Pilz /</u>
<input type="checkbox"/> /gsh/	<u>Gschicht /Gschicht /</u>		
«Was verzelt de?»			
<input type="checkbox"/> /tr/	<u>Traktor /Traktor /</u>		
<input type="checkbox"/> /gr/	<u>grün /grün /</u>		
<input type="checkbox"/> /dr/	<u>drü /drü /</u>		
«Wie vell send das?»			
<input type="checkbox"/> /kr/	<u>Krokodil /Krokodil /</u>		
<input type="checkbox"/> /kn/	<u>Knochen /Knochen /</u>		
<input type="checkbox"/> /spr/	<u>Sprötze /Sprötze /</u>		
<input type="checkbox"/> /str/	<u>Stross /Stross /</u>		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input type="checkbox"/> /scht/	<u>Schtuehl /Sitzstuhl /</u>	<u>Bühel /Sitzstuhl /</u>	

Laute isoliert:
 /s/ /sch/ /s/ /r/ /r/ /r/ /r/ /r/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereich hen:
A1 erzählt zu einzelnen Bildern etwas in ca. 2-Liort Aussagerungen, es scheint ihr der Wortschatz zu fehlen für mehr. S/21 Bilder kann A1 produktiv benennen. 3 umschreibt sie. 13 Bilder kennt sie nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetz hets i dem Schächtel no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolge legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erlät händ?»
 1. (Willest) 2 4 3

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? *Das kaputt (zeigt auf Bild 3) / und das hette mauwi (zeigt auf Bild 4)*
 A1 erwidert keine Geschichte nonverbal
 Wer chöntt alles i de Gschicht vor? *zeigt auf Bild 2*
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) *Isch kaputt diese!*
 Wie fühlt sich d'Lisa? (Bild 3) *Isie macht so / sie seht mauwi / (N. zeigt Besitz vor)*
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) *Ido hätt Mauwi!*

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötterl vom Nili händ sich Fehler igeschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: *Wasser händ!*
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: *Muu olaf / Gosse olaf!*
 Bild 3: «Fisch im Käfig»: *Idas fisch!*
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: *Papil*

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig
 A1 spricht nur in Satzfragmente
 2-3 Wort-Aussagen.

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
Hilft sich in der Kommunikation mit Mimik & Gestik.

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nili ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetz es paar Wörter bi. Er seil si vor ond du döfisch si eifach nocheschwätze.»

go du lo re ma do wa lo ba
 lu ri du ga be de ba gu si ro na mé li ta
 de go be sa ro

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
/r/ wird ersetzt.

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
 A1 macht einen aufgeschlossenen & fröhlichen Eindruck. A1 wirkt Sprechfreudig. Prosodie unauffällig. Blickkontakt intakt.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben *mit etwas Wortschatz* Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:

ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig v.a. Lautbehind

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 1
 Name: B1 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: (4.4.)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
 B1 habe Logopädie im Frühbereich ist auf der Warteliste, erhält nach dem Herbstferien Logopädie (sofern Logopädie besteht)

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
 /Spielplatz, das isch de... ich ha gsee alles jetzt. sand, slide und eine baum/
 /und das isch ein stuehl/ *zum deutsche*

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt *zeigt zuerst auf sein grünes T-Shirt Th. zeigt dem, dass er im Bild schauen muss!*

«Zeig mir de Bueb under de Stäbe.» richtig gezeigt *was isch das? / ich gsee de nöd!*

«Zeig mir s'Meili hinder em Gartehag.» richtig gezeigt *ich seh das nöd!*

«Zeig mir di roti Schufle im Sandchaschte.» richtig gezeigt

«Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt *zeigt auf Lift unten*

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckli. Weil d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» *schaut kurz auf seinen Stuhl & auf den Boden. zeigt dann zur Tür. halt nach wieder -* Auftrag korrekt ausgeführt *Wahng des Auftrages & weil Gestik die Schachtel & legt sie auf den Tisch.*

«Bevor jetz s'Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» *schaut Th. fragend an. keine Reaktion* Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetz döfisch mol is Schächteli ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball Well Form het er?
 Farbstift / Pinsel Was macht mer mit dem?
 Fänschter / eine Winder / Well Form het das?
 Teddy / Bär Wie föhlt sich de ah?
 rund *zählt die Punkte auf dem Ball*
 mole *zählt etwas im Bild*
 eckig *zählt Punkte auf das Nase*
 weich

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Röebli / Karotte/ Essware / Sache zum ässe *zählt die 3 Begriffe nochmals auf.*
 Chäs *beginnt mit der Karte zu spielen*
 Brot *«Was sind das für Sache?»*
 Chatz *zählt die 3 Begriffe nochmals auf & fragt beim Nili was das?*
 Huehn / eine gans / *Was sind das für Sache?»*
 Hund *Oberbegriff: Tier*

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig *Mehrsprachigkeit?*

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 B1 kann korrekt bis 11 zählen.
 B1/10 Bilder produktiv korrekt. 1 Bild auf Englisch. 1 Bild umschreibt er

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	✓ Socke	Tasse <i>Besteck ✓</i>	✓ Maus
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	✓ Schueh	Täsche <i>Luftsack ✓</i>	✓ Fisch
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete (-) ✓	Würfel <i>Idress ✓</i>	Koffer <i>Hoesel ✓</i>
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone <i>Leimen ✓</i>	Kerze (-) ✓	Pilz <i>Mauschocuss ✓</i>
<input checked="" type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht (-) ✓		
«Was verzellt de?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	✓ Traktor		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	✓ grünen		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	✓ drü		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	✓ Krokodil		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	Sprötze <i>(erstmal, dass was das beim Doktor mach, einen PIES, er erst gemacht) ✓</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	Stross (-) / am laufe / ✓		
«Wo isch s'Meili?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	✓ Schtuehl		

Laut-isolierte: Nicht geprüft, kann alle Laute im Wort zuordnen.
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /t/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 3/11 Bilder kann B1 produktiv benennen & Bilder umschreib bis zu 2 Bilder korrekt auf Englisch & kennt er nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erlät händ?»

1 2 3 4

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? das macht de bol kaputt (zeigt auf Bild 1 & bei kaputt auf Bild 2) und macher tres wieses putze (zeigt auf 4) wieses isch kaputt
 Wer chonnt alles i de Gschicht vor? erzählt die Geschichte nachwils (gleich wie oben)
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) Wieso... das schimpft mami... das mami mami schimpft au zehause... das stimmt auch!
 Wie fühlit sich d'Lisa? (Bild 3) (-)
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) in die türe!

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötteli vom Nili händ sich Fehler igischliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: das isch sand! (ih freyt nach) / wieso das macht macher mega in düttschland farbe, wats name
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: lächer das isch schneew! (ih freyt nach) / mei wieso das macht, hümmer das ned quacht in zehause / das hättmer ned gimecht!
 Bild 3: «Fisch im Käfig»: das fisch! (ih freyt nach) / das mami (zeigt auf käftig)
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: keine sock, rucksack!

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden

unklar auffällig unauffällig **Mehrsprachigkeit?**

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
aufgewecktes Kind. sucht aktiv Blickkontakt. Prosodie un-auffällig. wirkt bei den Aufgaben motiviert. muss sich zusehendurch bewegen, kann sich aber sehr gut auf die Interaktion verlassen.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen: Niederaufnahme Logopädie

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 1. KiGa
 Name: C1 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (4,6)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
Da Z
Auffällige Aufmerksamkeit

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
I know that. He did a cupcake. This is not cupcake. Look, he's stuck (zeigt auf Schwimmer im Sandkastei).

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt Versteht die Suchaufträge nicht. Antwortet mit „ok“, weiss aber nicht was machen.

«Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt

«Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt

«Zeig mir di rote Schufle im Sandchaschte.» richtig gezeigt

«Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Weil d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» Antwortet mit „ok“, führt aber nichts aus. Auftrag korrekt ausgeführt

«Bevor jetzt s' Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» Versteht er nicht Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig Antwortet auf Fragen und Aufforderungen häufig mit „ok“.

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetzt döffsch mol is Schächteli ine lueg. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball Sun „like a sun“ «Weli Form het er?» rund
 Farbstift zeigt auf meinen Stift «Was macht mer mit dem?» mole
 Fänschter zeigt auf Fenster im KiGa «Weli Form het das?» eckig
 Teddy / Bär «Wie fühlt sich de ah?» weich

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebli
 Chäs cheese
 Brot Gipfeli «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zum ässe

Chätz Cat
 Huehn Poulet benennt die Bilder
 Hund Albanisch «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Tier erneut

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
2/10 Bildkarten produktiv benannt. Benennt 2 Bilder in Englisch & 1 Bild in Albanisch 2 Umschreibungen und bei 2 Bildern eine non-verbale Reaktion.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	Socke (<u>zeigt seine Socken</u>) ✓	Tasse (<u>tsafi</u>) ✓	Maus (<u>cheeseman</u>) ✓
<input type="checkbox"/> /sch/	Schueh (-) <u>Such</u>	Täsche (-) <u>Tase</u>	Fisch <u>Fis</u>
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete (-) ✓	Würfel (<u>play</u>) ✓	Koffer (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone (<u>lemonade</u>) ✓	Kerze (-) ✓	Pilz (-) ✓
<input type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht (bedroom)		
«Was verzelt de?»	<u>Gesichte</u>		
<input type="checkbox"/> /tr/	Traktor <u>Taktor</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	grün (<u>green</u>) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	<u>drü</u>		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	Krokodil (<u>crocodile</u>) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	Sprötze (<u>doctor</u>) ✓		
<input type="checkbox"/> /str/	Stross (-)		
«Wo isch s' Meitli?»	<u>Strasse</u>		
<input type="checkbox"/> /scht/	Schtuehl (-) <u>Stuehl</u>		

Laute isoliert:
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /n/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig Unsicherheiten im Laut /sch/

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
3/21 kann C1 produktiv benennen. 3 Bilder benennt er auf Englisch, 4 Umschreibungen. 11 kennt er nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nilli. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nilli ond d'Lisa do erläbt händ?»

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? I need something ok? Geht weg und kommt kurz darauf wieder. Das ist Nili, das ist... Mama.
 Wer chonnt alles i de Gschicht vor?
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3)
 Wie fuehit sich d'Lisa? (Bild 3)
 Wo äne goht de Nilli nochhär? (Bild 4)

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötteli vom Nilli händ sich Fehler igshliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: Hier ist mit sand
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: Nilli (lacht) Frozen. Hier ist Ofen.
 Bild 3: «Fisch im Käfig»: He's stuck back.
 Bild 4: «Mann mit Reißverschluss»: Look like Nilli. I just need to get my pocket.

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden

unklar auffällig unauffällig Englische Floskeln
 → Teilweise Englisch + Deutsch in einem Satz.
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen: Kein HS in Deutsch beobachtbar. V2-Stellung nicht beurteilbar.

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nilli ond d'Lisa händ imfalli zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nilli bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er seit si vor ond du döffsch si elfach nocheschwätze.»

go du lo re ma mo na lu ra ro na me li ta
 lu ri du ga be de ba gu si de go be sa ro

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen: Spricht 5 Pseudowörter korrekt nach.

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
Aufgestellter, humorvoller Junge, sehr sprechfreudig

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit		<input checked="" type="checkbox"/> auffällig	<input type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben ~ Störungsbewusstsein vorhanden (teilweise)

Weiteres:
 Versteht die Frage nach dem eigenen Namen nicht. Antwortet mit „ok“. Aufmerksamkeit auffällig. Sehr unruhig. Lläuft mehrmals davon.

Rückmeldung an die Eltern:

ohne Befund
 Nachkontrolle im 2 KiGa
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 1. KiGa
 Name: D1 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (4,8)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
DaZ

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
Wiss erst nicht, was sie machen soll. zeigt dann auf Löwe und sagt „Lion“. zeigt dann auf weitere Dinge, benützt jedoch keine Sprache.

Sprachverständnis / Präpositionen
 «Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt zeigt Mädchen auf Schaukel
 «Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt zeigt Junge unter dem Spielturn
 «Zeig mir di rote Schuffe im Sanddhaschte.» richtig gezeigt zeigt Junge auf dem Spielturn
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturn.» richtig gezeigt zeigt Indianer

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Weil d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»
 «Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» Nicht gefunden. Braucht viel Anleitung Auftrag korrekt ausgeführt
 «Bevor jetzt s'Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» Auftrag nicht verstanden Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis: unklar auffällig unauffällig → versteht Schriftsprache eher als CH-Deutsch

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetzt döffsch mol is Schächteli ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Baf Weil Form het er? rund round
 Farbstift Pinzel «Was macht mer mit dem?» mole
 Fänschter Window «Weil Form het das?» eckig dreieck
 Teddy / Bär «Wie föhlt sich de ah?» weich Sackel?

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rööbli Carrot
 Chäs cheese
 Brot «Was sind das für Sache?» **Oberbegriff:** Essware / Sache zum ässe → benennt die Bilder erneut

Chatz cat
 Huehn Chicken
 Hund Haus «Was sind das für Sache?» **Oberbegriff:** Tier erneut → benennt die Bilder

Beurteilung Semantik-Lexikon: unklar auffällig unauffällig Mehrsprachigkeit?

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 2/10 Bildkarten produktiv benannt. 5 Bilder auf Englisch korrekt benannt. 1 Bild umschreibt sie.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	Socke (Socks) ✓	Tasse (Glas) ✓	Maus ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	Schueh (Shoe) ✓	Täsche (Bag) ✓	Fisch ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete (rocket) ✓	Würfel (rubles) ✓	Koffer (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone (lemon) ✓	Kerze (-) ✓	Pilz (mushroom) ✓
<input type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht (book)		
«Was verzelt de?»	Schit		
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	Traktor (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	grüen		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	drü		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	Krokodil (crocodile) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (bone) ✓		
<input type="checkbox"/> /spr/	Sprötze (spray) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	Stross (road) ✓		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input type="checkbox"/> /sch/	Schtuehl (chair)		

laute-isoliert: stuehl Nicht geprüft. Kann die Laute im Wort zuordnen.
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /n/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie: unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 4/21 kann D1 produktiv benennen. 10 Bilder benennt sie auf Englisch korrekt. 3 Bilder umschreibt sie. 4 kennt sie nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

Versteht nicht, was sie machen soll. Geschichte zusammen gelegt.
 Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? broke (zeigt auf Schlüssel)
 Wer chonnt alles i de Gschicht vor?
 Werom schimpft s' Mami? (Bild 3)
 Wie fühlit sich d' Lisa? (Bild 3)
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) hiding

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötteli vom Nili händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: cleaning
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: Snowman
 Bild 3: «Fisch im Käfig»: fish
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: Sleeping

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden

unklar auffällig unauffällig Spricht nur in Einwortausdrücken.
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 Kaum Wortschatz in Deutsch.

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nili ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er seit si vor ond du döffsch si eifach nocheschwätze.»

go du jo be ma mo na lu & ro na me li ta
 lu ri du ga be be ba gu si de go be sa ro
 go si ta

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig Ersetzt in der Spontansprache teilweise /r/ durch l&l.
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
 Sehr aufmerksam und bemüht.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hypoton	<input type="checkbox"/> hyperton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben ~ Störungsbewusstsein vorhanden (teilweise)

Weiteres:
 Spricht fast ausschliesslich Englisch. Englische Begriffe mehrheitlich korrekt.

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 1
 Name: E1 Datum: _____
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (4;9)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
 E1 spielt viel alleine, zunehmend auch mit anderen Kindern.
 E1 spielt sehr gerne mit Briobahn & Surli.
 E1 spricht LP teilweise nach. Im Kreis singt er mit, häufig sehr laut.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis
 «Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
 E1 schaut das Bild aufmerksam an. zeigt mit Finger auf versch. Dinge im Bild.
 kein Blickkontakt, keine Triangulation ersichtlich

Sprachverständnis / Präpositionen
 «Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt E1 reagiert nicht auf Auftr. Satz vor Buch & schaut auf Bild oben an de Decke.
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt
 «Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt
 «Zeig mir di rot Schuffe im Sandchaschte.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Well d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»
 «Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.»
 E1 reagiert nicht auf Auftrag. Auftrag korrekt ausgeführt
 Th. hört zusammen mit E1 die Schächtel. Aktives vorzeigen nötig.
 «Bevor jetzt s'Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.»
 Reaktion erst auf unverständl. Texten (Gesitk). Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 E1 setzt kaum Blickkontakt. Auffällige Bewegungen der Hände vor dem Gesicht

«Jetzt döffsch mal is Schächteli ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»
 Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball (-) } keine Reaktion
 Farbstift (-) } auf Auswahl -
 Fänschter (-) } Witke
 Teddy / Bär }
 «Well Form het er?» rund
 «Was macht mer mit dem?» mole
 «Well Form het das?» eckig
 «Wie fñhlt sich de ah?» weich (-)
 Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rübli / Mahendi /
 Chäs <unverständlich> }
 Brot }
 «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Esswäre / Sache zom ässe (-)
 Chatz / Federknote /
 Huehn / Feder /
 Hund }
 «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Tier (-)
 Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 Lautsprache ämwelt lallen / Baby-Sprache

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	Socke (-) ✓	Tasse (-) ✓	Maus (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	Schueh (-) ✓	Täsche (-) ✓	Fisch (-) ✓
<input type="checkbox"/> /r/	Rakete (-) /raku/	Würfel (-) /würf/	Koffer (-) /koff/
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone (-) /zitron/	Kerze (-) /kerz/	Pilz (-) /pilz/
<input checked="" type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht (-) /gsh/		
«Was verzelt de?»			
<input type="checkbox"/> /tr/	Traktor / trakt/		
<input type="checkbox"/> /gr/	grün (-) /grün/		
<input type="checkbox"/> /dr/	drü (-) /drü/		
«Wie vell send das?»			
<input type="checkbox"/> /kr/	Krokodil (-) /krokodil/		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (-) /knoch/		
<input type="checkbox"/> /spr/	Sprötze (-) /spröts/		
<input type="checkbox"/> /str/	Stross (-) /stross/		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input type="checkbox"/> /scht/	Schtuehl (-) /schtu/		

 Laute isoliert:
 /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ /f/ /v/ /m/ /n/ /l/ /r/ /s/ /sch/ /r/ /z/ /g/ /t/ /d/ /k/ /ch/ <

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächtell no e Gschicht vom Nili. Die Isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

E1 versteht die Aufgabe nicht. Scheint keine Geschichte zu erkennen. Reihenfolge durch Th. geleitet.
 Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was Isch passiert? (fallen)

Wer chontt alles i de Gschicht vor?

Werom schimpft s'Mami? (Bild 3)

Wie fühlit sich d'Lisa? (Bild 3)

Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4)

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Föttell vom Nili händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»:

Bild 2: «Schneemann im Backofen»:

Bild 3: «Fisch im Käfig»:

Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»:

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden

unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 E1 spricht Th. einzelne Worte nach. E1 hält Turn-taking mehrheitlich ein.

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nili ond d'Lisa händ infall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetzt es paar Wörter bl. Er seit si vor ond du döffsch si eifach nocheschwätze.»

go du lo re ma^x mo na lu ra^x ro na me li ta^x
 lu ri du ga be de ba gu si^x de go be sa ro^x

spricht gleichzeitig mit
 du a be

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
 E1 setzt wenig bis kaum Blickkontakt. Das Turn-Taking hält er mehrheitlich ein.
 E1 geht kaum auf Interaktion ein.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Reflex	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit		<input checked="" type="checkbox"/> auffällig	<input type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:
 Screening ist fast nicht möglich. E1 ist nicht verständlich, spricht in Babysprache / Maled.
 E1 wirkt in der Wahrnehmung auffällig. E1 ist sehr ruhig, lässt das Screening über sich ergehen & wartet bis Th. ihn wieder zurück in KiBa begleitet.

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle Logopädie, wenn mehr Sprache
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig Wahrnehmung auffällig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: A. K. G. 2
 Name: F1 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (4,11)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
Daz
Auffällige Aufmerksamkeit

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gesehst du do alles?»
Was isch das? Look at that. Kaputt. Oh look at that bicycle. Look at that. Musig (zeigt mit dem Finger)

Sprachverständnis / Präpositionen
 «Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt → nicht nach jedem Auftrag, aber führt nichts aus
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt → sehr schnell abgelenkt
 «Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt
 «Zeig mir di roti Schuffe im Sandchaschte.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern verstecktis. Well d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächtel versteckt.»
 «Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächtel. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» Möchte zurück zu den anderen Kindern gehen. Verstehet den Auftrag nicht. Auftrag korrekt ausgeführt
 «Bevor jetzt s' Schächtel nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» Sagt «ja», führt aber nichts aus. Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig → Ja-Sage-Strategie

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetzt döfssch mol is Schächtel ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball } zuckt mit den Schultern rund
 Farbstift } zeigt auf Fenster mole zeigt Bewegung
 Fanschter } zeigt auf Nili eckig
 Teddy / Bär } weich

«Weli Form het er?»
 «Was macht mer mit dem?»
 «Weli Form het das?»
 «Wie fähit sich de ah?»

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebli zeigt Essbewegung vor
 Chäs Brot ässe «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zom ässe
 Chätz Huehn Poulet Oberbegriff: Tier
 Hund Was sind das für Sache?»

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 2/10 Bildkzuen produktiv benannt. 2 Bilder umschreibt er. Bei 3 Bildern zeigt er eine non-verbale Reaktion.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	Socke (Albanisch) ✓	Tasse (Kaffee) ✓	Maus (Albanisch) ✓
<input type="checkbox"/> /sch/ ~	Schue (Finke) ✓	Täsche (-) Täsche	Fisch Fis
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete (-) ✓	Würfel (Spiele) ✓	Koffer (Albanisch) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone (-) ✓	Kerze (happy Birthday) ✓	Pilz (-) ✓
<input type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht (-)		
«Was verzelt de?»	<u>tsist</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	Traktor ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	grün (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	drü ✓		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	Krokodil (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (-) ✓		
<input type="checkbox"/> /spr/	Sprütze (vaccine) spütze		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	Stross (-) ✓		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input type="checkbox"/> /scht/	Schtuehl (Albanisch) štuehl		

Laute isoliert:
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /n/ /g/ /w/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig unsicherheiten im Laut /sch/

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 3/21 kann F1 produktiv benennen. 4 Bilder benennt er auf Albanisch & eines in Englisch. 4 Bilder umschreibt er. 9 kennt er nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolge legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erlät händ?»

Kann die Geschichte nicht legen. Braucht viel Hilfe.

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert?
 Wer chontt alles i de Gschicht vor?
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3)
 Wie fühlh sich d'Lisa? (Bild 3)
 Wo äne goht de Nili nohhär? (Bild 4)

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötteli vom Nili händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: *Zeigt auf Wasserhahn in Küche.*
Bild 2: «Schneemann im Backofen»: *e Fis unverständlich*
Bild 3: «Fisch im Käfig»: *e Fis*
Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: *e Papi ... meine Papi*

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden

unklar auffällig unauffällig *Ausstet sich in Einwortzusammen.*

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
Wortschatz fehlt

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nili ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er seit si vor ond du döffsch si eifach nocheschwätze.»

go du io re ña mo na lu ra ro na me li ta
 lu ri du ga be de ba gu si de go be sa ro

me na
be ba gu zi

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
Kann nur 3 Pseudowörter korrekt nachsprechen.

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit		<input checked="" type="checkbox"/> auffällig	<input type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:
Kann sich kaum auf etwas konzentrieren. Möchte ständig zurück zu den anderen Kindern. Fragt häufig „Jetzt fertig?“ Kann kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen. Steht immer wieder auf.

Rückmeldung an die Eltern:

ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 2. KiGa
 Name: G2 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (5;5)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
 DaZ: Lange Zeit keine verbalen Mitteilungen, dann plötzliche Sprachproduktion. Sehr zurückhaltend. Spielt gerne & viel.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
 keine verbalen Ausschlungen. zeigt mit dem Finger auf einzelne Dinge im Buch (ohne Sprache).

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt zeigt Häckchen hinter dem Zaun
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt zeigt Schaukel
 «Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt zeigt Häckchen auf Schaukel
 «Zeig mir di roti Schulle im Sandchaschte.» richtig gezeigt zeigt Schuhe des Häckchens auf Wippe
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt zeigt Leuge auf Spielturm

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Weil d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»
 «Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go-das-go-hole-ond-leggs nebed em Stueht.» Zweiter Teil des Auftrags von Th. nicht gestellt.
 Auftrag korrekt ausgeführt

«Bevor jetzt s' Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.»
 → führt nichts aus Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 G2 sucht aktiv Blickkontakt. Ausset produktiv kaum etwas.

«Jetzt döfssch mal is Schächteli ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball «Weli Form het er?» rund gelb + rot
 Farbstift (Pinzel) «Was macht mer mit dem?» mole zeigt malen vor
 Fänschter (Glas) «Weli Form het das?» eckig rot
 Teddy / Bär «Wie fühlt sich de ah?» weich warm

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rübli
 Chäs
 Brot «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zum ässe
 Chatz
 Huehn
 Hund Was sind das für Sache? Oberbegriff: Tier (warm)

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig Mehrsprachigkeit?

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 7/10 Bildern produktiv benannt 2 Bilder semantisch nahe.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	✓ Socke	Tasse (Tee) ✓	Maus (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	✓ Schueh	✓ Täsche	✓ Fisch
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	✓ Rakete	Würfel (-) ✓	Koffer (Tasche) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone (Lemon) ✓	Kerze (-) ✓	Pilz (Mushroom) ✓
<input type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht (Story)		
«Was verzelt de?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	Traktor (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	✓ grün		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	✓ drü		
«Wie vell send das?»			
<input type="checkbox"/> /kr/	Krokodil (Krokodil)		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (Bone) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	✓ Sprötze		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	Stross (-) ✓		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /scht/	✓ Schtuehl		

Laute isoliert: Nicht geprüft, kann alle Laute im Wort einsetzen.
 /s/ /sch/ /t/ /d/ /r/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 7/21 Bilder kann G2 produktiv benennen. 4 produktiv korrekt auf Englisch. 2 Bilder umschreibt er. 6 kennt er nicht

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Luog, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nilli. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nilli ond d'Lisa do erläbt händ?»

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? Kaputt gmacht. De Mami geit ufzuume Gmacht.
 Wer chontt alles i de Gschicht vor? Nilli
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) Ufzuume
 Wie föeht sich d'Lisa? (Bild 3) Ich mach mit
 Wo äne goht de Nilli nochhär? (Bild 4) Mache das do kaputt

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Luog bi dene Föstell vom Nilli händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: Wasser, Sand
Bild 2: «Schneemann im Backofen»: eine Schnee
Bild 3: «Fisch im Käfig»: Keine Wasser bei Fisch
Bild 4: «Mann mit Reißverschluss»: Papi hat eine Buuch

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig *AS soweit beobachtbar vorhanden.*

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen: *Verb-Zweit-Stellung soweit beobachtbar vorhanden. Spricht in Satzfragmenten.*

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nilli ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nilli bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er seit si vor ond du döfisch si eifach nocheschwätze.»

go du lo re ma mo hä lu ra lo na me li ta
 lu fj du ga be de ba gu si de go be so so *von Th. nicht gestellt.*

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen: *G2 kann nur 2 Pseudowörter korrekt nachsprechen.*

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
Zu Beginn eher schüchtern. Spricht etwas leise. Spricht kaum von sich aus.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input checked="" type="checkbox"/> Mundatmung <i>(teilweise)</i>	<input type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input checked="" type="checkbox"/> hypoton	<input type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 2.
 Name: H2 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: (5;6)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
 DaZ: langsame aber stetige Fortschritte. Sehr lange bis erste deutsche Wörter gekommen sind. Spielt sehr viel alleine. Kein Deutsch bei E.Ga-Entritt.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nilli. Was gesehch du da alles?»
 /löwe/
 Ich weiss ned wie heisst / zeigt auf die Lipp-Troc
 /en hund/

Sprachverständnis / Präpositionen
 «Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt /i weiss ned/
 «Zeig mir s' Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt zeigt auf Mädchen vor dem Gartenhag
 «Zeig mir di rote Schufle im Sandchaschte.» richtig gezeigt zeigt auf rote Helm im Sandkasten
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «Die Nilli spielt gern verstecktis. Well d'Lisa hüt ned da isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» /klätsch/
 braucht Beantwortung zum beken Auftrag korrekt ausgeführt
 Mündel Gestik als Hilfestellung reichen nicht.
 «Bevor jetzt s'Schächteli nimmsch, klätsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.»
 H2 öffnet die Schachtel Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 H2 zeigt produktiv wenig Wortschatz.

«Jetzt döffsch mal is Schächteli ine luege. Was het de Nilli do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball «Well Form het er?» rund /orange/
 Farbstift /zum male/ «Was macht mer mit dem?» male
 Fänschter /nei/ «Well Form het das?» eckig /blau/
 Teddy /Bär «Wie fühlst sich de ah?» weich (-)

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebl /Karote/ zählt die 3 Begriffe nochmals auf.
 Chäs (-)
 Brot (-) «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zum ässe

Chatz /katze/ zählt die 3 Begriffe nochmals auf.
 Huehn (-)
 Hund Was sind das für Sache? Oberbegriff: Tier

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 5/10 Bildkarten produktiv benannt. 1 Bild verschreibt er.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	Socke /hose/ ✓	Tasse /Kofel/ ✓	Maus
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	Schueh	Fäsche	fisch
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete	Würfel (-) ✓	Koffer /Kässel/ ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	Zitrone (-) ✓	Kerze (-) ✓	Pliz (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht /bild/ ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	Traktor (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	/grün		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	/drü		
«Wie vell send das?»			
<input type="checkbox"/> /kr/	Krokodil /Krokodil/		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	Sprütze		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	Stross (-)		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	Schtuehl		

laute-isoliert: Nicht geprüft kann alle Laute im Wort erspielen
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /n/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 10/21 Bilder kann H2 produktiv benennen. 4 Bilder verschreibt er. 7 kann er nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nilli. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nilli ond d'Lisa do erlät händ?»

1 2 3 4

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? *1. L. hat geschimpft, dann hat gese, dann sich geschickt, dann was se drüme!*
 Wer chont alles i de Gschicht vor? *Lisch weiss wöl / -o Th. willt -o (-)*
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) *Mures Ufrume!*
 Wie fühlst sich d'Lisa? (Bild 3) *Lisch hab sauerständlich gemacl!*
 Wo äne goht de Nilli nochär? (Bild 4) *dal zeig mir Tür auf dene Bild*

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Föttell vom Nilli händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: *lalles Sand!*
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: *keine Schneemann! auf Nachfrage keine weitere Antwort*
 Bild 3: «Fisch im Käfig»: *Fisch!*
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: *Wie ein Kaps!*

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig
H2 erfasst die Geschichte & kann sie oberflächlich erzählen.
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
Wortschatz fehlt

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nilli ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nilli bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er set si vor ond du döfisch si eifach nocheschwätze.»

go du lo re ma mo na lu ra ro na me li ta
 lu ri du ga be de ba gu si de go be sa ro
Se

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
H2 setzt aktiv Blickkontakt. Er wirkt schere und zeigt sich ruhig. Seine Sprache ist teilweise sehr leise. Stets aber klar & deutlich. Prosodie unauffällig.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hypoton	<input type="checkbox"/> hyperton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle *1. Klasse*
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 2. KiGa
 Name: 12 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (5,7)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
 SHP: habe Logo im Frühbereich. Befindet sich aktuell in der Logo - Pause.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
En Wurscht. En Ley. Und en Ufzug und en Veloviesed. En Klavierstäge und en Rutschbahn wo esch verloggert. Und... Wie heisst das scho wedes? Und en Chueche.

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt
 «Zeig mir s'Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt
 «Zeig mir di rote Schuffle im Sandchasschte.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Weil d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» Auftrag korrekt ausgeführt
 «Bevor jetzt s'Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetzt döfssch mal is Schächteli ine Luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball Fuessball Well Form het er? rund Kreis
 Farbstift Stift Was macht mer mit dem? mole
 Fänschter Well Form het das? eckig Rechteck
 Teddy / Bär Wie fiehlt sich de ah? weich wie Stoffies

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebl Chäs Brot «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zom ässe zum Choche
 Chatz Huehn Hund Dog Was sind das für Sache? Oberbegriff: Tier huuster
 → erzählt, dass er im Englisch-Kurs war

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	<input checked="" type="checkbox"/> Socke	<input checked="" type="checkbox"/> Tasse	<input checked="" type="checkbox"/> Maus
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	<input checked="" type="checkbox"/> Schueh	<input checked="" type="checkbox"/> Tasche	<input checked="" type="checkbox"/> Fisch
<input type="checkbox"/> /r/ ~	<input checked="" type="checkbox"/> Rakete	<input checked="" type="checkbox"/> Würfel	Koffer <u>Kaffe</u>
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	<input checked="" type="checkbox"/> Zitrone	<input checked="" type="checkbox"/> Kerze	<input checked="" type="checkbox"/> Pilz
<input type="checkbox"/> /gsch/ «Was verzelt de?»	Gschicht <u>Schicht</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	<input checked="" type="checkbox"/> Traktor		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	<input checked="" type="checkbox"/> grün		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/ «Wie vell send das?»	<input checked="" type="checkbox"/> drü		
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	<input checked="" type="checkbox"/> Krokodill		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	<input checked="" type="checkbox"/> Knochen		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	<input checked="" type="checkbox"/> Sprötze		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	<input checked="" type="checkbox"/> Stross		
«Wo isch s'Meitli?»	<input checked="" type="checkbox"/> Schtuehl		

Läute isoliert: kr/ wird winten gebildet
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /n/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? *De Nili het e Tasse umgeworfe und denn isch Schärbe am Boden. Denn hat hi cho ond denn ufboze.*
 Wer chonnt alles i de Gschicht vor? *Nili, Lisa, sini Mutter.*
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) *Weg de Schärbe isch umgheit. Wäg die Sache send zu tuur. Denn het sie selbe ufboze ond denn de Nili weggrufe.*
 Wie fühlit sich d'Lisa? (Bild 3) *zuckt mit den Schultern.*
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) *zuckt mit den Schultern.*

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötteli vom Nili händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»:
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»:
 Bild 3: «Fisch im Käfig»:
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»:

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden

unklar auffällig unauffällig → *Teilweise noch Übergangs- / Kleinkindliche Äusserungen*

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)

/

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hypoton	<input type="checkbox"/> hyperton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:
Leicht kleinkindliches Verhalten.

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen: *Weiterhin Lern-Pause Nächste Kontrolle vor den Sommerferien.*

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 2
 Name: J2 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (S.11)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
Da Z
Polnisch als Muttersprache

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gesehch du do alles?»
/sandkasten, rutschbahn, klavier, schaukel, freudenschiff, ein ball/
 /hier sollte ein velo sein / kein velo hat drei radr / was ist ein echtes velo
 sollte eigentlich zwei räder haben /
 /da, da kommt zu hoch -> zeigt auf wipp-schwein)

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt

«Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt

«Zeig mir s' Melli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt

«Zeig mir di rote Schuffle im Sandchaschte.» richtig gezeigt zeigt auf die rote Schuffel im Sandkasten.

«Zeig mir de Lift uf em Spielturn.» richtig gezeigt

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:

«De Nili spielt gern Versteckis. Well d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» Auftrag korrekt ausgeführt

«Bevor jetzt s' Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetzt döffsch mal is Schächteli ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:

«Was isch das?»
 Ball «Weli Form het er?» rund / Kreis /
 Farbstift /stift/ «Was macht mer mit dem?» male
 Fänschter «Weli Form het das?» eckig /ein Bildert/
 Teddy / Bär /Heddybär / «Wie fühlh sich de ah?» weich /krank /

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebli /karotte /
 Chäs /stink käse /
 Brot «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zum esse

Chatz
 Huehn Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Tiere.
 Hund

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input type="checkbox"/> /s/	/Socke	Tasse / / Hasche /	Maus /mausch /
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	/Schueh	/Tasche /	/Fisch
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	/Rakete	/Würfel	/Koffer
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	/Zitrone	/Kerze	/Pilz
<input checked="" type="checkbox"/> /gsch/	Gschicht /bach /		
«Was verzellt de?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	/Traktor		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	/grün		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	/drü		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	/Krokodil		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	/Knochen		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	/sprötze /spröttscham /		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	/ströss /strösch /		
«Wo isch s' Melli?»	/stiosche /		
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	/Schuehl		

Laut-isoliert: Nicht geprüft, kann aber laute im Wort erörtern

/s/ /sch/ /r/ /d/ /n/ /g/ /w/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 im In- & Auslaut wird /s/ -> /sch/ Dies fällt in dem Bildern Sem-lex & Spontansprache nicht auf. Scheint nur teilweise Verschiebungen zu geben

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetz hets i dem Schächtel no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolge legge ond fandsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

1 2 3 4

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? *Nili hat einen auf dem Boden geschiss und dann ist eine Frau gekommen und hat mit gesagt dass sie sich putzen und dann bin raus aus dem Haus*
 Wer chönt alles i de Gschicht vor? *ich weiss nicht was das bedeutet, weil ich nie zuhause red ich im fall immer polnisch*
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) *weil nili hat «unverständlich» geschiss!*
 Wie fühlt sich d'Lisa? (Bild 3) *traurig*
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) *us der tür!*

Zusatzmodul-Syntax (optional) - Nicht gemacht.
 «Lueg bi dene Föttel vom Nili händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»:
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»:
 Bild 3: «Fisch im Käfig»:
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»:

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
In der Spontansprache keine Artfertigkeiten mit /s/ => /sch/ beobachtbar.

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
aufgewecktes Kind.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 2.
 Name: K2 Datum: 14.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (G.O)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
 DaZ: langsame aber stetige Fortschritte.
sehr still & zurückhaltend. Kein Deutsch bei KiGa-Eintritt.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du da alles?» Nickt.
zeigt mit Finger auf Bild. Sucht Blickkontakt zu Th.
zeigt auf Schächtel, äussert auf Nachfrage /schaukli/
zeigt auf Kuchen, äussert auf Nachfrage /a' torki/

Sprachverständnis / Präpositionen
 «Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt
 «Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt Auftrag von Th. nicht erfüllt
 «Zeig mir s'Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt /ich ggez wird wo da isch/
 «Zeig mir di roti Schufle im Sandchaschte.» richtig gezeigt Schaut Th. mit rundeckeltem Mund an. /de da? / zeigt auf Wipp-Hahn
 «Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt zeigt auf den unteren Lift

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Well d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächtel versteckt.»
 «Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächtel. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.»
/wo? / /delet? / zeigt mit einem Finger. Auftrag korrekt ausgeführt
läuft auf Anbeforderung hin /sch mit/ mit Hilfe Kopf T. zu auf dem Tisch
 «Bevor jetzt s'Schächtel nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.»
nickt & schaut Th. an & wartet Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 K2 sucht aktiv Blickkontakt. Bearbeitet Th. sehr genau.
 K2 zeigt wenig Wortschatz. Arbeitet mit Mimik & Gestik.

«Jetzt döffsch mal is Schächtel ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball schüchelt Kopf (-) «Well Form het er?» rund (-)
 Farbstift «Was macht mer mit dem?» mole/biides / zeigt nonverbal
 Fänschter (-) «Well Form het das?» eckig /rot/ halten vor
 Teddy / Bär «Wie fühlst sich de ah?» weich Trage durch Th. nicht
gestellt.

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebli /karrotta/
 Chäs /Kase/ «Was sind das für Sache?» Oberbegriff: Essware / Sache zum ässe
 Brot /das weiss ich ned/ /man ässes/ & zeigt zusätzlich nonverbal vor
 Chatz /katze/
 Huehn
 Hund Was sind das für Sache? Oberbegriff: Tier zuckt mit der Schulter

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig Mehrsprachigkeit?

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 7/10 Bildkarten produktiv benannt.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no mehr Bilder. Chesch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	✓Socke	Tasse /zu kotz/ ✓	✓Maus
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	✓Schueh	Täsche (-) ✓	✓Fisch
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete /das weiss ich ned/	Würfel /zu spidi/ ✓	Koffer (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/	✓Zitrone	✓Kerze	Pilz (-) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /gsch/	«Was verzelt de?» Gschicht (-) /gachi/ ✓		
<input type="checkbox"/> /tr/	✓Traktor /takpor/		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	✓grüen		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	✓dri:		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	✓Krokodil		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen <u>/mit sein Mund umschel so/ (zeigt nonverbal vor) ✓</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	✓Sprötze		
<input checked="" type="checkbox"/> /str/	✓Stross		
«Wo isch s'Meitli?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /scht/	✓Schtuehl		

Laut-isoliert: Nicht geprüft, kann alle Laute im Laut ausprobieren.
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /v/ /g/ /w/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 13/24 Bilder kann K2 produktiv benennen. 3 Bilder umschreibt sie. 5 kann sie nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetz hets i dem Schächtel no e Gschicht vom Nili. Die Isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

2 3 4 1

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? *Am Feder sich kopf geset uf de Bockel / guetel / Hine zue / händ das was isch das? / händ das gene? / -> zeigt auf rechte / links / (sich / an / den)*
 Wer chontt alles i de Gschicht vor? *zeigt auf Mädchen*
 Werom schimpft s'Mami? (Bild 3) */ das weiti!*
 Wie fühlt sich d'Lisa? (Bild 3) *(-)*
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) *(-)*

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Föttel vom Nili händ sich Fehler igschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: *kein braune Wasser!*
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: *kein Schnee!*
 Bild 3: «Fisch im Kanig»: *kein Fisch isch da inne da!*
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: *ich weiss es wöl!*

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig *T. spricht in Satzfragmente. Viele 1-2 Wort - Aussagen vorhanden.*

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen: *Wortschatz: Rkt*

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nili ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er sezt si vor ond du döfisch si eifach nacheschwätze.»

go du lo re ma mo na lu ra (-) ro na me li ta } *spricht Th. direkt nach*
 lu ri du ga be de ba gu si de go be sa ro
de ga bu si

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
 K2 beobachtet Th. sehr genau. Sie sucht aktiv Blickkontakt.
 Prosodie: unauffällig K2 wirkt Anfangs etwas scheu, hat im Verlauf aber Freude an den Aufgaben & macht motiviert mit.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüchtig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hypoton	<input type="checkbox"/> hyperton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:
 ohne Befund
 Nachkontrolle d. Klasse
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind: Kindergarten: 2 KiGa
 Name: L2 Datum: 04.10.2021
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ (b, A)

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:
In der Schweiz seit Februar 2021. Vorher kein Deutsch-Kontakt.

Spontansprache / Sprachverständnis:
 Satzgebrauch / Erzählverhalten / Wortschatz / Sprachverständnis

«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gsehst du do alles?»
Zeigt mit dem Finger auf einzelne Dinge im Buch und sagt „do“. Ich bin Schmetterling. Ond die Tiger (zeigt auf Löwe).

Sprachverständnis / Präpositionen

«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» richtig gezeigt

«Zeig mir de Bueb under de Stäge.» richtig gezeigt zeigt Mädchen auf Schaukel

«Zeig mir s'Meitli hinder em Gartehag.» richtig gezeigt zeigt zwei versch. Mädchen

«Zeig mir di roti Schuffe im Sandchaschte.» richtig gezeigt zeigt Junge auf Schaukel

«Zeig mir de Lift uf em Spielturm.» richtig gezeigt zeigt Indianer auf Spielturm

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen / Präpositionen:
 «De Nili spielt gern Versteckis. Weil d'Lisa hüt ned do isch, het er für dich es Schächteli versteckt.»

«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs nebed din Stuehl.» Öffnet die Türe. Auftrag korrekt ausgeführt
Findet die Schächtel nach mehreren Wiederholungen.

«Bevor jetzt s'Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» → versteht den Auftrag nicht Auftrag korrekt ausgeführt

Beurteilung Sprachverständnis:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

«Jetzt döffsch mal is Schächteli ine luege. Was het de Nili do für Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Objekt-Bild-Benennung / Wortschatz:
 «Was isch das?»
 Ball Kreis «Weli Form het er?» rund gelb + rot
 Farbstift Türkisch «Was macht mer mit dem?» mole grau
 Fänschter Türkisch «Weli Form het das?» eckig gelb + rot
 Teddy / Bär Türkisch «Wie fühlst sich de ah?» weich

Oberbegriffe (Hyperonyme):
 «Was isch das?»
 Rüebli Essware / Sache zom ässe benennt die Farben der Bilder
 Chäs Brot
 Brot «Was sind das für Sache?» **Oberbegriff:** Essware / Sache zom ässe
 Chatz Huehn Türkisch Huehn essen, die anderen
 Hund «Was sind das für Sache?» **Oberbegriff:** Tier nicht.

Beurteilung Semantik-Lexikon:
 unklar auffällig unauffällig Wörter in Muttersprache korrekt!

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 5/10 produktiv korrekt benannt 4 Bilder auf türkisch korrekt benannt. 1 Bild umschreibt er.

Phonetik-Phonologie:
 «Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das für Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input checked="" type="checkbox"/> /s/	Socke (rot) ✓	Tasse (weisse) ✓	Maus ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /sch/	Schueh (Shops) ✓	Tasche ✓	Fisch ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /r/	Rakete (-) ✓	Würfel (-) ✓	Koffer (Tasche) ✓
<input checked="" type="checkbox"/> /z/ ~	Zitrone (Sitrone)	Kerze (-) ✓	Pilz (-) ✓
<input type="checkbox"/> /gsh/	Gschicht (Buch)		
«Was verzelt de?»	Tschicht		
<input checked="" type="checkbox"/> /tr/	Traktor		
<input checked="" type="checkbox"/> /gr/	grün		
<input checked="" type="checkbox"/> /dr/	dri		
«Wie vell send das?»			
<input checked="" type="checkbox"/> /kr/	Krokodil (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /kn/	Knochen (-) ✓		
<input checked="" type="checkbox"/> /spr/	Sprötze (-) ✓		
<input type="checkbox"/> /str/	Stross (-)		
«Wo isch s'Meitli?»	Tross		
<input type="checkbox"/> /scht/	Schuehl <u>unpass.</u>		

Laute-isoliert: Nicht geprüft. Kann alle Laute im Wort evobieren.
 /s/ /sch/ /r/ /d/ /t/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
 6/21 kann L2 produktiv benennen. 1 Bild benennt er auf Englisch. 2 umschreibt er. 12 kennt er nicht.

Morphologie-Syntax / Sprachverständnis / Bildergeschichte:
 «Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihenfolg legge ond fändsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

1 3 2 4

Reihenfolge korrekt

W-Fragen zur Geschichte:
 Was isch passiert? Do Nili und do Tasse kaput mache und da Mami. Dete unde kaput.
 Wer chornt alles i de Gschicht vor? Nili, Tasse kaput
 Werom schimpft s'Mam? (Bild 3) und da kaput
 Wie föhlt sich d'Lisa? (Bild 3) zuckt mit den Schultern'
 Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4) und da Tasse und de tschöp

Zusatzmodul Syntax: (optional)
 «Lueg bi dene Fötteli vom Nili händ sich Fehler igshliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»: Da muess zogg
 Bild 2: «Schneemann im Backofen»: eine Karotte
 Bild 3: «Fisch im Käfig»: Fisch und da Fisch
 Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»: und da essen

Beurteilung Morphologie-Syntax:
 Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig Hauptsätzlich 2-3-Wort-
 äusserungen.
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
Wortschatz fehlt

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:
 «De Nili ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er seit si vor ond du döffsch si eifach nocheschwätze.»

go du lo ma mo lu ra ro na me li ta
 lu ri du ga be de ba gu si de go be sa ro

Beurteilung auditive Wahrnehmung:
 unklar auffällig unauffällig → Mögliche Ablenkung durch
 Hintergrundgeräusche
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:
Kann nur 1 Pseudowort korrekt nachsprechen.

Pragmatik / Kommunikation:
 Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)
Sehr bemüht und kooperativ.

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig
 Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüchtig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit	<input type="checkbox"/> auffällig		<input checked="" type="checkbox"/> unauffällig

Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden (teilweise)

Weiteres:

Rückmeldung an die Eltern:

ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen: Aufgrund kurzem Deutsch-Kontakt.

C. Protokollbogen TROG-D A1 bis L2

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau	blau	
braun	schwarz	
gelb	✓	
rot	✓	
dick	✓	
lang	grass	
groß	dick	
schwarz	braun	

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		Kappe
Schuh		✓
Buch		✓
Stuhl		✓
Tisch		✓
Tasse		✓
Löffel		✓
Messer		✓

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen	fliegen	
fallen lassen	✓	
trinken	jagen	
essen	✓	
fliegen	laufen	
laufen	trinken	
lesen	✓	
jagen	fallen lassen	

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pfücken		
reiten		
maken		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name A1	Geburtsdatum
Geschlecht <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> W	Testdatum 27.11.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter 4;3
Kommentar	

Quantitative Analyse	altersspezifischer		
	Rohwert	T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	0	-	-

Anzahl der Wiederholungen	0
Anzahl der Selbstkorrekturen	0

Qualitative Analyse	Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
			1	2	3	4
A	Substantive	F		L		
B	Verben	F	L		L	
C	Adjektive	F		L	L	
D	2-Element Sätze	F	L	L		
E	3-Element Sätze	F	L		L	L
F	Negation					
G	Präpositionen „in“ und „auf“					
H	Perfekt					
I	Plural					
J	Präpositionen „über“ und „unter“					
K	Passiv					
L	Personalpronomen Nominativ					
M	Relativsatz					
N	Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O	Doppelobjektkonstruktion					
P	Subordination mit „während / nachdem“					
Q	Topikalisierung					
R	Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S	Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T	Koordination mit „und“					
U	Subordination mit „class“					
Erreichter Gesamtpunktwert		0				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

A1 4:3 27.10.2021

A	1 Schuh	2
	2 Vogel	1
	3 Kamm	2
	4 Apfel	4
B	1 trinken	1
	2 pflücken	3
	3 sitzen	4
	4 laufen	4
C	1 groß	2
	2 lang	3
	3 rot	3
	4 schwarz	3
D	1 Der Junge läuft	1
	2 Der Hund sitzt	4
	3 Die große Tasse	4
	4 Der rote Ball	1
E	1 Der Mann isst den Apfel.	2
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	1
	3 Die Frau trägt die Tasche.	1
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	3
F	1 Das Mädchen springt nicht.	
	2 Der Hund sitzt nicht.	
	3 Der Junge läuft nicht.	
	4 Der Hund trinkt nicht.	
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.	
	2 Der Stift ist in der Kiste.	
	3 Der Stift ist auf dem Buch.	
	4 Die Tasse ist in der Kiste.	
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.	
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.	
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.	
	4 Der Junge hat gegessen.	
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.	
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.	
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.	
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	
J	1 Der Stift ist über der Blume.	
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.	
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.	
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.	

F	2 1 3 4
F	2 3 1 4
F	2 1 2 3
F	3 2 4 1
F	3 1 3 1
	2 1 3 4
	4 2 1 3
	3 1 3 2
	2 1 3 3
	4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.	
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.	
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.	
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen.	
	2 Sie schauen das Pferd an.	
	3 Er schiebt den Elefanten.	
	4 Sie lassen die Tassen fallen.	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an.	
	2 Der Elefant trägt sie.	
	3 Sie gibt ihm einen Ball.	
	4 Er gibt ihr eine Tasse.	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.	
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.	
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.	
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er.	
	2 Während das Mädchen reibt, liest es einen Apfel.	
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, liest es einen Apfel.	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.	
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.	
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.	
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.	
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.	
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.	
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.	
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.	
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.	1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner / Veritas, Oktober 2016

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau	✓	
braun	Schwarz	
gelb	✓	
rot	✓	
dick	braun	
lang	✓	
groß	✓	
schwarz	braun	

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		Kappe
Schuh		✓
Buch		✓
Stuhl		✓
Tisch	Messer	
Tasse		Koffer
Löffel	✓	
Messer	Tisch	

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen	_____	_____
fallen lassen	fliegen	
trinken		✓
essen	✓	
fliegen	fallen lassen	
laufen		rennen
lesen		Büchli lesen
jagen	_____	_____

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name	B1	Geburtsdatum	---
Größe	161 M W	Testdatum	27.11.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:		Alter	4:5
Kommentar			

Quantitative Analyse			
Anzahl der Blöcke korrekt	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
	3	35	7
Anzahl der Wiederholungen	0		
Anzahl der Selbstkorrekturen	0		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	R				
B Verben	R				
C Adjektive	R				
D 2-Element Sätze	R				
E 3-Element Sätze	L				
F Negation	L			L	L
G Präpositionen „in“ und „auf“	G	G			G
H Perfekt	L			L	
I Plural					
J Präpositionen „über“ und „unter“					
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während / nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	3				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

B1 4:5 27.10.2021

A	1 Schuh	2
	2 Vogel	1
	3 Kamm	3
	4 Apfel	4
B	1 trinken	2
	2 pflücken	3
	3 sitzen	1
	4 laufen	4
C	1 groß	2
	2 lang	1
	3 rot	2
	4 schwarz	3
D	1 Der Junge läuft	4
	2 Der Hund sitzt	2
	3 Die große Tasse	4
	4 Der rote Ball	1
E	1 Der Mann isst den Apfel.	2
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	1
	3 Die Frau trägt die Tasche.	2
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	2
F	1 Das Mädchen springt nicht.	3
	2 Der Hund sitzt nicht.	1
	3 Der Junge läuft nicht.	3
	4 Der Hund trinkt nicht.	4
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.	4
	2 Der Stift ist in der Kiste.	3
	3 Der Stift ist auf dem Buch.	1
	4 Die Tasse ist in der Kiste.	4
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.	3
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.	1
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.	4
	4 Der Junge hat gegessen.	2
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.	
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.	
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.	
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	
J	1 Der Stift ist über der Blume.	
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.	
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.	
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.	

R
2 1 3 4

R
2 3 1 4

R
2 1 2 3

F
3 2 4 1

F
3 1 3 1

F
2 1 3 4

F
4 2 1 3

F
3 1 3 2

2 1 3 3

4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.	
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.	
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.	
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen.	
	2 Sie schauen das Pferd an.	
	3 Er schiebt den Elefanten.	
	4 Sie lassen die Tassen fallen.	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an.	
	2 Der Elefant trägt sie.	
	3 Sie gibt ihm einen Ball.	
	4 Er gibt ihr eine Tasse.	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.	
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.	
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.	
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er.	
	2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.	
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.	
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.	
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.	
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.	
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.	
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.	
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.	
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.	1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau	✓	
braun	x (rot)	
gelb	✓	
rot		
dick	Nutreaktion	
lang	x (braun)	
groß	x (dünn)	
schwarz	x (Tasse)	

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut	x (Löffel)	
Schuh	✓	
Buch	✓	
Stuhl	x (Tisch)	
Tisch	x (Hut)	
Tasse	✓	
Löffel	Nutreaktion	
Messer	Nutreaktion	

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen	x (ragen)	
fallen lassen	x (trinken)	
trinken	✓	
essen	✓	
fliegen	x (ragen)	
laufen	✓	
lesen	Nutreaktion	
jagen	x (essen)	

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Bal		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name C1	Geburtsdatum	
Geschlecht <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum	27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter	4,7
Kommentar		

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	1	-	-
Anzahl der Wiederholungen	5		
Anzahl der Selbstkorrekturen	1		

Qualitative Analyse						
	Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
			1	2	3	4
A	Substantive	F			N	
B	Verben	R				
C	Adjektive	F	L	L		L
D	2-Element Sätze	F	L	L		
E	3-Element Sätze	F		L	L	L
F	Negation	F	L		L	
G	Präpositionen „in“ und „auf“	F	G		G	G
H	Perfekt					
I	Plural					
J	Präpositionen „über“ und „unter“					
K	Passiv					
L	Personalpronomen Nominativ					
M	Relativsatz					
N	Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O	Doppelobjektkonstruktion					
P	Subordination mit „während / nachdem“					
Q	Topikalisierung					
R	Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S	Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T	Koordination mit „und“					
U	Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert		1				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

C1 4;7 27.10.2021

A	1 Schuh	2	W
	2 Vogel	1	W
	3 Kamm	N	W
	4 Apfel	4	
B	1 trinken	2	
	2 pflücken	3	W
	3 sitzen	1	
	4 laufen	4	
C	1 groß	4	W
	2 lang	4	
	3 rot	2	
	4 schwarz	1	
D	1 Der Junge läuft	4	
	2 Der Hund sitzt	3	
	3 Die große Tasse	4	
	4 Der rote Ball	3	
E	1 Der Mann isst den Apfel.	3	
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	2	
	3 Die Frau trägt die Tasche.	2	
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	4	
F	1 Das Mädchen springt nicht.	1	
	2 Der Hund sitzt nicht.	1	
	3 Der Junge läuft nicht.	2	
	4 Der Hund trinkt nicht.	4	
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.	1	
	2 Der Stift ist in der Kiste.	2	
	3 Der Stift ist auf dem Buch.	2	
	4 Die Tasse ist in der Kiste.	4	
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.		
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.		
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.		
	4 Der Junge hat gegessen.		
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.		
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.		
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.		
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.		
J	1 Der Stift ist über der Blume.		
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.		
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.		
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.		

F
2 1 3 4

R
2 3 1 4

F
2 1 2 3

F
3 2 4 1

F
3 1 3 1

F
2 1 3 4

F
4 2 1 3

3 1 3 2

2 1 3 3

4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.	
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.	
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.	
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen.	
	2 Sie schauen das Pferd an.	
	3 Er schiebt den Elefanten.	
	4 Sie lassen die Tassen fallen.	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an.	
	2 Der Elefant trägt sie.	
	3 Sie gibt ihm einen Ball.	
	4 Er gibt ihr eine Tasse.	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.	
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.	
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.	
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er.	
	2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.	
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.	
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.	
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.	
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.	
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.	
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.	
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.	
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.	1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner-Verlag, ISBN 978-3-7089-2016-6

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau	✓	
braun	✓	
gelb	✓	
rot	✓	
dick	X (Schwarz)	
lang	X (grass)	
groß	X (dick)	
schwarz	✓	

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut	X (Tasche)	
Schuh	✓	
Buch	✓	
Stuhl	✓	
Tisch	✓	
Tasse	X (Bild)	
Löffel	X (Tisch)	
Messer	✓	

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen	✓	
fallen lassen	X (lesen)	
trinken	✓	
essen	✓	
fliegen	X (lesen)	
laufen	X (jagen)	
lesen	✓	
jagen	X (laufen)	

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name	D1	Geburtsdatum	
Geschlecht	M <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/>	Testdatum	27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:		Alter	4;9
Kommentar			

Quantitative Analyse			
Anzahl der Blöcke korrekt	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
0		-	-
Anzahl der Wiederholungen	1		
Anzahl der Selbstkorrekturen	1		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	F			L	
B Verben	F		L		
C Adjektive	F	L			
D 2-Element Sätze	F	L	L	L	
E 3-Element Sätze	F		L	L	L
F Negation					
G Präpositionen „in“ und „auf“					
H Perfekt					
I Plural					
J Präpositionen „über“ und „unter“					
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während / nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	0				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

D1 4:9 27.10.2021

A	1 Schuh	2	4
	2 Vogel	1	4
	3 Kamm	1	4
	4 Apfel	4	4
B	1 trinken	2	4
	2 pflücken	1	4
	3 sitzen	1	4
	4 laufen	4	4
C	1 groß	3	4
	2 lang	1	4
	3 rot	2	4
	4 schwarz	3	4
D	1 Der Junge läuft	1	4
	2 Der Hund sitzt	3	4
	3 Die große Tasse	2	4
	4 Der rote Ball	1	4
E	1 Der Mann isst den Apfel	3	4
	2 Das Mädchen pflückt die Blume	2	4
	3 Die Frau trägt die Tasche	2	4
	4 Der Junge schaut das Pferd an	3	4
F	1 Das Mädchen springt nicht		
	2 Der Hund sitzt nicht		
	3 Der Junge läuft nicht		
	4 Der Hund trinkt nicht		
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh		
	2 Der Stift ist in der Kiste		
	3 Der Stift ist auf dem Buch		
	4 Die Tasse ist in der Kiste		
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt		
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt		
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen		
	4 Der Junge hat gegessen		
I	1 Die Katzen schauen den Ball an		
	2 Der Junge steht auf den Stühlen		
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel		
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen		
J	1 Der Stift ist über der Blume		
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel		
	3 Der Vogel fliegt über den Baum		
	4 Der Hund läuft unter den Tisch		

F	2 1 3 4
F	2 3 1 4
F	2 1 2 3
F	3 2 4 1
F	3 1 3 1
	2 1 3 4
	4 2 1 3
	3 1 3 2
	2 1 3 3
	4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt	
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben	
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt	
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen	
	2 Sie schauen das Pferd an	
	3 Er schiebt den Elefanten	
	4 Sie lassen die Tassen fallen	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick	
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz	
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist	
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an	
	2 Der Elefant trägt sie	
	3 Sie gibt ihm einen Ball	
	4 Er gibt ihr eine Tasse	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen	
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund	
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen	
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er	
	2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel	
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er	
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd	
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen	
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen	
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun	
	2 Der Stift ist weder lang noch rot	
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt	
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot	
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun	
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb	
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß	3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht	
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau	
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut	
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot	1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt	
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht	
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt	
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag, ISBN 978-3-7089-2010-0

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		
braun		
gelb		
rot		
dick		
lang		
groß		
schwarz		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Seife		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		
Schuh		
Buch		
Suhl		
Tisch		
Tasse		
Löffel		
Messer		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen		
fallen lassen		
trinken		
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
jagen		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schleiben		
pflücken		
reifen		
mähen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name: E1	Geburtsdatum:
Geschlecht: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum: 29.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter: 4; 10
Kommentar:	

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	0	-	-
Anzahl der Wiederholungen	3		
Anzahl der Selbstkorrekturen	0		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	F	N	N		L
B Verben	F	L	L	L	L
C Adjektive	F	L	L		L
D 2-Element Sätze	F	L		L	L
E 3-Element Sätze	F	L	N	L	L
F Negation					
G Präpositionen „in“ und „auf“					
H Perfekt					
I Plural					
J Präpositionen „über“ und „unter“					
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während / nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Ereichter Gesamtpunktwert	0				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Versteht nach einiger Zeit, dass er zeigen muss. zeigt dann allerdings wahllos auf die Bilder.

E1 4:10 27.10.2021

Protokollbogen

A	1 Schuh	N	W	F	2 1 3 4
	2 Vogel	N			
	3 Kamm	3			
	4 Apfel	4			
B	1 trinken	4		F	2 3 1 4
	2 pfücken	4			
	3 sitzen	4			
	4 laufen	2			
C	1 groß	4		F	2 1 2 3
	2 lang	2	W		
	3 rot	2			
	4 schwarz	3			
D	1 Der Junge läuft	4		F	3 2 4 1
	2 Der Hund sitzt	2			
	3 Die große Tasse	3			
	4 Der rote Ball	4	W		
E	1 Der Mann isst den Apfel.	2		F	3 1 3 1
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	N			
	3 Die Frau trägt die Tasche.	2			
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	2			
F	1 Das Mädchen springt nicht.				2 1 3 4
	2 Der Hund sitzt nicht.				
	3 Der Junge buhlt nicht.				
	4 Der Hund trinkt nicht.				
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.				4 2 1 3
	2 Der Stift ist in der Kiste.				
	3 Der Stift ist auf dem Buch.				
	4 Die Tasse ist in der Kiste.				
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.				3 1 3 2
	2 Der Junge hat die Blumen gepfückt.				
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.				
	4 Der Junge hat gegessen.				
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.				2 1 3 3
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.				
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.				
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.				
J	1 Der Stift ist über der Blume.				4 3 4 1
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.				
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.				
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.				

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.				1 2 3 2
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.				
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.				
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.				
L	1 Sie pflückt die Blumen.				4 1 2 3
	2 Sie schauen das Pferd an.				
	3 Er schiebt den Elefanten.				
	4 Sie lassen die Tassen fallen.				
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.				4 3 1 2
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.				
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.				
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.				
N	1 Das Pferd schaut sie an.				4 1 2 4
	2 Der Elefant trägt sie.				
	3 Sie gibt ihm einen Ball.				
	4 Er gibt ihr eine Tasse.				
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.				2 1 3 4
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.				
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.				
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.				
P	1 Während der Junge isst, liest er.				3 1 2 2
	2 Während das Mädchen reitet, ist es einen Apfel.				
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.				
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, ist es einen Apfel.				
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.				4 2 2 3
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.				
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.				
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.				
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.				1 4 2 2
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.				
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.				
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.				
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.				3 1 4 4
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.				
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.				
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.				
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.				1 3 1 2
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.				
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.				
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.				
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.				1 1 4 4
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.				
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.				
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.				

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau	x (braun)	
braun	x (blau)	
gelb	x (schwarz)	
rot	x (gelb)	
dick	x (rot)	
lang	x (dick)	
groß	x (lang)	
schwarz	✓	

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut	x (Buch)	
Schuh	✓	
Buch	x (Stuhl)	
Stuhl	x (Löffel)	
Tisch	✓	
Tasse	✓	
Löffel	x (Messer)	
Messer	x (Tasse)	

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen	x	
fallen lassen	x	
trinken	x	
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
jagen		

Abbrüche

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Raum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name	F1	Geburtsdatum	
Geschlecht	M <input checked="" type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum	27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/>	Deutsch seit:	Alter	4,11
Kommentar: Von Beginn an sehr unachtsam. Ab Block C zunehmend zappelig. Fragt regelmäßig, ob es fertig sei.			

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	0	-	-
Anzahl der Wiederholungen	4		
Anzahl der Selbstkorrekturen	1		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	F	L	L		
B Verben	F	L			
C Adjektive	F		L		L
D 2-Element Sätze	F	L	L		
E 3-Element Sätze	F		L	L	L
F Negation					
G Präpositionen „in“ und „auf“					
H Perfekt					
I Plural					
J Präpositionen „über“ und „unter“					
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während / nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	0				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

F1 4:11 27.10.2021

Protokollbogen

A	1 Schuh 4	F	2 1 3 4
2 Vogel 3			
3 Kamm 3			
4 Apfel 4			
B	1 trinken 3	F	2 3 1 4
2 pflücken 3			
3 sitzen 4-0 (1)			
4 laufen 4			
C	1 groß 2	F	2 1 2 3
2 lang 4			
3 rot 2			
4 schwarz 4			
D	1 Der Junge läuft 2	F	3 2 4 1
2 Der Hund sitzt 3			
3 Die große Tasse 4			
4 Der rote Ball 1			
E	1 Der Mann isst den Apfel. 3	F	3 1 3 1
2 Das Mädchen pflückt die Blume. 4			
3 Die Frau trägt die Tasche. 4			
4 Der Junge schaut das Pferd an. 4			
F	1 Das Mädchen springt nicht.		2 1 3 4
2 Der Hund sitzt nicht.			
3 Der Junge läuft nicht.			
4 Der Hund trinkt nicht.			
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.		4 2 1 3
2 Der Stift ist in der Kiste.			
3 Der Stift ist auf dem Buch.			
4 Die Tasse ist in der Kiste.			
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.		3 1 3 2
2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.			
3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.			
4 Der Junge hat gegessen.			
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.		2 1 3 3
2 Der Junge steht auf den Stühlen.			
3 Die Jungen pflücken die Äpfel.			
4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.			
J	1 Der Stift ist über der Blume.		4 3 4 1
2 Der Kamm ist unter dem Löffel.			
3 Der Vogel fliegt über den Baum.			
4 Der Hund läuft unter den Tisch.			

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.		1 2 3 2
2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.			
3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.			
4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.			
L	1 Sie pflückt die Blumen.		4 1 2 3
2 Sie schauen das Pferd an.			
3 Er schiebt den Elefanten.			
4 Sie lassen die Tassen fallen.			
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.		4 3 1 2
2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.			
3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.			
4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.			
N	1 Das Pferd schaut sie an.		4 1 2 4
2 Der Elefant trägt sie.			
3 Sie gibt ihm einen Ball.			
4 Er gibt ihr eine Tasse.			
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.		2 1 3 4
2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.			
3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.			
4 Der Mann gibt den Hund der Katze.			
P	1 Während der Junge isst, liest er.		3 1 2 2
2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.			
3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.			
4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.			
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.		4 2 2 3
2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.			
3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.			
4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.			
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.		1 4 2 2
2 Der Stift ist weder lang noch rot.			
3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.			
4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.			
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.		3 1 4 4
2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.			
3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.			
4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.			
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.		1 3 1 2
2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.			
3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.			
4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.			
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.		1 1 4 4
2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.			
3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.			
4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.			

© Schulz-Kirchner Verlag, München 2016

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		
braun		
gelb		
rot		
dick		
lang		
groß		
schwarz		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		
Schuh		
Buch		
Stuhl		
Tisch		
Tasse		
Löffel		
Messer		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen		
fallen lassen		
trinken		
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
jagen		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pfücken		
reifen		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name	G2	Geburtsdatum	
Geschlecht	M <input checked="" type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum	27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:		Alter	5; 5
Kommentar			

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	4	29	2
Anzahl der Wiederholungen	1		
Anzahl der Selbstkorrekturen	1		

Qualitative Analyse						
	Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
			1	2	3	4
A	Substantive	R				
B	Verben	R				
C	Adjektive	R				
D	2-Element Sätze	R				
E	3-Element Sätze	F				L
F	Negation	F	G	G	G	G
G	Präpositionen „in“ und „auf“	F	G		G	G
H	Perfekt	F				G
I	Plural	F			L	
J	Präpositionen „über“ und „unter“					
K	Passiv					
L	Personalpronomen Nominativ					
M	Relativsatz					
N	Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O	Doppelobjektkonstruktion					
P	Subordination mit „während / nachdem“					
Q	Topikalisierung					
R	Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S	Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T	Koordination mit „und“					
U	Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert		4				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

G2 5;5 27.10.2021

Protokollbogen

A	1	Schuh	2
	2	Vogel	1
	3	Kamm	3
	4	Apfel	4
B	1	trinken	2
	2	pflücken	3
	3	sitzen	1
	4	laufen	4
C	1	groß	2
	2	lang	1
	3	rot	2
	4	schwarz	3
D	1	Der Junge läuft	3
	2	Der Hund sitzt	2
	3	Die große Tasse	4
	4	Der rote Ball	1
E	1	Der Mann isst den Apfel.	3
	2	Das Mädchen pflückt die Blume.	1
	3	Die Frau trägt die Tasche.	3
	4	Der Junge schaut das Pferd an.	2
F	1	Das Mädchen springt nicht.	3
	2	Der Hund sitzt nicht.	2
	3	Der Junge läuft nicht.	1
	4	Der Hund trinkt nicht.	3
G	1	Das Messer ist auf dem Schuh.	3
	2	Der Stift ist in der Kiste.	2
	3	Der Stift ist auf dem Buch.	4
	4	Die Tasse ist in der Kiste.	4
H	1	Das Mädchen hat ein Bild gemalt.	3
	2	Der Junge hat die Blumen gepflückt.	1
	3	Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.	3
	4	Der Junge hat gegessen.	3
I	1	Die Katzen schauen den Ball an.	2
	2	Der Junge steht auf den Stühlen.	1
	3	Die Jungen pflücken die Äpfel.	2
	4	Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	3
J	1	Der Stift ist über der Blume.	
	2	Der Kamm ist unter dem Löffel.	
	3	Der Vogel fliegt über den Baum.	
	4	Der Hund läuft unter den Tisch.	

R
2 1 3 4

R
2 3 1 4

R
2 1 2 3

R
3 2 4 1

F
3 1 3 1

F
2 1 3 4

F
4 2 1 3

F
3 1 3 2

F
2 1 3 3

4 3 4 1

K	1	Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.	
	2	Der Elefant wird vom Jungen geschoben.	
	3	Das Pferd wird vom Mann gejagt.	
	4	Die Kuh wird vom Jungen geschoben.	1 2 3 2
L	1	Sie pflückt die Blumen.	
	2	Sie schauen das Pferd an.	
	3	Er schiebt den Elefanten.	
	4	Sie lassen die Tassen fallen.	4 1 2 3
M	1	Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	
	2	Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	
	3	Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	
	4	Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	4 3 1 2
N	1	Das Pferd schaut sie an.	
	2	Der Elefant trägt sie.	
	3	Sie gibt ihm einen Ball.	
	4	Er gibt ihr eine Tasse.	4 1 2 4
O	1	Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.	
	2	Der Mann gibt die Katze dem Hund.	
	3	Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.	
	4	Der Mann gibt den Hund der Katze.	2 1 3 4
P	1	Während der Junge isst, liest er.	
	2	Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	
	3	Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	
	4	Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	3 1 2 2
Q	1	Den braunen Hund jagt das Pferd.	
	2	Den Elefanten schiebt das Mädchen.	
	3	Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	
	4	Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	4 2 2 3
R	1	Weder der Hund noch der Ball ist braun.	
	2	Der Stift ist weder lang noch rot.	
	3	Weder der Junge noch das Pferd rennt.	
	4	Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	1 4 2 2
S	1	Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	
	2	Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	
	3	Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	
	4	Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	3 1 4 4
T	1	Der Junge schaut das Pferd an und steht.	
	2	Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.	
	3	Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.	
	4	Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.	1 3 1 2
U	1	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	
	2	Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	
	3	Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	
	4	Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag, ISBN 978-3-7089-2016-6

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		
braun		
gelb		
rot		
dick		
lang		
groß		
schwarz		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		
Schuh		
Buch		
Stuhl		
Tisch		
Tasse		
Löffel		
Messer		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen		
fallen lassen		
trinken		
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
jagen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name	H2	Geburtsdatum	
Geschlecht	M <input checked="" type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum	27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:		Alter	57
Kommentar			

Quantitative Analyse			
Anzahl der Blöcke korrekt	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
3	3	27	1
Anzahl der Wiederholungen	0		
Anzahl der Selbstkorrekturen	0		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	R				
B Verben	R		L		
C Adjektive	R				
D 2-Element Sätze	R				
E 3-Element Sätze	R	L			L
F Negation	F	G	G	G	G
G Präpositionen „in“ und „auf“	F	G		B	
H Perfekt	F	G	G	G	G
I Plural	F		L		
J Präpositionen „über“ und „unter“					
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während / nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	3				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

H2 5:7 27.10.2021

Protokollbogen

A	1 Schuh	2
	2 Vogel	1
	3 Kamm	3
	4 Apfel	4
B	1 trinken	2
	2 pflücken	1
	3 sitzen	1
	4 laufen	4
C	1 groß	2
	2 lang	1
	3 rot	2
	4 schwarz	3
D	1 Der Junge läuft	3
	2 Der Hund sitzt	2
	3 Die große Tasse	4
	4 Der rote Ball	1
E	1 Der Mann isst den Apfel.	4
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	1
	3 Die Frau trägt die Tasche.	3
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	2
F	1 Das Mädchen springt nicht.	3
	2 Der Hund sitzt nicht.	2
	3 Der Junge läuft nicht.	1
	4 Der Hund trinkt nicht.	3
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.	2
	2 Der Stift ist in der Kiste.	2
	3 Der Stift ist auf dem Buch.	2
	4 Die Tasse ist in der Kiste.	3
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.	2
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.	4
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.	2
	4 Der Junge hat gegessen.	3
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.	2
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.	2
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.	3
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	3
J	1 Der Stift ist über der Blume.	
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.	
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.	
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.	

R
2 1 3 4

F
2 3 1 4

R
2 1 2 3

R
3 2 4 1

F
3 1 3 1

F
2 1 3 4

F
4 2 1 3

F
3 1 3 2

F
2 1 3 3

4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.	
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.	
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.	
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen.	
	2 Sie schauen das Pferd an.	
	3 Er schiebt den Elefanten.	
	4 Sie lassen die Tassen fallen.	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an.	
	2 Der Elefant trägt sie.	
	3 Sie gibt ihm einen Ball.	
	4 Er gibt ihr eine Tasse.	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.	
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.	
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.	
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er.	
	2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel.	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.	
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.	
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.	
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.	
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.	
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.	
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.	
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.	
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.	1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag, ISBN 978-3-7089-2016-6

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		
braun		
gelb		
rot		
dick		
lang		
groß		
schwarz		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		
Schuh		
Buch		
Stuhl		
Tisch		
Tasse		
Löffel		
Messer		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen		
fallen lassen		
trinken		
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
jagen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name: <u>I2</u>	Geburtsdatum:
Geschlecht: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum: <u>27.10.2021</u>
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter: <u>5; 8</u>
Kommentar:	

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	<u>10</u>	<u>53</u>	<u>51</u>
Anzahl der Wiederholungen	<u>1</u>		
Anzahl der Selbstkorrekturen	<u>4</u>		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	R				
B Verben	R				
C Adjektive	R				
D 2-Element Sätze	R				
E 3-Element Sätze	R				
F Negation	R				
G Präpositionen „in“ und „auf“	R				
H Perfekt	F	G			
I Plural	F	G			G
J Präpositionen „Ober“ und „unter“	R				
K Passiv	R				
L Personalpronomen Nominativ	F	G	G		G
M Relativsatz	R				
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ	F	G	G		G
O Doppelobjektkonstruktion	F		G		G
P Subordination mit „während / nachdem“	F				G
Q Topikalisierung	F		G	G	G
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“	F	G	G	G	G
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	<u>10</u>				

Kommentar Fehleranalyse: Vorliegend auf direkte Abender zum Zielitem
 *Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3 gezeigt.

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

12 5:8 27.10.2021

Protokollbogen

A	1 Schuh 2 2 Vogel 1 3 Kamm 3 W 4 Apfel 4	R	2 1 3 4
B	1 trinken 2 2 pflücken 3 3 sitzen 1 4 laufen 4	R	2 3 1 4
C	1 groß 2 2 lang 1 3 rot 2 4 schwarz 3	R	2 1 2 3
D	1 Der Junge läuft 3 2 Der Hund sitzt 2 3 Die große Tasse 2 → 4 4 Der rote Ball 1	R	3 2 4 1
E	1 Der Mann isst den Apfel 3 2 Das Mädchen pflückt die Blume 1 3 Die Frau trägt die Tasche 3 4 Der Junge schaut das Pferd an 1	R	3 1 3 1
F	1 Das Mädchen springt nicht 2 2 Der Hund sitzt nicht 1 3 Der Junge läuft nicht 3 4 Der Hund trinkt nicht 4	R	2 1 3 4
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh 4 2 Der Stift ist in der Kiste 2 3 Der Stift ist auf dem Buch 1 4 Die Tasse ist in der Kiste 3	R	4 2 1 3
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt 2 2 Der Junge hat die Blumen gepflückt 4 → 2 3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen 3 4 Der Junge hat gegessen 2	F	3 1 3 2
I	1 Die Katzen schauen den Ball an 4 2 Der Junge steht auf den Stühlen 1 3 Die Jungen pflücken die Äpfel 3 4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen 3 → 2	F	2 1 3 3
J	1 Der Stift ist über der Blume 4 2 Der Kamm ist unter dem Löffel 3 3 Der Vogel fliegt über den Baum 4 4 Der Hund läuft unter den Tisch 1	R	4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt 1 2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben 2 3 Das Pferd wird vom Mann gejagt 3 4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben 2	R	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen 3 2 Sie schauen das Pferd an 3 3 Er schiebt den Elefanten 2 4 Sie lassen die Tassen fallen 1	F	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick 4 2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz 2 → 3 3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist 1 4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist 2	R	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an 3 2 Der Elefant trägt sie 2 3 Sie gibt ihm einen Ball 2 4 Er gibt ihr eine Tasse 2	F	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen 2 2 Der Mann gibt die Katze dem Hund 4 3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen 3 4 Der Mann gibt den Hund der Katze 1	F	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er 3 2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel 1 3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er 2 4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel 4	F	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd 4 2 Den Elefanten schiebt das Mädchen 1 3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen 4 4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel 2	F	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun 4 2 Der Stift ist weder lang noch rot 3 3 Weder der Junge noch das Pferd rennt 1 4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe 1	F	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot. 2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun. 3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb. 4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.		3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht. 2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau. 3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut. 4 Der Stern ist in den Kreis und ist rot.		1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt. 2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht. 3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt. 4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.		1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag, ISBN 978-3-7089-2016-0

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		
braun		
gelb		
rot		
dick		
lang		
groß		
schwarz		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		
Schuh		
Buch		
Stuhl		
Tisch		
Tasse		
Löffel		
Messer		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen		
fallen lassen		
trinken		
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
jagen		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name <u>J2</u>	Geburtsdatum
Geschlecht <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> X	Testdatum <u>29.10.2021</u>
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter <u>6,0</u>
Kommentar	

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	<u>16</u>	<u>61</u>	<u>86</u>
Anzahl der Wiederholungen	<u>2</u>		
Anzahl der Selbstkorrekturen	<u>0</u>		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantiv	<u>R</u>				
B Verben	<u>R</u>				
C Adjektive	<u>R</u>				
D 2-Element Sätze	<u>R</u>				
E 3-Element Sätze	<u>R</u>				
F Negation	<u>R</u>		<u>L</u>		
G Präpositionen „in“ und „auf“	<u>R</u>				
H Perfekt	<u>R</u>				
I Plural	<u>R</u>				
J Präpositionen „über“ und „unter“	<u>R</u>				
K Passiv	<u>R</u>				
L Personalpronomen Nominativ	<u>R</u>				
M Relativsatz	<u>R</u>				
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ	<u>R</u>				
O Doppelobjektkonstruktion	<u>R</u>				<u>G</u>
P Subordination mit „während / nachdem“	<u>R</u>				
Q Topikalisierung	<u>R</u>				
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“	<u>R</u>	<u>G</u>	<u>G</u>	<u>G</u>	<u>G</u>
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)	<u>R</u>				<u>G</u>
T Koordination mit „und“	<u>R</u>				
U Subordination mit „dass“	<u>R</u>				<u>G</u>
Erreichter Gesamtpunktwert	<u>16</u>				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

J2 6;0 27.10.2021

Protokollbogen

A	1 Schuh	2		
	2 Vogel	1		
	3 Kamm	3		
	4 Apfel	4		
B	1 trinken	2		
	2 pflücken	3		
	3 sitzen	1		
	4 laufen	4		
C	1 groß	2		
	2 lang	1		
	3 rot	2		
	4 schwarz	3		
D	1 Der Junge läuft	3		
	2 Der Hund sitzt	2		
	3 Die große Tasse	4		
	4 Der rote Ball	1		
E	1 Der Mann isst den Apfel	3		
	2 Das Mädchen pflückt die Blume	1		
	3 Die Frau trägt die Tasche	3		
	4 Der Junge schaut das Pferd an	1		
F	1 Das Mädchen springt nicht	2		
	2 Der Hund sitzt nicht	3		
	3 Der Junge läuft nicht	3		
	4 Der Hund trinkt nicht	4		
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh	4		
	2 Der Stift ist in der Kiste	2		
	3 Der Stift ist auf dem Buch	1		
	4 Die Tasse ist in der Kiste	3		
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt	3		
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt	1		
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen	3		
	4 Der Junge hat gegessen	2		
I	1 Die Katzen schauen den Ball an	2		
	2 Der Junge steht auf den Stühlen	1		
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel	3		
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen	3		
J	1 Der Stift ist über der Blume	4		
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel	3		
	3 Der Vogel fliegt über den Baum	4		
	4 Der Hund läuft unter den Tisch	1		

R	2 1 3 4
R	2 3 1 4
R	2 1 2 3
R	3 2 4 1
R	3 1 3 1
F	2 1 3 4
R	4 2 1 3
R	3 1 3 2
R	2 1 3 3
R	4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt	1		
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben	2		
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt	3		
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben	2		
L	1 Sie pflückt die Blumen	4		
	2 Sie schauen das Pferd an	1		
	3 Er schiebt den Elefanten	2		
	4 Sie lassen die Tassen fallen	3		
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick	4		
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz	3		
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist	1		
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist	2		
N	1 Das Pferd schaut sie an	4		
	2 Der Elefant trägt sie	1		
	3 Sie gibt ihm einen Ball	2		
	4 Er gibt ihr eine Tasse	4		
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen	2		
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund	1		
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen	3		
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze	4		
P	1 Während der Junge isst, liest er	3		
	2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel	1		
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er	2		
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, isst es einen Apfel	2		
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd	4		
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen	2		
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen	2		
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel	3		
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun	3		
	2 Der Stift ist weder lang noch rot	3		
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt	4		
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe	4		
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot	3		
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun	1		
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb	4		
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß	2		
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht	1		
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau	3		
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut	1		
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot	2		
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt	1		
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht	1		
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt	4		
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht	4		

R	1 2 3 2
R	4 1 2 3
R	4 3 1 2
R	4 1 2 4
F	2 1 3 4
R	3 1 2 2
R	4 2 2 3
F	1 4 2 2
F	3 1 4 4
R	1 3 1 2
F	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag, München 2016

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		
braun		
gelb		
rot		
dick		
lang		
groß		
schwarz		

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut		
Schuh		
Buch		
Stuhl		
Tisch		
Tasse		
Löffel		
Messer		

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen		
fallen lassen		
trinken		
essen		
fliegen		
laufen		
lesen		
tragen		

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		
Stift		
Tasche		
Ball		
Baum		
Bild		
Blume		
Kamm		

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		
Kiste		
Vogel		
Elefant		
Katze		
Pferd		
Hund		

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name K2	Geburtsdatum
Geschlecht <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> W	Testdatum 27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter 6,1
Kommentar	

Quantitative Analyse			
	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
Anzahl der Blöcke korrekt	3	-	-
Anzahl der Wiederholungen	1		
Anzahl der Selbstkorrekturen	0		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	F			L	
B Verben	F		L		
C Adjektive	R				
D 2-Element Sätze	R				
E 3-Element Sätze	R				
F Negation	R	G			
G Präpositionen „in“ und „auf“	F			G	G
H Perfekt	F	G			
I Plural	F		G	G	
J Präpositionen „über“ und „unter“	F		G	G	G
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während / nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	3				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

K2 6:1 27.10.2021

A	1 Schuh	2
	2 Vogel	1
	3 Kamm	4
	4 Apfel	4
B	1 trinken	2
	2 pflücken	2
	3 sitzen	1
	4 laufen	4
C	1 groß	2
	2 lang	1
	3 rot	2
	4 schwarz	3
D	1 Der Junge läuft	3
	2 Der Hund sitzt	2
	3 Die große Tasse	4
	4 Der rote Ball	1
E	1 Der Mann isst den Apfel.	3
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	1
	3 Die Frau trägt die Tasche.	3
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	1
F	1 Das Mädchen springt nicht.	3
	2 Der Hund sitzt nicht.	1
	3 Der Junge läuft nicht.	3
	4 Der Hund trinkt nicht.	4
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.	4
	2 Der Stift ist in der Kiste.	2
	3 Der Stift ist auf dem Buch.	2
	4 Die Tasse ist in der Kiste.	4
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.	2
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.	1
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.	3
	4 Der Junge hat gegessen.	2
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.	2
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.	3
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.	4
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.	3
J	1 Der Stift ist über der Blume.	4
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.	4
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.	3
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.	2

F	2 1 3 4
F	2 3 1 4
R	2 1 2 3
R	3 2 4 1
R	3 1 3 1
F	2 1 3 4
F	4 2 1 3
F	3 1 3 2
F	2 1 3 3
F	4 3 4 1

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.	
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.	
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.	
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.	1 2 3 2
L	1 Sie pflückt die Blumen.	
	2 Sie schauen das Pferd an.	
	3 Er schiebt den Elefanten.	
	4 Sie lassen die Tassen fallen.	4 1 2 3
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.	
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.	
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.	
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.	4 3 1 2
N	1 Das Pferd schaut sie an.	
	2 Der Elefant trägt sie.	
	3 Sie gibt ihm einen Ball.	
	4 Er gibt ihr eine Tasse.	4 1 2 4
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.	
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.	
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.	
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.	2 1 3 4
P	1 Während der Junge isst, liest er.	
	2 Während das Mädchen reitet, isst es einen Apfel.	
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.	
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, liest es einen Apfel.	3 1 2 2
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.	
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.	
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.	
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.	4 2 2 3
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.	
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.	
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.	
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.	1 4 2 2
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.	
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.	
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.	
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.	3 1 4 4
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.	
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.	
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.	
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.	1 3 1 2
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.	
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.	
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.	
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.	1 1 4 4

© Schulz-Kirchner Verlag, ISBN 978-3-7089-2016-0

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen zur informellen Überprüfung des Vokabulars

Karte 1	Rezeptiv	Expressiv
blau		✓
braun		rot ✗
gelb		✓
rot		
dick	✗	
lang	✓	
groß	✓	
schwarz		✓

Karte 3	Rezeptiv	Expressiv
Hut	✗	
Schuh		✓
Buch		✓
Stuhl		✓
Tisch		✓
Tasse		✓
Löffel	✓	
Messer	✗	

Karte 5	Rezeptiv	Expressiv
anschauen	✗	
fallen lassen	✗	
trinken	✓	
essen	✓	
fliegen	✗	
laufen	✓	
lesen	✓	
jagen	✗	

Karte 7	Rezeptiv	Expressiv
Frau		
Mädchen		
Junge		
Mann		
Kuh		
Arm		

Karte 2	Rezeptiv	Expressiv
Apfel		✓
Stift	✗	
Tasche		✓
Ball		Kreis (v)
Baum	✓	
Bild		
Blume		✓
Kamm	✗	

Karte 4	Rezeptiv	Expressiv
Stern		
Kreis		✓
Kiste	✗	
Vogel	✗	
Elefant		✓
Katze		✓
Pferd	✓	
Hund	✓	

Karte 6	Rezeptiv	Expressiv
schieben		
pflücken		
reiten		
malen		
sitzen		
springen		
stehen		
tragen		

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

Protokollbogen

Name: L2	Geburtsdatum: --
Geschlecht: M <input checked="" type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	Testdatum: 27.10.2021
Einsprachig <input type="checkbox"/> Mehrsprachig <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch seit:	Alter: 6,2
Kommentar:	

Quantitative Analyse			
Anzahl der Blöcke korrekt	Rohwert	altersspezifischer	
		T-Wert	Prozentrang
1	1	-	-
Anzahl der Wiederholungen	1		
Anzahl der Selbstkorrekturen	1		

Qualitative Analyse					
Zielstruktur	Ergebnis*	Fehleranalyse pro Item			
		1	2	3	4
A Substantive	R				
B Verben	F		L		
C Adjektive	F		L		
D 2-Element Sätze	F				L
E 3-Element Sätze	F	L	L	L	L
F Negation	F	L	G		
G Präpositionen „in“ und „auf“					
H Perfekt					
I Plural					
J Präpositionen „über“ und „unter“					
K Passiv					
L Personalpronomen Nominativ					
M Relativsatz					
N Personalpronomen Akkusativ / Dativ					
O Doppelobjektkonstruktion					
P Subordination mit „während“ / „nachdem“					
Q Topikalisierung					
R Disjunktive Konjunktion „weder – noch“					
S Relativsatz (Pronomen im Akkusativ / Dativ)					
T Koordination mit „und“					
U Subordination mit „dass“					
Erreichter Gesamtpunktwert	1				

*Ergebnis = wurde der Block korrekt oder falsch gelöst, Fehleranalyse = siehe Handbuch Anhang A-3

TROG-D

Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses

L2 6:2 27.10.2021

Protokollbogen

A	1 Schuh	2	R	2 1 3 4
	2 Vogel	1		
	3 Kamm	3		
	4 Apfel	4		
B	1 trinken	2	F	2 3 1 4
	2 pflücken	1		
	3 sitzen	1		
	4 laufen	4		
C	1 groß	2	F	2 1 2 3
	2 lang	4		
	3 rot	2		
	4 schwarz	3		
D	1 Der Junge läuft	4	F	3 2 4 1
	2 Der Hund sitzt	2		
	3 Die große Tasse	4		
	4 Der rote Ball	1		
E	1 Der Mann isst den Apfel.	4	F	3 1 3 1
	2 Das Mädchen pflückt die Blume.	3		
	3 Die Frau trägt die Tasche.	2		
	4 Der Junge schaut das Pferd an.	2		
F	1 Das Mädchen springt nicht.	4	F	2 1 3 4
	2 Der Hund sitzt nicht.	2		
	3 Der Junge läuft nicht.	3		
	4 Der Hund trinkt nicht.	4		
G	1 Das Messer ist auf dem Schuh.			4 2 1 3
	2 Der Stift ist in der Kiste.			
	3 Der Stift ist auf dem Buch.			
	4 Die Tasse ist in der Kiste.			
H	1 Das Mädchen hat ein Bild gemalt.			3 1 3 2
	2 Der Junge hat die Blumen gepflückt.			
	3 Das Mädchen hat sich den Arm gebrochen.			
	4 Der Junge hat gegessen.			
I	1 Die Katzen schauen den Ball an.			2 1 3 3
	2 Der Junge steht auf den Stühlen.			
	3 Die Jungen pflücken die Äpfel.			
	4 Das Mädchen lässt die Tassen fallen.			
J	1 Der Stift ist über der Blume.			4 3 4 1
	2 Der Kamm ist unter dem Löffel.			
	3 Der Vogel fliegt über den Baum.			
	4 Der Hund läuft unter den Tisch.			

K	1 Das Mädchen wird vom Pferd gejagt.		1 2 3 2
	2 Der Elefant wird vom Jungen geschoben.		
	3 Das Pferd wird vom Mann gejagt.		
	4 Die Kuh wird vom Jungen geschoben.		
L	1 Sie pflückt die Blumen.		4 1 2 3
	2 Sie schauen das Pferd an.		
	3 Er schiebt den Elefanten.		
	4 Sie lassen die Tassen fallen.		
M	1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick.		4 3 1 2
	2 Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz.		
	3 Der Stift ist auf dem Buch, das gelb ist.		
	4 Das Mädchen jagt den Hund, der groß ist.		
N	1 Das Pferd schaut sie an.		4 1 2 4
	2 Der Elefant trägt sie.		
	3 Sie gibt ihm einen Ball.		
	4 Er gibt ihr eine Tasse.		
O	1 Die Frau malt dem Jungen das Mädchen.		2 1 3 4
	2 Der Mann gibt die Katze dem Hund.		
	3 Die Frau malt dem Mädchen den Jungen.		
	4 Der Mann gibt den Hund der Katze.		
P	1 Während der Junge isst, liest er.		3 1 2 2
	2 Während das Mädchen reitet, ist es einen Apfel.		
	3 Nachdem der Junge gegessen hat, liest er.		
	4 Nachdem das Mädchen geritten ist, liest es einen Apfel.		
Q	1 Den braunen Hund jagt das Pferd.		4 2 2 3
	2 Den Elefanten schiebt das Mädchen.		
	3 Dem Mädchen gibt der Junge Blumen.		
	4 Dem Jungen gibt das Mädchen einen Apfel.		
R	1 Weder der Hund noch der Ball ist braun.		1 4 2 2
	2 Der Stift ist weder lang noch rot.		
	3 Weder der Junge noch das Pferd rennt.		
	4 Der Junge hat weder Hut noch Schuhe.		
S	1 Das Buch, auf dem der Stift ist, ist rot.		3 1 4 4
	2 Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun.		
	3 Die Tasse, in der die Kiste ist, ist gelb.		
	4 Der Junge, den der Hund jagt, ist groß.		
T	1 Der Junge schaut das Pferd an und steht.		1 3 1 2
	2 Der Schuh ist auf dem Stift und ist blau.		
	3 Der Junge jagt das Mädchen und hat einen Hut.		
	4 Der Stern ist in dem Kreis und ist rot.		
U	1 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sie zeigt.		1 1 4 4
	2 Der Junge sieht, dass die Frau sich sieht.		
	3 Die Frau sieht, dass das Mädchen auf sich zeigt.		
	4 Der Junge sieht, dass die Frau sie sieht.		

© Schul- & Kitzinger Verlag, München 2016

D. Protokollbogen SET 3-5 UT 11 A1 bis F1

SET 3-5 | Protokollbogen

27.10.2021 A1 (4:3)

T-Wert: 38 PR-Wert: 12

 UT 11 Abbruch: Bei 6 Bewertungen in Folge mit 0 Punkten wird zum nächsten UT übergegangen.

11. Kunstwörter nachsprechen

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte	
0. da-bo	✓	-	-
0. be-la	✓	-	-
1. mam	nam	0	1
2. pint	pit	0	1
3. ralm	hei	0	1
4. ni-ba	✓	0	1
5. bon-ta	✓	0	1
6. nam-po	na-po	0	1
7. ka-lo-si	✓	0	1
8. wan-ta-loss	ma-ta-loss	0	1
9. ba-ki-lu	✓	0	1
10. ma-schnu-sel	ma-schu-schel	0	1
11. schni-sa-pe	fi-sa-be	0	1
12. mi-la-plos	mi-la-klas	0	1
13. o-ki-wa-ne	oi-ka-wa	0	1
14. ga-fi-bo-la	da-fi-bo-la	0	1
15. son-so-le-mat-el	unverständlich (falsch)	0	1
RW		4	

SET 3-5 | Protokollbogen

27.10.2021 B1 (4:5)

T-Wert: 51 PR-Wert: 54

 UT 11 Abbruch: Bei 6 Bewertungen in Folge mit 0 Punkten wird zum nächsten UT übergegangen.

11. Kunstwörter nachsprechen

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte	
0. da-bo	✓	-	-
0. be-la	✓	-	-
1. mam	✓	0	1
2. pint	hint	0	1
3. ralm	galm	0	1
4. ni-ba	✓	0	1
5. bon-ta	✓	0	1
6. nam-po	✓	0	1
7. ka-lo-si	✓	0	1
8. wan-ta-loss	man-ta-noss	0	1
9. ba-ki-lu	za-ki-lo	0	1
10. ma-schnu-sel	✓	0	1
11. schni-sa-pe	✓	0	1
12. mi-la-plos	✓	0	1
13. o-ki-wa-ne	✓	0	1
14. ga-fi-bo-la	✓	0	1
15. son-so-le-mat-el	son-so-le-ma-tschel	0	1
RW		10	

SET 3-5 | Protokollbogen

27.10.2021 C1 (4:7)

 UT 11 Abbruch: Bei 6 Bewertungen in Folge mit 0 Punkten wird zum nächsten UT übergegangen.

11. Kunstwörter nachsprechen

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte	
0. da-bo	Wiederholung: Nullreaktion	-	-
0. be-la	e la	-	-
1. mam	✓	0	1
2. pint	pin	0	1
3. raim	Wiederholung: Nullreaktion	0	1
4. ni-ba	mi ba	0	1
5. bon-ta	✓	0	1
6. nam-po	✓	0	1
7. ka-lo-si	✓	0	1
8. wan-ta-loss	wan ta los	0	1
9. ba-ki-lu	a ki lu	0	1
10. ma-schnu-sel	ma <u>snu</u> sel	0	1
11. schni-sa-pe	<u>sni</u> sa pe	0	1
12. mi-la-plos	mi la glos	0	1
13. o-ki-wa-ne	✓	0	1
14. ga-fi-bo-la	✓	0	1
15. son-so-le-mat-el	✓	0	1

t-Wert: 47 PR: 38

RW 9

Unsicherheiten mit laut /sch/ bereits im Screening beobachtbar. Wird hier beide Male durch den laut /s/ ersetzt. Wird deshalb als richtig bewertet.

SET 3-5 | Protokollbogen

27.10.2021 D1 (4:9)

 UT 11 Abbruch: Bei 6 Bewertungen in Folge mit 0 Punkten wird zum nächsten UT übergegangen.

11. Kunstwörter nachsprechen

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte	
0. da-bo	✓	-	-
0. be-la	✓	-	-
1. mam	✓	0	1
2. pint	✓	0	1
3. raim	tal	0	1
4. ni-ba	✓	0	1
5. bon-ta	autta	0	1
6. nam-po	✓	0	1
7. ka-lo-si	✓	0	1
8. wan-ta-loss	✓	0	1
9. ba-ki-lu	ki lu	0	1
10. ma-schnu-sel	ma schnu <u>schel</u>	0	1
11. schni-sa-pe	schni a <u>schwe</u>	0	1
12. mi-la-plos	✓	0	1
13. o-ki-wa-ne	✓	0	1
14. ga-fi-bo-la	✓	0	1
15. son-so-le-mat-el	son so <u>lele</u> ma tel	0	1

t-Wert: 47 PR: 38

RW 9

SET 3-5 | Protokollbogen

27.10.2021 E1 (4:10)

 UT 11 Abbruch: Bei 6 Bewertungen in Folge mit 0 Punkten wird zum nächsten UT übergegangen.

Test nicht durchführbar.
Findet Aufnahme lustig, spricht aber nichts nach.

11. Kunstwörter nachsprechen

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte	
0. da-bo		-	-
0. be-la		-	-
1. mam		0	1
2. pint		0	1
3. ralm		0	1
4. ni-ba		0	1
5. bon-ta		0	1
6. nam-po		0	1
7. ka-lo-si		0	1
8. wan-ta-loss		0	1
9. ba-ki-lu		0	1
10. ma-schnu-sel		0	1
11. schni-sa-pe		0	1
12. mi-la-plos		0	1
13. o-ki-wa-ne		0	1
14. ga-fi-bo-la		0	1
15. son-so-le-mat-el		0	1
RW			

SET 3-5 | Protokollbogen

27.10.2021 F1 (4:11)

 UT 11 Abbruch: Bei 6 Bewertungen in Folge mit 0 Punkten wird zum nächsten UT übergegangen.

11. Kunstwörter nachsprechen

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte	
0. da-bo	da bum	-	-
0. be-la	bi la	-	-
1. mam	✓	0	1
2. pint	pin	0	1
3. ralm	dai	0	1
4. ni-ba	✓	0	1
5. bon-ta	an ta	0	1
6. nam-po	nau to	0	1
7. ka-lo-si	✓	0	1
8. wan-ta-loss	War ta loss	0	1
9. ba-ki-lu	✓	0	1
10. ma-schnu-sel	ma schnu wä	0	1
11. schni-sa-pe	schni pan siu	0	1
12. mi-la-plos	mi la pot	0	1
13. o-ki-wa-ne	✓	0	1
14. ga-fi-bo-la	a fi go la	0	1
15. son-so-le-mat-el	<unverständlich>	0	1
RW			5

t-Wert: 35 PR: 7

E. Protokollbogen SET 5-10 UT 10 G2 bis L2

Protokollbogen

27.10.2021 G2 (5:5)

10. Kunstwörter nachsprechen → nur für 5- und 6-Jährige

Anmerkung: Die Artikulation des Kindes bitte lautgetreu notieren. Zur genaueren Auswertung bitte die Aussage des Kindes mit einem Diktiergerät aufzeichnen.

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte
0. niba	✓	-
0. kalosi	✓	-
1. fatong	Wiederholung: fatong	0 1
2. wassdratz	watzdas	0 1
3. metligkeit	✓	0 1
4. helitost	helisos	0 1
5. etzgorke	✓	0 1
6. tiparim	parim	0 1
7. sensokabiott	Wiederholung: sensoko... <unverständlich>	0 1
8. regotister	Wiederholung: regotister	0 1
9. schomlagent	✓	0 1
10. dirulaso	dilaso	0 1
11. zeunkerola	zeunkalola	0 1
12. sichlanop	silam...	0 1
13. naspalopsum	naspalopsum	0 1
14. dantobosi	dabosi	0 1
15. zaxasaloma	zaloma	0 1
16. kalpioris	pl... <unverständlich>	0 1
17. schnagapersiko	Wiederholung: schnagap... <unverständlich>	0 1
18. gigalingo	lingplong	0 1
19. praskoprana	pasgospunga	0 1
20. nprawistung	smastung	0 1
t-Wert: 30 PR: 2		RW 3

Protokollbogen

27.10.2021 H2 (5:7)
T-Wert: 42 PR-Wert: 22

10. Kunstwörter nachsprechen → nur für 5- und 6-Jährige

Anmerkung: Die Artikulation des Kindes bitte lautgetreu notieren. Zur genaueren Auswertung bitte die Aussage des Kindes mit einem Diktiergerät aufzeichnen.

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte
0. niba	✓	-
0. kalosi	✓	-
1. fatong	✓	0 1
2. wassdratz	✓	0 1
3. metligkeit	✓	0 1
4. helitost	✓	0 1
5. etzgorke	✓	0 1
6. tiparim	✓	0 1
7. sensokabiott	sensobaglott	0 1
8. regotister	✓	0 1
9. schomlagent	schomlangent	0 1
10. dirulaso	✓	0 1
11. zeunkerola	✓	0 1
12. sichlanop	sichlalop	0 1
13. naspalopsum	nawalostto	0 1
14. dantobosi	✓	0 1
15. zaxasaloma	tasaloma	0 1
16. kalpioris	✓	0 1
17. schnagapersiko	✓	0 1
18. gigalingo	✓	0 1
19. praskoprana	praskooguna	0 1
20. nprawistung	nigawistum	0 1
		RW 10

| Protokollbogen |

27.10.2021 12 (5:8)

10. Kunstwörter nachsprechen → nur für 5- und 6-Jährige

Anmerkung: Die Artikulation des Kindes bitte lautgetreu notieren. Zur genaueren Auswertung bitte die Aussage des Kindes mit einem Diktiergerät aufzeichnen.

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte
0. niba	✓	-
0. kalosi	✓	-
1. fatong	✓	0 (1)
2. wassdratz	✓	0 (1)
3. meitigkeit	✓	0 (1)
4. helitost	helipost	0 1
5. etzgorke	etzgote	0 1
6. tiparim	tipali	0 1
7. sensokabitt	sen sokalott	0 1
8. regotister	hegotiter	0 1
9. schomlagent	scholeget	0 1
10. dirulaso	✓	0 (1)
11. zeunkerola	zwerkerola	0 1
12. sichlanop	sichlalup	0 1
13. naspalostum	laspalostum	0 1
14. dantobosi	datoposi	0 1
15. zachasaloma	zachaloma	0 1
16. kaliplori	kalipblas	0 1
17. schragapersiko	schlagapersiko	0 1
18. gligalingo	ligalalo	0 1
19. prakospuna	kaskospuna	0 1
20. niprawitung	nipalistum	0 1

e-Wert: 30

PR: 2

RW	4
----	---

| Protokollbogen |

27.10.2021 J2 (6:0)

T-Wert: 47 PR-Wert: 39

10. Kunstwörter nachsprechen → nur für 5- und 6-Jährige

Anmerkung: Die Artikulation des Kindes bitte lautgetreu notieren. Zur genaueren Auswertung bitte die Aussage des Kindes mit einem Diktiergerät aufzeichnen.

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte
0. niba	✓	-
0. kalosi	✓	-
1. fatong	✓	0 (1)
2. wassdratz	✓	0 (1)
3. meitigkeit	weitigkeit	0 1
4. helitost	✓	0 (1)
5. etzgorke	✓	0 (1)
6. tiparim	✓	0 (1)
7. sensokabitt	✓	0 (1)
8. regotister	legotester	0 1
9. schomlagent	✓	0 (1)
10. dirulaso	tilulafo	0 1
11. zeunkerola	✓	0 (1)
12. sichlanop	✓	0 (1)
13. naspalostum	✓	0 (1)
14. dantobosi	✓	0 (1)
15. zachasaloma	✓	0 (1)
16. kaliplori	✓	0 (1)
17. schragapersiko	snagaparischo	0 1
18. gligalingo	✓	0 (1)
19. prakospuna	paschkostuna	0 1
20. niprawitung	✓	0 1

RW

14

| Protokollbogen |

27.10.2021
K2 (6:1)

T-Wert: 25 PR-Wert: 0

10. Kunstwörter nachsprechen

---> nur für 5- und 6-Jährige

Anmerkung: Die Artikulation des Kindes bitte lautgetreu notieren. Zur genaueren Auswertung bitte die Aussage des Kindes mit einem Diktiergerät aufzeichnen.

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte
0. niba	✓	- -
0. kalosi	✓	- -
1. fabong	∅	0 1
2. wasdratz	∅	0 1
3. mettigkeit	∅	0 1
4. heiltost	∅	0 1
5. etzgorke	∅	0 1
6. tiparim	✓	0 1
7. sensokablott	∅	0 1
8. regotister	∅	0 1
9. schomlagent	✓	0 1
10. diruloso	∅	0 1
11. zeunkerola	∅	0 1
12. sichlanop	∅	0 1
13. naspalostrum	∅	0 1
14. dantobosi	∅	0 1
15. zachasaloma	∅	0 1
16. kalploris	∅	0 1
17. schnagapersiko	∅	0 1
18. gligalingo	∅	0 1
19. praskospruna	∅	0 1
20. niprawistung	∅	0 1

RW 2

| Protokollbogen |

27.10.2021 L2 (6:2)

10. Kunstwörter nachsprechen

---> nur für 5- und 6-Jährige

Anmerkung: Die Artikulation des Kindes bitte lautgetreu notieren. Zur genaueren Auswertung bitte die Aussage des Kindes mit einem Diktiergerät aufzeichnen.

Aufgabe	Antwort des Kindes	Punkte
0. niba	✓	- -
0. kalosi	✓	- -
1. fabong	fato	0 1
2. wasdratz	✓	0 1
3. mettigkeit	✓	0 1
4. heiltost	helicot	0 1
5. etzgorke	etzgole	0 1
6. tiparim	✓	0 1
7. sensokablott	senokabot	0 1
8. regotister	retotier (verwaschen)	0 1
9. schomlagent	schomagent	0 1
10. diruloso	ulabo <unverständlich>	0 1
11. zeunkerola	eunkerola	0 1
12. sichlanop	itanop <unverständlich>	0 1
13. naspalostrum	nabalopas	0 1
14. dantobosi	Abbruch: R. will nicht mehr mitmachen keine Motivation mehr möglich.	0 1
15. zachasaloma		0 1
16. kalploris		0 1
17. schnagapersiko		0 1
18. gligalingo		0 1
19. praskospruna		0 1
20. niprawistung		0 1

t-Wert: 26 PR: 0

RW 3

F. Protokoll Logopädie: Kindergarten Schule Oberglatt

Datum: 04. / 27.10.2021

Lehrperson: M.K.

SHP: V.G.

Logopädinnen i.A.: Fabienne Ermel / Nicole Studiger

Name	Beobachtungen	weiteres Vorgehen
1. Kindergartenstufe		
A1	<p>Allg. Eindruck: Macht einen aufgeschlossenen und fröhlichen Eindruck. Wirkt sprechfreudig. Hilft sich in der Kommunikation mit Mimik und Gestik (v.a. in der Bildergeschichte).</p> <p>SV: Auffällig. Kann keinen Auftrag ausführen. Es wirkt als würde A1 wahllos im Bild zeigen.</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 0 / t-Wert: - / PR: -</i></p> <p><i>qualitativ: Fehler bereits ab dem ersten Block. Es handelt sich bei allen Fehlern um lexikalische Fehler. Weshalb die Störung eher auf ein generelles Sprachproblem hindeutet, welches bereits auf lexikalischer Ebene besteht.</i></p> <p>WS: Auffällig. A1 kann 1/3 der Bilder produktiv benennen. Fraglich Mehrsprachigkeit?</p> <p>Aussprache: Auffällig. /r/ kann isoliert nicht gebildet werden. /r/ wird durch /h/, /l/ oder /w/ ersetzt oder weggelassen.</p> <p>Grammatik: Auffällig. Reihenfolge der Geschichte nicht korrekt (trotz Hilfestellung). A1 spricht nur in Satzfragmenten (Zwei- bis Drei-Wort-Äusserungen). Keine Hauptsätze und Verbzweitstellung beobachtbar.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: Unklar. Kann drei Pseudowörter korrekt nachsprechen. Bei zwei Pseudowörtern wird /r/ ersetzt. Im standardisierten Diagnostikverfahren auffällig.</p> <p><i>SET 3-5 UT Kunstwörter: Rohwert: 4 / t-Wert: 38 / PR: 12</i></p>	<p>Abklärung → Vor allem Lautbefund! Im Moment noch kein Störungsbewusstsein (könnte sich aber bald ergeben).</p>
B1	<p>Allg. Eindruck: Aufgewecktes Kind. Sucht aktiv Blickkontakt. Wirkt bei den Aufgaben motiviert. Kann sich gut auf die Interaktion einlassen.</p> <p>SV: Auffällig. B1 kann Aufträge nicht ausführen.</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 3 / t-Wert: 35 / PR: 7</i></p> <p><i>qualitativ: Erste drei Blöcke korrekt, darauffolgende Blöcke falsch. Abbruch bei Block H. Leicht mehr lexikalische Fehler als grammatische Fehler. Nur wenige Male den direkten Ablenker zum Zielobjekt gezeigt. Generelles Sprachproblem.</i></p> <p>WS: Unklar. B1 kann 2/3 der Bilder produktiv benennen. Fraglich Mehrsprachigkeit?</p> <p>Aussprache: Unauffällig</p> <p>Grammatik: Unklar. Hauptsätze und Verbzweitstellung beobachtbar. Reihenfolge der Geschichte korrekt und Erzählung oberflächlich möglich. Wortschatz undifferenziert.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: Unauffällig</p> <p><i>SET 3-5 UT Kunstwörter: Rohwert: 10 / t-Wert: 51 / PR: 54</i></p> <p><u>Einschätzung SHP und DaZ:</u> Hatte Logopädie im Frühbereich. Logopädie seit Herbstferien gestartet.</p>	<p>Logopädie: Wiederaufnahme bereits erfolgt.</p>

C1	<p>Allg. Eindruck: Aufgestelltes, humorvolles und sprechfreudiges Kind. Auffällige Aufmerksamkeit. C1 läuft mehrmals davon. Wirkt sehr unruhig. C1 versteht die Frage nach dem eigenen Namen nicht. Häufiges «ok»-Sagen und Nicken</p> <p>SV: Auffällig. C1 führt keinen Auftrag korrekt aus. Äussert sich stets mit «ok» - Ja-Sage-Strategie.</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 1 / t-Wert: - / PR: -</i></p> <p><i>qualitativ: Zu Beginn viele Wiederholungen nötig. Viele Fehler in den Blöcken C bis G, was auf ein generelles Sprachverständnisproblem hindeutet. In der informellen Überprüfung des Vokabulars (Karte 1, 3, 5) jeweils rezeptiv drei Wörter korrekt.</i></p> <p>WS: Auffällig. C1 benennt 1/3 der Bildkarten korrekt.</p> <p>Aussprache: Unauffällig. Unsicherheiten beim Laut //j/.</p> <p>Grammatik: Auffällig. Nur englische Floskeln. Teilweise Englisch und Deutsch in einem Satz. Kein Hauptsatz in Deutsch. Verbzweitstellung nicht beurteilbar. Lässt sich nicht auf die Bildergeschichte ein.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: Unauffällig</p> <p><i>SET 3-5 UT Kunstwörter: Rohwert: 9 / t-Wert: 47 / PR: 38</i></p>	Nachkontrolle im 2. Kindergarten
D1	<p>Allg. Eindruck: D1 versteht Schriftsprache etwas besser als Schweizerdeutsch. D1 ist sehr aufmerksam und bemüht. Teilweise ein Störungsbewusstsein beobachtbar? – D1 weicht auf Englisch aus.</p> <p>SV: Auffällig. Kann die Aufträge nicht ausführen. Keine Schlüsselwortstrategie beobachtbar.</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 0 / t-Wert: - / PR: -</i></p> <p><i>qualitativ: Viele Fehler ab Block A bis E, was auf ein generelles Sprachproblem hindeutet. In der informellen Überprüfung des Vokabulars jeweils die Hälfte der Wörter rezeptiv korrekt.</i></p> <p>WS: Unauffällig. Viele Wörter werden korrekt auf Englisch benannt. Mehrsprachigkeit?</p> <p>Aussprache: Unauffällig</p> <p>Grammatik: Auffällig. D1 spricht nur in Ein-Wort-Äusserungen. Wortschatz in Deutsch kaum vorhanden.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: Unauffällig. D1 ersetzt in den Pseudowörtern den /r/ komplett durch /l/. Ersetzung von /r/ fällt in der Spontansprache nicht auf.</p> <p><i>SET 3-5 UT Kunstwörter: Rohwert: 9 / t-Wert: 47 / PR: 38</i></p>	Nachkontrolle im 2. Kindergarten
E1	<p>Allg. Eindruck: Screening ist fast nicht möglich. E1 ist nicht verständlich. Spricht in Babysprache / lallend. Wirkt in der Wahrnehmung auffällig. Setzt wenig bis kaum Blickkontakt ein. Turn-Taking kann mehrheitlich eingehalten werden. Keine Triangulation ersichtlich. Geht kaum auf Interaktion ein. Auffällige Bewegungen der Hände vor dem Gesicht. E1 ist sehr ruhig, lässt das Screening über sich ergehen. Wartet auf die Begleitung zurück in den Kindergarten.</p> <p>SV: Auffällig. E1 reagiert nicht auf Aufträge. Sitzt vor dem Bild und schaut das Bild an oder an die Decke.</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 0 / t-Wert: - / PR: -</i></p> <p><i>qualitativ: Test fast nicht durchführbar. Versteht nach einiger Zeit, dass er zeigen muss. Zeigen wirkt allerdings wahllos. Es kommt teilweise zu Nullreaktionen. Fehler sind schon im ersten Block beobachtbar. Test wird nach fünf fehlerhaften Blöcken abgebrochen. Wahrnehmung sehr auffällig!</i></p>	Abklärung

	<p>WS: Auffällig. Kann nur ein Bild produktiv benennen (Teddy). Lautsprache ähnelt einem Lallen / Babysprache. Aussprache: Auffällig. /r/ kann auch isoliert nicht gebildet werden. Kommentiert die meisten Bilder mit Lallen oder Babysprache. Spricht dann aber alle Wörter nach. Grammatik: Unklar. Versteht die Aufgabe der Bildergeschichte nicht. Scheint keine Geschichte zu erkennen. Reihenfolge wird durch die Untersucherin gelegt. Antwortet bei W-Fragen und Zusatzmodul Syntax jeweils nur mit Lallen. Keine Hauptsätze und keine Verbzweitstellung beobachtbar. Wortschatz kaum vorhanden. Auditive Wahrnehmung: Auffällig. Kann nur ein Pseudowort korrekt nachsprechen. Standardisiertes Diagnostikverfahren nicht durchführbar. <i>SET 3-5 UT Kunstwörter: Test nicht durchführbar. Es konnten keine Werte ermittelt werden.</i></p>	
<p>F1</p>	<p>Allg. Eindruck: Auffällige Aufmerksamkeit. F1 kann kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen, steht immer wieder auf. Kann sich kaum auf etwas konzentrieren. Fragt von Beginn an «Jetzt fertig?». Häufiges Ja-Sagen und Nicken. Störungsbewusstsein wird deshalb als vorhanden interpretiert. SV: Auffällig. Ja-Sage-Strategie und häufiges Nicken ohne Ausführung einer Handlung. <i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 0 / t-Wert: - / PR: - qualitativ: Von Beginn an auffällig in der Aufmerksamkeit. Ab Block C zunehmend zappelig. Regelmässige Wiederholungen nötig. Viele Fehler ab Block A bis E, was auf ein generelles Sprachproblem hindeutet. In der informellen Überprüfung des Vokabulars vereinzelte Wörter rezeptiv korrekt.</i> WS: Auffällig. F1 benennt weniger als 1/3 der Bildkarten korrekt. Aussprache: Unauffällig. Unsicherheiten beim Laut //j/. Grammatik: Auffällig. F1 äussert sich nur in Ein-Wort-Äusserungen. Kaum Wortschatz vorhanden, viele englische Floskeln («look at that»). Kann die Bildergeschichte nicht selbstständig legen. Geht auf die Fragen nicht ein. Auditive Wahrnehmung: Auffällig. F1 kann drei Pseudowörter korrekt nachsprechen. <i>SET 3-5 UT Kunstwörter: Rohwert: 5 / t-Wert: 35 / PR: 7</i></p>	<p>Abklärung</p>
<p>2. Kindergartenstufe</p>		
<p>G2</p>	<p>Allg. Eindruck: Zu Beginn eher schüchtern und zurückhaltend. Spricht sehr leise. Spricht kaum von sich aus. Teilweise Mundatmung (Erkältung?). SV: Auffällig. Aufträge können nicht erfüllt werden. Keine Schlüsselwortstrategie beobachtbar. <i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 4 / t-Wert: 29 / PR: 2 qualitativ: Fehler ab Block E bis I, vorwiegend grammatikalische. Negation rezeptiv noch nicht erworben – zeigt auf direkten Ablenker zum Zielitem.</i> WS: Unklar. G2 kann 2/3 aller Bildkarten benennen. Vier Bilder werden produktiv korrekt auf Englisch benannt. Mehrsprachigkeit? Wie ist der Verlauf aus Sicht von DaZ? Aussprache: Unauffällig</p>	<p>Abklärung</p>

	<p>Grammatik: Auffällig. Verbzweitstellung und Hauptsatz soweit beobachtbar vorhanden. G2 äussert sich vorwiegend in Satzfragen. Falsche Reihenfolge der Geschichte, kann rudimentär erklärt werden.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: auffällig. G2 kann nur zwei Pseudowörter korrekt nachsprechen.</p> <p><i>SET 5-10 UT Kunstwörter: Rohwert: 3 / t-Wert: 30 / PR: 2</i></p> <p><u>Einschätzung DaZ:</u> Umzug Kindergarten innerhalb Oberglatt. Spielt gerne. Lange keine verbalen Mitteilungen. Plötzliche Sprachproduktion.</p>	
H2	<p>Allg. Eindruck: Wirkt scheu, zeigt sich ruhig. Spricht teilweise sehr leise. Setzt aktiv Blickkontakt.</p> <p>SV: Auffällig. H2 zeigt Schlüsselwortstrategie, kommt damit weit. Versteht Feinheiten (hinter, Gegenstand) nicht.</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 3 / t-Wert: 27 / PR: 1</i></p> <p><i>qualitativ: Einige lexikalische Fehler. Aber hauptsächlich grammatikalische Fehler, häufig die direkten Ablenker zum Zielobjekt (insbesondere bei Negationen und Perfekt). Dies deutet eher auf ein grammatisches Verständnisproblem hin.</i></p> <p>WS: Auffällig. H2 kann die Hälfte aller Bildkarten benennen.</p> <p>Aussprache: Unauffällig</p> <p>Grammatik: Unklar. Hauptsätze und Verbzweitstellung beobachtbar. H2 erfasst die Geschichte und kann diese oberflächlich erzählen. Wortschatz fehlt dabei für mehr.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: Unauffällig. Im standardisierten Diagnostikverfahren mittelmässige Leistung.</p> <p><i>SET 5-10 UT Kunstwörter: Rohwert: 10 / t-Wert: 42 / PR: 22</i></p> <p><u>Einschätzung DaZ:</u> Kein Deutsch im 1. Kindergarten. Spielt sehr viel. Langsame, stetige Fortschritte.</p>	Nachkontrolle 1. Klasse
I2	<p>Allg. Eindruck: Teilweise leicht kleinkindliches Verhalten. Sprechfreudiges Kind.</p> <p>SV: Unauffällig</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 10 / t-Wert: 53 / PR: 51</i></p> <p><i>qualitativ: Nur grammatische Ablenker, häufig die direkten Ablenker zum Zielobjekt, beobachtbar. Dies deutet auf ein rein grammatisches Verständnisproblem hin.</i></p> <p>WS: Unauffällig</p> <p>Aussprache: Unauffällig. /r/ wird uvular gebildet.</p> <p>Grammatik: Unauffällig. Teilweise noch Übergeneralisierungen und kleinkindliche Äusserungen.</p> <p>Auditive Wahrnehmung: Unauffällig.</p> <p><i>SET 5-10 UT Kunstwörter: Rohwert: 4 / t-Wert: 30 / PR: 2</i></p> <p><u>Einschätzung SHP und DaZ:</u> Hatte Logopädie im Frühbereich. Momentan in Pause.</p>	in Ordnung Logo-Pause bis auf Weiteres. Logopädische Kontrolle vor den Sommerferien.
J2	<p>Allg. Eindruck: Aufgewecktes Kind</p> <p>SV: Unauffällig</p> <p><i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 16 / t-Wert: 61 / PR: 86</i></p> <p><i>qualitativ: Bis auf einen nur grammatischen Fehler, vereinzelt direkte Ablenker zum Zielobjekt.</i></p>	in Ordnung

	<p>WS: Unauffällig Aussprache: Unauffällig. Teilweise Unsicherheit in /s/ und /ʃ/, jedoch nicht weiter zu beachten. Grammatik: Unauffällig Auditive Wahrnehmung: Unauffällig <i>SET 5-10 UT Kunstwörter: Rohwert: 14 / t-Wert: 47 / PR: 39</i></p>	
<p>K2</p>	<p>Allg. Eindruck: Anfangs scheu, setzt aktiv Blickkontakt. Zeigt im Verlauf Freude an den Aufgaben und macht motiviert mit. SV: Auffällig. K2 kann Aufträge nicht ausführen. Vereinzelt Schlüsselwortstrategie – bei bekannten Wörtern (Lift, Tür) – beobachtbar. <i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 3 / t-Wert: - / PR: -</i> <i>qualitativ: Bis auf zwei lexikalische Fehler nur grammatische Fehler. Häufig den direkten Ablenker gewählt. Deutet eher auf ein grammatikalisches Problem hin. Abbruch bereits bei Block J.</i> WS: Unklar. K2 kann 2/3 aller Bildkarten benennen. Mehrsprachigkeit? Wie ist der Verlauf aus Sicht von DaZ? Aussprache: Unauffällig Grammatik: Aufgrund von fehlendem und undifferenziertem Wortschatz auffällig. K2 äussert sich vorwiegend in Ein- bis Zwei-Wort-Äusserungen und Satzfragmenten. Verbzweitstellung soweit beobachtbar vorhanden. Falsche Reihenfolge der Geschichte, kann diese rudimentär erzählen. Auditive Wahrnehmung: Unklar. Kann die ersten vier Pseudowörter korrekt nachsprechen. Im standardisierten Diagnostikverfahren auffällig. <i>SET 5-10 UT Kunstwörter: Rohwert: 2 / t-Wert: 25 / PR: 0</i> <u>Einschätzung DaZ:</u> Kein Deutsch beim Eintritt in den Kindergarten. Lange sehr zurückhaltend. Langsame, stetige Fortschritte.</p>	<p>Nachkontrolle 1. Klasse</p>
<p>L2</p>	<p>Allg. Eindruck: Sehr bemüht und kooperativ. SV: Auffällig. L2 kann die Aufträge nicht ausführen. Vereinzelt Schlüsselwortstrategie beobachtbar (Tür, auf dem Spielturm). <i>TROG-D: quantitativ: Rohwert: 1 / t-Wert: - / PR: -</i> <i>qualitativ: Fehler ab Block A bis E, was auf ein generelles Sprachproblem hindeutet. In der informellen Überprüfung des Vokabulars jeweils die Hälfte der Wörter rezeptiv / produktiv korrekt.</i> WS: Unauffällig. Einige Wörter korrekt auf Türkisch. Ein Defizit aufgrund Mehrsprachigkeit und erst kurzem Deutschkontakt (seit Februar 2021). Aussprache: Unauffällig Grammatik: Aufgrund von fehlendem und undifferenziertem Wortschatz auffällig. Kein Hauptsatz beobachtbar, Zwei- bis Drei-Wort Äusserungen. Falsche Reihenfolge der Geschichte, Erzählung kaum möglich. Auditive Wahrnehmung: auffällig, kann nur ein Pseudowort nachsprechen. Mögliche Ablenkung durch Hintergrundgeräusche! <i>SET 5-10 UT Kunstwörter: Rohwert: 3 / t-Wert: 26 / PR: 0</i></p>	<p>In Ordnung Aufgrund der Mehrsprachigkeit und erst kurzem Kontakt mit Deutsch.</p>

Produkt

ERST 4-6

Ein literaturbasiertes Screening zur Erfassung der Sprachkompetenz von Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren für die logopädische Erfassung im Kindergarten

Fabienne Ermel und Nicole Studiger
Erstellt im Rahmen der Bachelorarbeit 2022

Inhalt

Vorwort	2
Anleitung Screening ERST 4-6.....	3
Protokollbogen ERST 4-6.....	6
Bildkarten Screening ERST 4-6.....	10

Vorwort

Das vorliegende Screening ERST 4-6 entstand im Rahmen der Bachelorarbeit «Logopädische Erfassung im Kindergarten». Da die Durchführung in der Praxis uneinheitlich verläuft und von Logopäd*innen unterschiedlich gehandhabt wird, entstand dieses literaturbasierte Screening. Der Name des Screenings beinhaltet den zu überprüfenden Altersbereich. Zudem weist das Akronym «ERST» auf eine erste Erfassung der Sprachkompetenz im Kindergarten hin und setzt sich aus den Namen der Autorinnen zusammen.

ERST 4-6 wurde an einer kleinen Stichprobe durchgeführt und evaluiert. In den Bereichen auditive Wahrnehmung und Sprachverständnis weist das Screening eine hohe Sensitivität und Spezifität auf. Die anderen Teilbereiche dieses Screenings wurden bisher noch nicht auf ihre Wirksamkeit überprüft.

Das Screening ERST 4-6 zur logopädischen Erfassung im Kindergarten ist für monolinguale Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren konzipiert. Es dient zur Beurteilung darüber, ob ein Risiko für eine auffällige Sprachentwicklung besteht, beziehungsweise ob eine vertiefte Sprachdiagnostik indiziert ist und allfälliger Therapiebedarf besteht.

Anleitung Screening ERST 4-6

Setting	Einzelsetting
Dauer	ungefähr 20 Minuten
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Protokollbogen ERST 4-6 • Identifikationsfigur Nilpferd-Stofftier «Nili» • Suchspass-Wimmelbuch «Hier stimmt ja fast gar nichts!»¹ • Schachtel mit Bildkarten und Bildergeschichte • Material zur Videoaufnahme

ERST 4-6 ist ein Screening zur logopädischen Erfassung im Kindergarten und richtet sich an monolinguale Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Die Durchführung erfolgt durch eine Logopäd*in im Einzelsetting. Das Screening sollte an einem ruhigen Ort durchgeführt werden, idealerweise in einer Sitzposition über das Eck. ERST 4-6 stellt keine standardisierte Diagnostik dar und lässt daher keine Diagnosestellung zu. Es ist lediglich eine Einteilung in «auffällig» oder «unauffällig» möglich. Um die Objektivität bei der Auswertung zu erhöhen, wird empfohlen, eine Videoaufnahme der Durchführung zu erstellen.

Einführung

Vor der eigentlichen Durchführung im Einzelsetting kann die Identifikationsfigur in einer Kreissituation dem gesamten Kindergarten vorgestellt werden. Im Kreis wird erzählt, dass das Nilpferd-Stofftier «Nili» heute zu Besuch sei. «Nili» hat eine Freundin namens «Lisa». Diese kann aber heute leider nicht dabei sein. «Nili» hat deshalb ein Buch mit Fotos von «Lisa» dabei. Dieses Buch möchte er zusammen mit einzelnen Kindern anschauen.

Sprachverständnis / Wortschatz / Satzgebrauch / Spontansprache

Zum Einstieg wird dem Kind das Bild «Auf dem Spielplatz» aus dem Suchspass-Wimmelbuch «Hier stimmt ja fast gar nichts!» vorgelegt. Dabei erklärt die Logopäd*in, dass dies das Lieblingsbild von «Nili» sei. Das Kind wird gefragt, was es auf dem Bild sieht. Der Einstieg soll einen ersten Überblick über das Kommunikationsverhalten und die Spontansprache des Kindes vermitteln. Es entsteht ein erster unspezifischer Eindruck der Sprache des Kindes.

Sprachverständnis / Zeigen

Die Logopäd*in stellt dem Kind fünf Suchaufgaben, welches die gesuchten Personen und Objekte auf dem Bild zeigen soll. Dadurch kann eine Einschätzung zum Sprachverständnis sowie zu einzelnen Präpositionen gemacht werden. Es werden keine Hilfestellungen gegeben. Auch sollen bei Unsicherheiten

¹ Butschkow, R. (2010). *Hier stimmt ja fast gar nichts! Das grosse Suchspass-Wimmelbuch*. Köln: Baumhaus.

des Kindes oder bei Fehlern keine Korrekturen oder Erklärungen vorgenommen werden. Der Auftrag kann einmal wiederholt werden, dann soll zur nächsten Aufgabe übergegangen werden.

Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen

Die Logopäd*in erklärt dem Kind, dass «Nili» gerne Verstecken spielt. Da «Lisa» heute nicht da ist, hat er für das Kind eine Schachtel versteckt. Das Kind wird mittels verbalem Auftrag (gemäss Protokollbogen) aufgefordert, die Schachtel zu suchen. Es folgt ein weiterer Auftrag, welcher im Zusammenhang mit der Schachtel steht. Die Aufträge werden ohne unterstützende Gesten gestellt. Zum Schluss dieser Aufgabe können weitere Einschätzungen zum Sprachverständnis des Kindes gemacht werden. Sollte das Kind den Auftrag nicht verstehen, wird die Schachtel zusammen mit dem Kind geholt.

Semantik-Lexikon / Wortschatz / Bildbenennung / Oberbegriffe (Hyperonyme)

Der Übergang zur nächsten Aufgabe wird damit eingeleitet, dass das Kind die Schachtel öffnen darf. Gemeinsam wird geschaut, welche Bilder «Nili» in der Schachtel versteckt hat. Die Reihenfolge der Bilder erfolgt gemäss Protokollbogen. Die Logopäd*in stellt zu jedem Bild eine Frage. Neben dem Benennen der Bilder und dem Beantworten von Fragen sollen auch zwei Hyperonyme genannt werden. Kann das Kind ein Bild nicht benennen, sollen zuerst semantische Hilfestellungen gegeben werden. Erst dann wird empfohlen auf eine Anlaut- oder Auswahlhilfe zurückzugreifen. Gegebene Hilfestellungen müssen im Protokollbogen beim entsprechenden Wort notiert werden. Wird eine Bildkarte gar nicht oder falsch benannt, wird keine Korrektur vorgenommen. Gemeinsam wird das nächste Bild angeschaut.

Phonetik-Phonologie / Bildbenennung / Laute isoliert

Es folgen weitere Bildkarten, die das Kind benennen soll. Hierbei liegt der Fokus auf der Aussprache. Kennt das Kind einen Begriff nicht oder kann es diesen nicht benennen, so soll die Logopäd*in zuerst einen Lückensatz oder eine Auswahlentscheidung anbieten, bevor sie das Kind zum Nachsprechen des Zielwortes auffordert. Gegebene Hilfestellungen können im Protokollbogen beim entsprechenden Wort notiert werden. Die Reihenfolge der Bildkarten erfolgt gemäss Protokollbogen. Die Laute werden jeweils im Anlaut, Inlaut, Auslaut sowie in Konsonantenverbindungen getestet. Sollten am Schluss Unsicherheiten bezüglich der Bildung einzelner Laute bestehen, wird das Kind aufgefordert die betroffenen Laute isoliert zu bilden.

Morphologie-Syntax / Erzählverhalten / Wortschatz / Bildergeschichte

Zum Schluss befindet sich eine vierteilige Bildergeschichte in der Schachtel. Diese sollte bereits in vertauschter Reihenfolge in der Schachtel liegen. Die Logopäd*in erklärt dem Kind, dass es sich um eine Geschichte von «Nili» handelt. Diese ist jedoch durcheinandergeraten. Das Kind wird aufgefordert, die Bildergeschichte in die richtige Reihenfolge zu legen. Danach stellt die Logopäd*in dem Kind einige W-Fragen zur Bildergeschichte. Sollte das Kind die Geschichte falsch oder gar nicht legen können, wird

die Geschichte in die richtige Reihenfolge gelegt, bevor die W-Fragen gestellt werden. Es können anschließend wichtige Parameter zu den morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten beurteilt werden.

Zusatzmodul Syntax (optional) / gelenkte Spontansprache

Sofern das Kind bis dahin wenig gesprochen oder sich nur ellipsenartig geäußert hat, bietet das Zusatzmodul die Gelegenheit, ganze Sätze zu evozieren. Das Zusatzmodul Syntax ist optional und besteht aus vier weiteren Bildkarten. Diese zeigen jeweils eine Situation aus dem Wimmelbuch, bei der etwas nicht stimmt. Die Logopäd*in legt dem Kind das Bild vor und fragt jeweils, was hier nicht stimmt. Das Kind sollte möglichst in ganzen Sätzen antworten. Das Zusatzmodul soll helfen bei Kindern, welche eher still sind, eine Einschätzung bezüglich der Syntax zu machen.

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter

In der letzten Aufgabe des Screenings wird das Kind in die Geheimsprache von «Nili» und «Lisa» eingeführt. Die Logopäd*in erklärt dem Kind, dass «Nili» nun einige Wörter verrät. Da die Gefahr besteht, dass sich die Kinder durch die Handpuppe zu sehr ablenken lassen, spricht die Logopäd*in die Pseudowörter vor. Die Kinder sollen die Wörter anschließend nachsprechen. Es ist wichtig, dass bei dieser Aufgabe der Mund der Logopäd*in für das Kind nicht direkt sichtbar ist. Aus diesem Grund hält sich die Logopäd*in während dem Sprechen ein Foto von «Nili» vor den Mund. Die Pseudowörter sollen jeweils mit einer Silbe pro Sekunde und möglichst monoton vorgesprochen werden.

Pragmatik / Kommunikation

Im Anschluss an die Aufgaben können allgemeine Beobachtungen zum Kommunikationsverhalten (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking etc.) notiert werden. Es lässt sich danach eine Einschätzung zur Pragmatik und dem Kommunikationsverhalten vornehmen.

Weitere Beobachtungen

Allfällige Auffälligkeiten in den Bereichen Atmung, Stimme, Redefluss, Tonus und Aufmerksamkeit können in diesem Abschnitt festgehalten werden.

Auswertung

ERST 4-6 lässt keine Diagnosestellung zu, da es sich um keine standardisierte Diagnostik handelt. Das Screening dient lediglich einer ersten Einschätzung des Sprachstandes eines Kindes. Es ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Kind in der aktuellen Sprachentwicklung Auffälligkeiten zeigt und somit eine weitere vertiefte Diagnostik indiziert ist oder nicht. Die Einschätzung beruht aufgrund subjektiver Einschätzung und interner Evidenz. Grundsätzlich gilt, je mehr sprachstrukturelle Bereiche auffällig sind, desto eher besteht das Risiko einer Sprachentwicklungsstörung. Die Grenze zwischen dem Entscheid einer Nachkontrolle und einer weiteren vertieften Diagnostik ist sehr individuell und abhängig von der internen Evidenz der Logopäd*in. Ausschlaggebend können zum Beispiel eine Inkonstanz oder grenzwertige Entwicklungsvarianz sein.

Protokollbogen ERST 4-6

Angaben zum Kind:	Kindergarten:
Name:	Datum:
Vorname:	Geburtsdatum:

Angaben der Kindergarten-Lehrperson:

<p>Sprachverständnis / Wortschatz / Satzgebrauch / Spontansprache: Erzählverhalten</p> <p>«Lueg, das isch s'Lieblingsbild vom Nili. Was gesehsch du do alles?»</p> <p>Sprachverständnis / Zeigen:</p> <p>«Zeig mir de Bueb im grüne T-Shirt.» <input type="checkbox"/> richtig gezeigt</p> <p>«Zeig mir de Bueb <u>under</u> de Stäge.» <input type="checkbox"/> richtig gezeigt</p> <p>«Zeig mir s'Meitli <u>hinder</u> em Gartehag.» <input type="checkbox"/> richtig gezeigt</p> <p>«Zeig mir di roti Schufle <u>im</u> Sandchaschte.» <input type="checkbox"/> richtig gezeigt</p> <p>«Zeig mir de Lift <u>uf</u> em Spielturm.» <input type="checkbox"/> richtig gezeigt</p> <p>Sprachverständnis / Ausagieren von Aufträgen:</p> <p>«De Nili spielt gern Versteckis. Well d'Lisa hüt ned do isch, het er för dich es Schächteli versteckt.»</p> <p>«Lueg, bim (Ortsangabe mit Präposition) hets es Schächteli. Go das go hole ond leggs <u>nebed</u> din Stuehl.» <input type="checkbox"/> Auftrag korrekt ausgeführt</p> <p>«Bevor jetzt s'Schächteli nimmsch, klatsch 2x id Händ ond leggs denn ofe Tisch.» <input type="checkbox"/> Auftrag korrekt ausgeführt</p> <p>Beurteilung Sprachverständnis:</p> <p><input type="checkbox"/> unklar <input type="checkbox"/> auffällig <input type="checkbox"/> unauffällig</p> <p>Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:</p>

«Jetzt döffsch mol is Schächteli ine luege. Was het de Nili do för Bilder ine do?»

Semantik-Lexikon / Wortschatz / Bildbenennung:

«Was isch das?»

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ball | «Weli Form het er?» | <input type="checkbox"/> rund |
| <input type="checkbox"/> Farbstift | «Was macht mer mit dem?» | <input type="checkbox"/> mole |
| <input type="checkbox"/> Fänschter | «Weli Form het das?» | <input type="checkbox"/> eckig |
| <input type="checkbox"/> Teddy / Bär | «Wie füehlt sich de ah?» | <input type="checkbox"/> weich |

Oberbegriffe (Hyperonyme):

«Was isch das?»

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Rüebli | | |
| <input type="checkbox"/> Chäs | | |
| <input type="checkbox"/> Brot | «Was sind das för Sache?» | Oberbegriff: <input type="checkbox"/> Essware / Sache zom ässe |
| <input type="checkbox"/> Chatz | | |
| <input type="checkbox"/> Huehn | | |
| <input type="checkbox"/> Hund | Was sind das för Sache?» | Oberbegriff: <input type="checkbox"/> Tier |

Beurteilung Semantik-Lexikon:

- unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Phonetik-Phonologie / Bildbenennung:

«Lueg, do hets no meh Bilder. Chasch du mer säge, was das för Sache sind?»

	Anlaut	Inlaut	Auslaut
<input type="checkbox"/> /s/	Socke	Tasse	Maus
<input type="checkbox"/> /j/	Schueh	Täsche	Fisch
<input type="checkbox"/> /r/	Rakete	Würfel	Koffer
<input type="checkbox"/> /z/	Zitrone	Kerze	Pilz
<input type="checkbox"/> /g/	Gschicht		
«Was verzellt de?»			
<input type="checkbox"/> /tr/	Traktor		
<input type="checkbox"/> /gr/	grüen		
<input type="checkbox"/> /dr/	drü		
«Wie vell send das?»			
<input type="checkbox"/> /kr/	Krokodil		
<input type="checkbox"/> /kn/	Knochen		
<input type="checkbox"/> /jpr/	Sprötze		
<input type="checkbox"/> /jtr/	Stross		
«Wo isch s' Meitli?»			
<input type="checkbox"/> /jt/	Schtuehl		

Laute isoliert:

- /s/ /j/ /r/ /d/ /t/ /g/ /k/

Beurteilung Phonetik-Phonologie:

- unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Morphologie-Syntax / Erzählverhalten / Wortschatz / Bildergeschichte:

«Lueg, jetzt hets i dem Schächteli no e Gschicht vom Nili. Die isch aber echli durenand. Chasch du die i di richtig Reihefolg legge ond findsch du use, was de Nili ond d'Lisa do erläbt händ?»

Reihenfolge korrekt

Sprachverständnis / W-Fragen zur Geschichte:

Was isch passiert?

Wer chonnt alles i de Gschicht vor?

Werom schimpft s'Mami? (Bild 3)

Wie fñhlt sich d'Lisa? (Bild 3)

Wo äne goht de Nili nochhär? (Bild 4)

Zusatzmodul Syntax: (optional) / gelenkte Spontansprache:

«Lueg bi dene Fötteli vom Nili händ sich Fehler igeschliche. Was stimmt do ned?»

Bild 1: «Wasserhahn mit Sand»:

Bild 2: «Schneemann im Backofen»:

Bild 3: «Fisch im Käfig»:

Bild 4: «Mann mit Reissverschluss»:

Beurteilung Morphologie-Syntax:

- Hauptsätze Verb-Zweit-Stellung Nebensätze
 dysgrammatisch Wortschatz undifferenziert Wortschatz kaum vorhanden
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Auditive Wahrnehmung / Pseudowörter:

«De Nili ond d'Lisa händ imfall zäme e Gheimsproch. Die verrote si eigentli niemertem. Aber de Nili bringt der jetzt es paar Wörter bi. Er seit si vor ond du döffsch si eifach nocheschwätze.»

- go du lo re ma mo na lu ra ro na me li ta
 lu ri du ga be de ba gu si de go be sa ro

Beurteilung auditive Wahrnehmung:

- unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Pragmatik / Kommunikation:

Allgemeine Beobachtungen (Blickkontakt, Prosodie, Interaktion, Sprechfreude, Turn-Taking, etc.)

Beurteilung Pragmatik / Kommunikation:
 unklar auffällig unauffällig

Bemerkungen zu anderen sprachstrukturellen Bereichen:

Weitere Beobachtungen:

Atmung	<input type="checkbox"/> Nasenatmung	<input type="checkbox"/> Mundatmung	<input type="checkbox"/> unauffällig
Stimme	<input type="checkbox"/> heiser	<input type="checkbox"/> nasal	<input type="checkbox"/> unauffällig
Redefluss	<input type="checkbox"/> flüssig	<input type="checkbox"/> stockend / unflüssig	<input type="checkbox"/> unauffällig
Tonus	<input type="checkbox"/> hyperton	<input type="checkbox"/> hypoton	<input type="checkbox"/> unauffällig
Aufmerksamkeit		<input type="checkbox"/> auffällig	<input type="checkbox"/> unauffällig

 Verständlichkeit gegeben Störungsbewusstsein vorhanden
Weiteres:**Rückmeldung an die Eltern:**

- ohne Befund
 Nachkontrolle
 Weitere Abklärung / Diagnostik nötig

Bemerkungen:

Bildkarten Screening ERST 4-6

